

Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles

Inder J. Taneja¹

Abstract

*The author worked on different kinds of magic squares, such as **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. The **block-wise bordered** magic squares are very much similar to **bordered** magic squares, where the numbers are replaced by blocks of magic squares. For the first time in history of magic squares, a new concept in construction of magic squares is considered. It is based on **bordered magic rectangles**. This work brings different types and styles of magic squares in two ways. One using small blocks of **bordered magic rectangles**, and the second process is based on the algebraic formula $(a + b)^2$, $a \neq b$. Both the processes uses small blocks of **bordered magic rectangles**. This work is revised a version of author's previous work [33], and brings magic squares of order 16. This work is with much more magic squares than previous work. For the work on the orders 6, 8, 10, 12, 14 and 18 refer [31, 32, 33, 33, 34, 35, 36].*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	2
2 Magic Squares of Order 16	4
3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	60

1 Introduction

The magic sums of order n of consecutive numbers from 1 to n^2 is given by

$$S_{n \times n} := \frac{n \times (1 + n^2)}{2}, n \geq 3. \quad (1)$$

This formula is applied to all order magic squares. Based on this formula we can easily check the possibilities of blocks of equal or unequal sums to construct **block-wise** magic squares. On the other side there are **bordered** magic squares. It is always possible to construct any order **bordered** magic squares, but the **block-wise** magic squares are not possible to construct always, for examples, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 26, etc. These are the cases of orders known by **p** and **2p**, where **p** is a **prime number**. These types of orders are constructed as **block-bordered** magic squares. There are four different kinds of magic squares. These four types are **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. Below are few details of author's work on these four types:

1. **Block-Wise:** Below are two examples of **block-wise** magic squares of order 12.

98	1	51	72	22	119	78	28	125	140	43	93
3	50	97	118	71	24	124	77	30	45	92	139
49	99	2	23	120	70	29	126	76	91	141	44
131	34	84	87	37	134	57	7	104	113	16	66
36	83	130	133	86	39	103	56	9	18	65	112
82	132	35	38	135	85	8	105	55	64	114	17
67	117	20	5	102	52	47	144	94	73	123	26
21	68	115	100	53	6	142	95	48	27	74	121
116	19	69	54	4	101	96	46	143	122	25	75
88	138	41	32	129	79	14	111	61	58	108	11
42	89	136	127	80	33	109	62	15	12	59	106
137	40	90	81	31	128	63	13	110	107	10	60

7	140	1	142	15	132	9	134	23	124	17	126
2	141	8	139	10	133	16	131	18	125	24	123
144	3	138	5	136	11	130	13	128	19	122	21
137	6	143	4	129	14	135	12	121	22	127	20
31	116	25	118	39	108	33	110	47	100	41	102
26	117	32	115	34	109	40	107	42	101	48	99
120	27	114	29	112	35	106	37	104	43	98	45
113	30	119	28	105	38	111	36	97	46	103	44
55	92	49	94	63	84	57	86	71	76	65	78
50	93	56	91	58	85	64	83	66	77	72	75
96	51	90	53	88	59	82	61	80	67	74	69
89	54	95	52	81	62	87	60	73	70	79	68

More details on **block-wise** magic squares from orders 12 to 45 can be seen in author's work [4, 5, 6, 7, 9, 10].

2. **Bordered:** The **bordered** magic squares are extensively studied by H. White [1]. These constructions are by use of programming developed by H. White [1]. See below two examples of orders 10 and 12.

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	26	20	80	82	69	31	71	25	88
89	23	64	62	35	68	36	38	78	12
11	24	34	49	54	43	56	67	77	90
96	29	40	44	55	50	53	61	72	5
1	79	42	58	45	52	47	59	22	100
93	74	60	51	48	57	46	41	27	8
7	73	63	39	66	33	65	37	28	94
95	76	81	21	19	32	70	30	75	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

134	143	3	141	5	1	22	124	20	126	18	133
16	113	108	38	106	40	36	26	120	24	114	129
15	35	48	42	102	104	91	53	93	47	110	130
131	111	45	86	84	57	90	58	60	100	34	14
132	33	46	56	71	76	65	78	89	99	112	13
139	118	51	62	66	77	72	75	83	94	27	6
128	23	101	64	80	67	74	69	81	44	122	17
10	115	96	82	73	70	79	68	63	49	30	135
9	29	95	85	61	88	55	87	59	50	116	136
137	117	98	103	43	41	54	92	52	97	28	8
7	31	37	107	39	105	109	119	25	121	32	138
12	2	142	4	140	144	123	21	125	19	127	11

More details can be seen in author's work [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].

3. **Block-Bordered:** The **block-bordered** magic squares are magic squares where we are unable to work with **block-wise** magic squares. These magic squares are of orders p or $2p$, where p is a prime number. For example, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, etc. In this case we write only external border and the inner parts are constructed as **blocks**. See below two examples of orders 10 and 14:

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	47	58	19	78	39	66	27	70	88
89	22	75	50	55	30	67	42	63	12
11	82	23	54	43	74	31	62	35	90
96	51	46	79	26	59	38	71	34	5
1	48	57	20	77	40	65	28	69	100
93	21	76	49	56	29	68	41	64	8
7	81	24	53	44	73	32	61	36	94
95	52	45	80	25	60	37	72	33	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	33	166	27	168	41	158	35	160	49	150	43	152	2
3	28	167	34	165	36	159	42	157	44	151	50	149	194
193	170	29	164	31	162	37	156	39	154	45	148	47	4
5	163	32	169	30	155	40	161	38	147	48	153	46	192
191	57	142	51	144	65	134	59	136	73	126	67	128	6
177	52	143	58	141	60	135	66	133	68	127	74	125	20
171	146	53	140	55	138	61	132	63	130	69	124	71	26
25	139	56	145	54	131	64	137	62	123	72	129	70	172
173	81	118	75	120	89	110	83	112	97	102	91	104	24
23	76	119	82	117	84	111	90	109	92	103	98	101	174
175	122	77	116	79	114	85	108	87	106	93	100	95	22
21	115	80	121	78	107	88	113	86	99	96	105	94	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

For more details see authors work [18, 19, 10, 21, 22, 23, 23, 24].

From this work onwards, the construction of magic squares of order $2p$, where p is a **prime number** is solved, i.e, for the orders 10, 14, 22, 26 etc. It can be done two ways:

- (i) Using **magic rectangles** or **bordered magic rectangles**.
- (ii) Using algebraic formula like $(a + b)^2, a \neq b$.

This work is a revised version of author's previous work [33], and brings magic squares of order 16. This work is with much more magic squares than previous work. For the work on the orders 6, 8, 10, 12, 14 and 18 refer [31, 32, 33, 33, 34, 35, 36]

2 Magic Squares of Order 16

In this section we have written 220 magic squares of order 16. These are of three types based on **bordered magic rectangles**. These includes of type $(a + b)^2, a \neq b$. The first two magic squares are pandiagonal and the others are normal magic squares.

pan	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	
2056	7	252	1	254	15	244	9	246	23	236	17	238	31	228	25	230	2056
2056	2	253	8	251	10	245	16	243	18	237	24	235	26	229	32	227	2056
2056	256	3	250	5	248	11	242	13	240	19	234	21	232	27	226	29	2056
2056	249	6	255	4	241	14	247	12	233	22	239	20	225	30	231	28	2056
2056	39	220	33	222	47	212	41	214	55	204	49	206	63	196	57	198	2056
2056	34	221	40	219	42	213	48	211	50	205	56	203	58	197	64	195	2056
2056	224	35	218	37	216	43	210	45	208	51	202	53	200	59	194	61	2056
2056	217	38	223	36	209	46	215	44	201	54	207	52	193	62	199	60	2056
2056	71	188	65	190	79	180	73	182	87	172	81	174	95	164	89	166	2056
2056	66	189	72	187	74	181	80	179	82	173	88	171	90	165	96	163	2056
2056	192	67	186	69	184	75	178	77	176	83	170	85	168	91	162	93	2056
2056	185	70	191	68	177	78	183	76	169	86	175	84	161	94	167	92	2056
2056	103	156	97	158	111	148	105	150	119	140	113	142	127	132	121	134	2056
2056	98	157	104	155	106	149	112	147	114	141	120	139	122	133	128	131	2056
2056	160	99	154	101	152	107	146	109	144	115	138	117	136	123	130	125	2056
2056	153	102	159	100	145	110	151	108	137	118	143	116	129	126	135	124	2056
1	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

2	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056													
7	252	1	254	15	244	9	246	23	236	17	238	31	228	25	230	2056	
2	253	8	251	10	245	16	243	18	237	24	235	26	229	32	227	2056	
256	3	250	5	248	11	242	13	240	19	234	21	232	27	226	29	2056	
249	6	255	4	241	14	247	12	233	22	239	20	225	30	231	28	2056	
95	164	89	166	104	98	158	160	147	109	149	103	39	220	33	222	2056	
90	165	96	163	101	142	140	113	146	114	116	156	34	221	40	219	2056	
168	91	162	93	102	112	127	132	121	134	145	155	224	35	218	37	2056	
161	94	167	92	107	118	122	133	128	131	139	150	217	38	223	36	2056	
87	172	81	174	157	120	136	123	130	125	137	100	47	212	41	214	2056	
82	173	88	171	152	138	129	126	135	124	119	105	42	213	48	211	2056	
176	83	170	85	151	141	117	144	111	143	115	106	216	43	210	45	2056	
169	86	175	84	154	159	99	97	110	148	108	153	209	46	215	44	2056	
79	180	73	182	71	188	65	190	63	196	57	198	55	204	49	206	2056	
74	181	80	179	66	189	72	187	58	197	64	195	50	205	56	203	2056	
184	75	178	77	192	67	186	69	200	59	194	61	208	51	202	53	2056	
177	78	183	76	185	70	191	68	193	62	199	60	201	54	207	52	2056	
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

3	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056													
7	252	1	254	15	244	9	246	23	236	17	238	31	228	25	230	2056	
2	253	8	251	10	245	16	243	18	237	24	235	26	229	32	227	2056	
256	3	250	5	248	11	242	13	240	19	234	21	232	27	226	29	2056	
249	6	255	4	241	14	247	12	233	22	239	20	225	30	231	28	2056	
95	164	89	166	108	150	151	105	104	154	155	101	39	220	33	222	2056	
90	165	96	163	149	107	106	152	153	103	102	156	34	221	40	219	2056	
168	91	162	93	97	159	158	100	109	147	146	112	224	35	218	37	2056	
161	94	167	92	160	98	99	157	148	110	111	145	217	38	223	36	2056	
87	172	81	174	121	135	134	124	120	138	139	117	47	212	41	214	2056	
82	173	88	171	136	122	123	133	137	119	118	140	42	213	48	211	2056	
176	83	170	85	116	142	143	113	125	131	130	128	216	43	210	45	2056	
169	86	175	84	141	115	114	144	132	126	127	129	209	46	215	44	2056	
79	180	73	182	71	188	65	190	63	196	57	198	55	204	49	206	2056	
74	181	80	179	66	189	72	187	58	197	64	195	50	205	56	203	2056	
184	75	178	77	192	67	186	69	200	59	194	61	208	51	202	53	2056	
177	78	183	76	185	70	191	68	193	62	199	60	201	54	207	52	2056	
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

4	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056													
7	252	1	254	15	244	9	246	23	236	17	238	31	228	25	230	2056	
2	253	8	251	10	245	16	243	18	237	24	235	26	229	32	227	2056	
256	3	250	5	248	11	242	13	240	19	234	21	232	27	226	29	2056	
249	6	255	4	241	14	247	12	233	22	239	20	225	30	231	28	2056	
95	164	89	166	115	112	148	141	144	111	135	122	39	220	33	222	2056	
90	165	96	163	143	119	137	140	118	114	124	133	34	221	40	219	2056	
168	91	162	93	110	138	120	117	139	147	134	123	224	35	218	37	2056	
161	94	167	92	146	145	109	116	113	142	121	136	217	38	223	36	2056	
87	172	81	174	130	127	99	160	100	156	153	103	47	212	41	214	2056	
82	173	88	171	131	126	102	107	152	149	106	155	42	213	48	211	2056	
176	83	170	85	125	132	159	150	105	108	151	98	216	43	210	45	2056	
169	86	175	84	128	129	154	97	157	101	104	158	209	46	215	44	2056	
79	180	73	182	71	188	65	190	63	196	57	198	55	204	49	206	2056	
74	181	80	179	66	189	72	187	58	197	64	195	50	205	56	203	2056	
184	75	178	77	192	67	186	69	200	59	194	61	208	51	202	53	2056	
177	78	183	76	185	70	191	68	193	62	199	60	201	54	207	52	2056	
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

5	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
7	252	1	254	15	244	9	246	23	236	17	238	31	228	25	230	2056
2	253	8	251	10	245	16	243	18	237	24	235	26	229	32	227	2056
256	3	250	5	248	11	242	13	240	19	234	21	232	27	226	29	2056
249	6	255	4	241	14	247	12	233	22	239	20	225	30	231	28	2056
95	164	89	166	130	128	123	133	132	126	121	135	39	220	33	222	2056
90	165	96	163	159	149	150	103	106	156	105	100	34	221	40	219	2056
168	91	162	93	97	115	109	113	143	145	146	160	224	35	218	37	2056
161	94	167	92	104	141	118	137	140	119	116	153	217	38	223	36	2056
87	172	81	174	99	147	139	120	117	138	110	158	47	212	41	214	2056
82	173	88	171	155	111	148	144	114	112	142	102	42	213	48	211	2056
176	83	170	85	157	108	107	154	151	101	152	98	216	43	210	45	2056
169	86	175	84	127	129	134	124	125	131	136	122	209	46	215	44	2056
79	180	73	182	71	188	65	190	63	196	57	198	55	204	49	206	2056
74	181	80	179	66	189	72	187	58	197	64	195	50	205	56	203	2056
184	75	178	77	192	67	186	69	200	59	194	61	208	51	202	53	2056
177	78	183	76	185	70	191	68	193	62	199	60	201	54	207	52	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

6	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
7	252	1	254	15	244	9	246	23	236	17	238	31	228	25	230	2056
2	253	8	251	10	245	16	243	18	237	24	235	26	229	32	227	2056
256	3	250	5	248	11	242	13	240	19	234	21	232	27	226	29	2056
249	6	255	4	241	14	247	12	233	22	239	20	225	30	231	28	2056
95	164	89	166	104	98	158	160	147	109	149	103	39	220	33	222	2056
90	165	96	163	101	134	127	132	126	124	128	156	34	221	40	219	2056
168	91	162	93	102	117	141	115	143	144	111	155	224	35	218	37	2056
161	94	167	92	107	139	137	119	122	136	118	150	217	38	223	36	2056
87	172	81	174	157	112	120	138	135	121	145	100	47	212	41	214	2056
82	173	88	171	152	146	116	142	114	113	140	105	42	213	48	211	2056
176	83	170	85	151	123	130	125	131	133	129	106	216	43	210	45	2056
169	86	175	84	154	159	99	97	110	148	108	153	209	46	215	44	2056
79	180	73	182	71	188	65	190	63	196	57	198	55	204	49	206	2056
74	181	80	179	66	189	72	187	58	197	64	195	50	205	56	203	2056
184	75	178	77	192	67	186	69	200	59	194	61	208	51	202	53	2056
177	78	183	76	185	70	191	68	193	62	199	60	201	54	207	52	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

7	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
241	228	230	232	251	253	255	30	28	26	24	7	5	3	1	242	2056
23	213	202	204	206	222	224	56	54	52	50	36	34	32	214	234	2056
21	49	189	180	182	197	199	78	76	74	61	59	57	190	208	236	2056
18	47	73	169	96	164	176	162	94	92	82	80	170	184	210	239	2056
17	45	70	91	153	148	159	110	108	99	97	154	166	187	212	240	2056
12	41	69	89	106	141	138	120	118	112	142	151	168	188	216	245	2056
10	39	64	85	105	117	136	133	124	121	140	152	172	193	218	247	2056
8	31	62	79	100	111	122	123	134	135	146	157	178	195	226	249	2056
235	209	185	167	150	144	125	128	129	132	113	107	90	72	48	22	2056
237	211	186	171	155	143	131	130	127	126	114	102	86	71	46	20	2056
238	215	191	173	156	115	119	137	139	145	116	101	84	66	42	19	2056
243	217	192	174	103	109	98	147	149	158	160	104	83	65	40	14	2056
244	219	194	87	161	93	81	95	163	165	175	177	88	63	38	13	2056
246	220	67	77	75	60	58	179	181	183	196	198	200	68	37	11	2056
248	43	55	53	51	35	33	201	203	205	207	221	223	225	44	9	2056
15	29	27	25	6	4	2	227	229	231	233	250	252	254	256	16	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

8	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
12	246	247	9	8	250	251	5	44	214	215	41	40	218	219	37	2056
245	11	10	248	249	7	6	252	213	43	42	216	217	39	38	220	2056
1	255	254	4	13	243	242	16	33	223	222	36	45	211	210	48	2056
256	2	3	253	244	14	15	241	224	34	35	221	212	46	47	209	2056
25	231	230	28	24	234	235	21	57	199	198	60	203	53	202	56	2056
232	26	27	229	233	23	22	236	200	58	59	197	54	204	55	201	2056
20	238	239	17	29	227	226	32	52	206	207	49	61	195	194	64	2056
237	19	18	240	228	30	31	225	205	51	50	208	196	62	63	193	2056
76	182	183	73	72	186	187	69	108	150	151	105	104	154	155	101	2056
181	75	74	184	185	71	70	188	149	107	106	152	153	103	102	156	2056
65	191	190	68	77	179	178	80	97	159	158	100	109	147	146	112	2056
192	66	67	189	180	78	79	177	160	98	99	157	148	110	111	145	2056
89	167	166	92	171	85	170	88	121	135	134	124	120	138	139	117	2056
168	90	91	165	86	172	87	169	136	122	123	133	137	119	118	140	2056
84	174	175	81	93	163	162	96	116	142	143	113	125	131	130	128	2056
173	83	82	176	164	94	95	161	141	115	114	144	132	126	127	129	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

9	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
3	256	4	249	252	7	15	244	16	237	240	19	27	30	231	226	2056
6	248	245	11	10	251	18	23	233	236	22	239	232	224	33	25	2056
255	9	12	246	247	2	243	234	24	21	235	14	28	34	223	229	2056
250	1	253	8	5	254	238	13	241	20	17	242	225	35	222	32	2056
75	78	183	178	115	112	148	141	144	111	135	122	228	221	36	29	2056
184	83	174	73	143	119	137	140	118	114	124	133	31	227	26	230	2056
76	173	84	181	110	138	120	117	139	147	134	123	39	42	219	214	2056
177	176	81	80	146	145	109	116	113	142	121	136	220	47	210	37	2056
180	82	175	77	130	127	99	160	100	156	153	103	40	209	48	217	2056
79	179	74	182	131	126	102	107	152	149	106	155	213	212	45	44	2056
91	167	86	170	125	132	159	150	105	108	151	98	216	46	211	41	2056
172	95	162	85	128	129	154	97	157	101	104	158	43	215	38	218	2056
88	94	163	169	51	208	52	201	204	55	67	64	196	189	192	63	2056
165	164	93	92	54	59	197	200	58	203	191	70	188	185	71	66	2056
168	161	96	89	207	198	60	57	199	50	62	187	69	72	186	195	2056
87	90	171	166	202	49	205	56	53	206	194	193	61	68	65	190	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

10	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
19	16	244	237	240	15	231	26	51	48	212	205	208	47	198	59	2056
239	23	233	236	22	18	28	229	207	55	201	204	54	50	57	200	2056
14	234	24	21	235	243	230	27	46	202	56	53	203	211	199	58	2056
242	241	13	20	17	238	25	232	210	209	45	52	49	206	60	197	2056
226	31	3	4	256	252	249	7	64	193	35	224	36	220	217	39	2056
227	30	6	10	245	248	11	251	195	62	38	43	216	213	42	219	2056
29	228	255	247	12	9	246	2	61	196	223	214	41	44	215	34	2056
32	225	250	253	1	5	8	254	194	63	218	33	221	37	40	222	2056
115	112	148	141	144	111	135	122	83	80	180	173	176	79	167	90	2056
143	119	137	140	118	114	124	133	175	87	169	172	86	82	92	165	2056
110	138	120	117	139	147	134	123	78	170	88	85	171	179	166	91	2056
146	145	109	116	113	142	121	136	178	177	77	84	81	174	89	168	2056
130	127	99	160	100	156	153	103	162	95	67	192	68	188	185	71	2056
131	126	102	107	152	149	106	155	163	94	70	74	181	184	75	187	2056
125	132	159	150	105	108	151	98	93	164	191	183	76	73	182	66	2056
128	129	154	97	157	101	104	158	96	161	186	65	189	69	72	190	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

11	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
27	30	231	226	105	151	150	108	109	147	146	112	43	215	38	218	2056
232	35	222	25	152	106	107	149	148	110	111	145	220	46	211	37	2056
28	221	36	229	113	144	75	184	76	177	180	79	40	212	45	217	2056
225	224	33	32	116	141	78	83	173	176	82	179	213	209	48	44	2056
228	34	223	29	142	115	183	174	84	81	175	74	216	47	210	41	2056
31	227	26	230	143	114	178	73	181	80	77	182	39	42	219	214	2056
97	160	3	256	4	249	252	7	15	244	16	237	240	19	101	156	2056
159	98	6	11	245	248	10	251	18	23	233	236	22	239	155	102	2056
158	99	255	246	12	9	247	2	243	234	24	21	235	14	154	103	2056
100	157	250	1	253	8	5	254	238	13	241	20	17	242	104	153	2056
63	66	195	190	87	172	88	165	168	91	125	132	51	54	207	202	2056
196	71	186	61	90	95	164	161	94	167	128	129	208	59	198	49	2056
64	70	187	193	171	162	93	96	163	86	130	127	52	197	60	205	2056
189	185	72	68	166	85	169	92	89	170	131	126	201	200	57	56	2056
192	188	69	65	138	139	120	117	121	135	134	124	204	58	199	53	2056
67	191	62	194	119	118	137	140	136	122	123	133	55	203	50	206	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

12	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
27	30	231	226	43	215	38	218	113	144	75	184	76	177	180	79	2056
232	35	222	25	220	46	211	37	116	141	78	82	176	83	173	179	2056
28	221	36	229	40	212	45	217	142	115	183	175	81	174	84	74	2056
225	224	33	32	213	209	48	44	143	114	178	73	181	80	77	182	2056
228	34	223	29	216	47	210	41	105	108	151	150	109	147	146	112	2056
31	227	26	230	39	42	219	214	152	149	106	107	148	110	111	145	2056
97	160	3	256	4	249	252	7	15	244	16	237	240	19	101	156	2056
159	98	6	11	245	248	10	251	18	23	233	236	22	239	155	102	2056
158	99	255	246	12	9	247	2	243	234	24	21	235	14	154	103	2056
100	157	250	1	253	8	5	254	238	13	241	20	17	242	104	153	2056
117	139	138	120	121	134	135	124	63	66	195	190	51	54	207	202	2056
140	118	119	137	136	123	122	133	196	71	186	61	208	58	199	49	2056
87	172	88	165	168	91	125	132	64	70	187	193	52	200	57	205	2056
90	95	161	164	94	167	128	129	189	185	72	68	201	197	60	56	2056
171	162	96	93	163	86	130	127	192	188	69	65	204	59	198	53	2056
166	85	169	92	89	170	131	126	67	191	62	194	55	203	50	206	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

13 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

113	143	115	141	140	118	138	120	121	135	123	133	132	126	130	128	2056
236	237	22	243	1	10	26	28	2	16	246	248	242	233	12	254	2056
19	215	218	43	45	224	29	207	46	32	48	205	227	226	34	238	2056
253	217	187	57	71	72	192	188	190	64	202	54	197	68	40	4	2056
252	47	198	88	175	78	176	75	80	184	170	173	86	59	210	5	2056
240	37	66	178	100	95	163	89	160	158	167	96	79	191	220	17	2056
230	213	204	174	93	101	154	150	153	108	105	164	83	53	44	27	2056
251	49	61	74	92	155	145	110	148	111	102	165	183	196	208	6	2056
8	41	63	181	159	106	112	147	109	146	151	98	76	194	216	249	2056
23	38	56	77	166	152	103	107	104	149	156	91	180	201	219	234	2056
239	206	199	85	161	162	94	168	97	99	90	157	172	58	51	18	2056
7	35	62	171	82	179	81	182	177	73	87	84	169	195	222	250	2056
25	221	189	200	186	185	65	69	67	193	55	203	60	70	36	232	2056
13	223	39	214	212	33	228	50	211	225	209	52	30	31	42	244	2056
3	20	235	14	256	247	231	229	255	241	11	9	15	24	245	21	2056
144	114	142	116	117	139	119	137	136	122	134	124	125	131	127	129	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

14 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

1	255	254	4	5	251	250	8	13	243	242	16	29	227	226	32	2056
256	2	3	253	252	6	7	249	244	14	15	241	228	30	31	225	2056
34	199	214	209	51	46	49	39	213	220	205	41	221	40	222	53	2056
210	182	74	66	65	187	62	177	180	78	76	198	186	79	189	47	2056
42	69	168	98	83	171	93	175	88	166	173	85	81	161	188	215	2056
203	190	162	109	152	104	157	102	145	149	107	154	106	95	67	54	2056
56	196	90	156	116	137	115	143	118	121	140	138	101	167	61	201	2056
45	63	165	99	135	123	129	130	133	125	131	122	158	92	194	212	2056
50	184	87	110	144	134	128	127	124	132	126	113	147	170	73	207	2056
200	197	163	146	119	120	142	114	139	136	117	141	111	94	60	57	2056
224	64	97	151	105	153	100	155	112	108	150	103	148	160	193	33	2056
55	72	96	159	174	86	164	82	169	91	84	172	176	89	185	202	2056
219	68	183	191	192	70	195	80	77	179	181	59	71	178	75	38	2056
204	58	43	48	206	211	208	218	44	37	52	216	36	217	35	223	2056
11	245	248	10	25	231	230	28	17	239	238	20	24	234	235	21	2056
246	12	9	247	232	26	27	229	240	18	19	237	233	23	22	236	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

15 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

7	2	256	249	15	10	248	241	23	18	240	233	31	26	232	225	2056
252	253	3	6	244	245	11	14	236	237	19	22	228	229	27	30	2056
1	8	250	255	9	16	242	247	17	24	234	239	25	32	226	231	2056
254	251	5	4	246	243	13	12	238	235	21	20	230	227	29	28	2056
68	180	186	81	183	182	172	86	72	66	177	192	187	84	67	73	2056
82	167	97	100	89	161	102	165	154	91	94	169	159	156	95	175	2056
188	87	107	149	142	145	110	117	118	152	144	106	111	141	170	69	2056
174	93	148	123	132	127	138	120	136	122	133	128	126	109	164	83	2056
78	158	143	134	125	130	119	137	121	135	124	129	131	114	99	179	2056
76	104	116	108	115	112	147	140	139	105	113	151	146	150	153	181	2056
178	162	160	157	168	96	155	92	103	166	163	88	98	101	90	79	2056
184	77	71	176	74	75	85	171	185	191	80	65	70	173	190	189	2056
39	34	224	217	47	42	216	209	55	50	208	201	63	58	200	193	2056
220	221	35	38	212	213	43	46	204	205	51	54	196	197	59	62	2056
33	40	218	223	41	48	210	215	49	56	202	207	57	64	194	199	2056
222	219	37	36	214	211	45	44	206	203	53	52	198	195	61	60	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

16 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

8	2	254	256	243	13	245	7	40	34	222	224	211	45	213	39	2056
5	238	236	17	242	18	20	252	43	206	204	49	210	50	52	214	2056
6	16	31	228	25	230	241	251	38	48	63	196	57	198	209	219	2056
11	22	26	229	32	227	235	246	221	54	58	197	64	195	203	36	2056
253	24	232	27	226	29	233	4	37	56	200	59	194	61	201	220	2056
248	234	225	30	231	28	23	9	216	202	193	62	199	60	55	41	2056
247	237	21	240	15	239	19	10	215	205	53	208	47	207	51	42	2056
250	255	3	1	14	244	12	249	218	223	35	33	46	212	44	217	2056
104	98	158	160	147	109	149	103	72	66	190	192	179	77	181	71	2056
101	142	140	113	146	114	116	156	69	174	172	81	178	82	84	188	2056
102	112	127	132	121	134	145	155	70	80	95	164	89	166	177	187	2056
107	138	122	133	128	131	119	150	75	86	90	165	96	163	171	182	2056
157	120	136	123	130	125	137	100	189	88	168	91	162	93	169	68	2056
152	118	129	126	135	124	139	105	184	170	161	94	167	92	87	73	2056
151	141	117	144	111	143	115	106	183	173	85	176	79	175	83	74	2056
154	159	99	97	110	148	108	153	186	191	67	65	78	180	76	185	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

17	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
226	32	27	229	228	30	25	231	194	64	59	197	196	62	57	199	2056
255	245	246	7	10	252	9	4	223	213	214	39	42	220	41	36	2056
1	19	13	17	239	241	242	256	33	51	45	49	207	209	210	224	2056
8	237	22	233	236	23	20	249	40	205	54	201	204	55	52	217	2056
3	243	235	24	21	234	14	254	35	211	203	56	53	202	46	222	2056
251	15	244	240	18	16	238	6	219	47	212	208	50	48	206	38	2056
253	12	11	250	247	5	248	2	221	44	43	218	215	37	216	34	2056
31	225	230	28	29	227	232	26	63	193	198	60	61	195	200	58	2056
130	128	123	133	132	126	121	135	162	96	91	165	164	94	89	167	2056
159	149	150	103	106	156	105	100	191	181	182	71	74	188	73	68	2056
97	115	109	113	143	145	146	160	65	83	77	81	175	177	178	192	2056
104	141	118	137	140	119	116	153	72	173	86	169	172	87	84	185	2056
99	147	139	120	117	138	110	158	67	179	171	88	85	170	78	190	2056
155	111	148	144	114	112	142	102	187	79	180	176	82	80	174	70	2056
157	108	107	154	151	101	152	98	189	76	75	186	183	69	184	66	2056
127	129	134	124	125	131	136	122	95	161	166	92	93	163	168	90	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

18	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
8	2	254	256	243	13	245	7	39	220	33	222	47	212	41	214	2056
5	238	236	17	242	18	20	252	34	221	40	219	42	213	48	211	2056
6	16	31	228	25	230	241	251	224	35	218	37	216	43	210	45	2056
11	22	26	229	32	227	235	246	217	38	223	36	209	46	215	44	2056
253	24	232	27	226	29	233	4	63	196	57	198	55	204	49	206	2056
248	234	225	30	231	28	23	9	58	197	64	195	50	205	56	203	2056
247	237	21	240	15	239	19	10	200	59	194	61	208	51	202	53	2056
250	255	3	1	14	244	12	249	193	62	199	60	201	54	207	52	2056
103	156	97	158	111	148	105	150	72	66	190	192	179	77	181	71	2056
98	157	104	155	106	149	112	147	69	174	172	81	178	82	84	188	2056
160	99	154	101	152	107	146	109	70	80	95	164	89	166	177	187	2056
153	102	159	100	145	110	151	108	75	86	90	165	96	163	171	182	2056
127	132	121	134	119	140	113	142	189	88	168	91	162	93	169	68	2056
122	133	128	131	114	141	120	139	184	170	161	94	167	92	87	73	2056
136	123	130	125	144	115	138	117	183	173	85	176	79	175	83	74	2056
129	126	135	124	137	118	143	116	186	191	67	65	78	180	76	185	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

19	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
7	252	1	254	15	244	9	246	44	214	215	41	40	218	219	37	2056
2	253	8	251	10	245	16	243	213	43	42	216	217	39	38	220	2056
256	3	250	5	248	11	242	13	33	223	222	36	45	211	210	48	2056
249	6	255	4	241	14	247	12	224	34	35	221	212	46	47	209	2056
31	228	25	230	23	236	17	238	57	199	198	60	56	202	203	53	2056
26	229	32	227	18	237	24	235	200	58	59	197	201	55	54	204	2056
232	27	226	29	240	19	234	21	52	206	207	49	64	194	195	61	2056
225	30	231	28	233	22	239	20	205	51	50	208	193	63	62	196	2056
108	150	151	105	104	154	155	101	71	188	65	190	79	180	73	182	2056
149	107	106	152	153	103	102	156	66	189	72	187	74	181	80	179	2056
97	159	158	100	109	147	146	112	192	67	186	69	184	75	178	77	2056
160	98	99	157	148	110	111	145	185	70	191	68	177	78	183	76	2056
121	135	134	124	139	117	120	138	95	164	89	166	87	172	81	174	2056
136	122	123	133	118	140	137	119	90	165	96	163	82	173	88	171	2056
116	142	143	113	125	128	131	130	168	91	162	93	176	83	170	85	2056
141	115	114	144	132	129	126	127	161	94	167	92	169	86	175	84	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

20	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
19	16	244	237	240	15	231	26	39	220	33	222	47	212	41	214	2056
239	23	233	236	22	18	28	229	34	221	40	219	42	213	48	211	2056
14	234	24	21	235	243	230	27	224	35	218	37	216	43	210	45	2056
242	241	13	20	17	238	25	232	217	38	223	36	209	46	215	44	2056
226	31	3	4	256	252	249	7	63	196	57	198	55	204	49	206	2056
227	30	6	10	245	248	11	251	58	197	64	195	50	205	56	203	2056
29	228	255	247	12	9	246	2	200	59	194	61	208	51	202	53	2056
32	225	250	253	1	5	8	254	193	62	199	60	201	54	207	52	2056
103	156	97	158	111	148	105	150	83	80	180	173	176	79	167	90	2056
98	157	104	155	106	149	112	147	175	87	169	172	86	82	92	165	2056
160	99	154	101	152	107	146	109	78	170	88	85	171	179	166	91	2056
153	102	159	100	145	110	151	108	178	177	77	84	81	174	89	168	2056
127	132	121	134	119	140	113	142	162	95	67	192	68	188	185	71	2056
122	133	128	131	114	141	120	139	163	94	70	74	181	184	75	187	2056
136	123	130	125	144	115	138	117	93	164	191	183	76	73	182	66	2056
129	126	135	124	137	118	143	116	96	161	186	65	189	69	72	190	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

21 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

226	32	27	229	228	30	25	231	39	220	33	222	47	212	41	214	2056
255	245	246	7	10	252	9	4	34	221	40	219	42	213	48	211	2056
1	19	13	17	239	241	242	256	224	35	218	37	216	43	210	45	2056
8	237	22	233	236	23	20	249	217	38	223	36	209	46	215	44	2056
3	243	235	24	21	234	14	254	63	196	57	198	55	204	49	206	2056
251	15	244	240	18	16	238	6	58	197	64	195	50	205	56	203	2056
253	12	11	250	247	5	248	2	200	59	194	61	208	51	202	53	2056
31	225	230	28	29	227	232	26	193	62	199	60	201	54	207	52	2056
103	156	97	158	111	148	105	150	162	96	91	165	164	94	89	167	2056
98	157	104	155	106	149	112	147	191	181	182	71	74	188	73	68	2056
160	99	154	101	152	107	146	109	65	83	77	81	175	177	178	192	2056
153	102	159	100	145	110	151	108	72	173	86	169	172	87	84	185	2056
127	132	121	134	119	140	113	142	67	179	171	88	85	170	78	190	2056
122	133	128	131	114	141	120	139	187	79	180	176	82	80	174	70	2056
136	123	130	125	144	115	138	117	189	76	75	186	183	69	184	66	2056
129	126	135	124	137	118	143	116	95	161	166	92	93	163	168	90	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

22 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

12	246	247	9	8	250	251	5	40	34	211	224	222	45	213	39	2056
245	11	10	248	249	7	6	252	37	206	204	49	210	50	52	220	2056
1	255	254	4	13	243	242	16	38	48	63	196	57	198	209	219	2056
256	2	3	253	244	14	15	241	43	54	58	197	64	195	203	214	2056
25	231	230	28	24	234	235	21	221	56	200	59	194	61	201	36	2056
232	26	27	229	233	23	22	236	216	202	193	62	199	60	55	41	2056
20	238	239	17	29	227	226	32	215	205	53	208	47	207	51	42	2056
237	19	18	240	228	30	31	225	218	223	46	33	35	212	44	217	2056
104	98	158	147	160	109	149	103	76	182	73	183	72	186	187	69	2056
101	142	140	113	146	114	116	156	181	75	184	74	185	71	70	188	2056
102	112	127	132	121	134	145	155	65	191	190	68	77	179	178	80	2056
107	118	122	133	128	131	139	150	192	66	67	189	180	78	79	177	2056
157	120	136	123	130	125	137	100	89	167	166	92	88	170	171	85	2056
152	138	129	126	135	124	119	105	168	90	91	165	169	87	86	172	2056
151	141	117	144	111	143	115	106	84	174	175	81	93	163	162	96	2056
154	159	99	110	97	148	108	153	173	83	82	176	164	94	95	161	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

23 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

19	16	244	237	240	15	231	26	40	34	222	224	211	45	213	39	2056
239	23	233	236	22	18	28	229	37	206	204	49	210	50	52	220	2056
14	234	24	21	235	243	230	27	38	48	63	196	57	198	209	219	2056
242	241	13	20	17	238	25	232	43	54	58	197	64	195	203	214	2056
226	31	3	4	256	252	249	7	215	56	200	59	194	61	201	42	2056
227	30	6	10	245	248	11	251	216	202	193	62	199	60	55	41	2056
29	228	255	247	12	9	246	2	221	205	53	208	47	207	51	36	2056
32	225	250	253	1	5	8	254	218	223	35	33	46	212	44	217	2056
104	98	158	160	147	109	149	103	83	80	180	173	176	79	167	90	2056
101	142	140	114	146	113	116	156	175	87	169	172	86	82	92	165	2056
102	138	127	132	121	134	119	155	78	170	88	85	171	179	166	91	2056
107	118	122	133	128	131	139	150	178	177	77	84	81	174	89	168	2056
157	120	136	123	130	125	137	100	162	95	67	192	68	188	185	71	2056
152	112	129	126	135	124	145	105	163	94	70	74	181	184	75	187	2056
151	141	117	143	111	144	115	106	93	164	191	183	76	73	182	66	2056
154	159	99	97	110	148	108	153	96	161	186	65	189	69	72	190	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

24 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

12	246	247	9	8	250	251	5	51	48	212	205	208	47	198	59	2056
245	11	10	248	249	7	6	252	207	55	201	204	54	50	57	200	2056
1	255	254	4	13	243	242	16	46	202	56	53	203	211	199	58	2056
256	2	3	253	244	14	15	241	210	209	45	52	49	206	60	197	2056
25	231	230	28	24	234	235	21	64	193	35	224	36	220	217	39	2056
232	26	27	229	233	23	22	236	195	62	38	42	43	216	213	219	2056
20	238	239	17	29	227	226	32	61	196	223	215	214	41	44	34	2056
237	19	18	240	228	30	31	225	194	63	218	33	221	37	40	222	2056
115	112	148	141	144	111	135	122	76	182	183	73	72	186	187	69	2056
143	119	137	140	118	114	124	133	181	75	74	184	185	71	70	188	2056
110	138	120	117	139	147	134	123	65	191	190	68	77	179	178	80	2056
146	145	109	116	113	142	121	136	192	66	67	189	180	78	79	177	2056
130	127	99	160	100	156	153	103	89	167	166	92	88	170	171	85	2056
131	126	102	149	152	107	106	155	168	90	91	165	169	87	86	172	2056
125	132	159	108	105	150	151	98	84	174	175	81	93	163	162	96	2056
128	129	154	97	157	101	104	158	173	83	82	176	164	94	95	161	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

25 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://indertaneja.com/> 2056

226	32	27	229	228	30	25	231	40	34	211	224	222	45	213	39	2056
255	245	246	7	10	252	9	4	37	206	204	49	210	50	52	220	2056
1	19	13	17	239	241	242	256	38	48	63	196	57	198	209	219	2056
8	237	22	233	236	23	20	249	43	54	58	197	64	195	203	214	2056
3	243	235	24	21	234	14	254	221	56	200	59	194	61	201	36	2056
251	15	244	240	18	16	238	6	216	202	193	62	199	60	55	41	2056
253	12	11	250	247	5	248	2	215	205	53	208	47	207	51	42	2056
31	225	230	28	29	227	232	26	218	223	46	33	35	212	44	217	2056
104	98	158	147	160	109	149	103	162	96	91	165	164	94	89	167	2056
101	142	140	113	146	114	116	156	191	181	182	71	74	188	73	68	2056
102	112	127	132	121	134	145	155	65	83	77	81	175	177	178	192	2056
107	118	122	133	128	131	139	150	72	173	86	169	172	87	84	185	2056
157	120	136	123	130	125	137	100	67	179	171	88	85	170	78	190	2056
152	138	129	126	135	124	119	105	187	79	180	176	82	80	174	70	2056
151	141	117	144	111	143	115	106	189	76	75	186	183	69	184	66	2056
154	159	99	110	97	148	108	153	95	161	166	92	93	163	168	90	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

26 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://indertaneja.com/> 2056

12	246	247	9	8	250	251	5	194	64	59	197	196	62	57	199	2056
245	11	10	248	249	7	6	252	223	213	214	39	42	220	41	36	2056
1	255	254	4	13	243	242	16	33	51	45	49	207	209	210	224	2056
256	2	3	253	244	14	15	241	40	205	54	201	204	55	52	217	2056
25	231	230	28	24	234	235	21	35	211	203	56	53	202	46	222	2056
232	26	27	229	233	23	22	236	219	47	212	208	50	48	206	38	2056
20	238	239	17	29	227	226	32	221	44	43	218	215	37	216	34	2056
237	19	18	240	228	30	31	225	63	193	198	60	61	195	200	58	2056
130	128	123	133	132	126	121	135	76	182	183	73	72	186	187	69	2056
159	149	150	103	106	156	105	100	181	75	74	184	185	71	70	188	2056
97	115	109	113	143	145	146	160	65	191	190	68	77	179	178	80	2056
104	141	118	137	140	119	116	153	192	66	67	189	180	78	79	177	2056
99	147	139	120	117	138	110	158	89	167	166	92	88	170	171	85	2056
155	111	148	144	114	112	142	102	168	90	91	165	169	87	86	172	2056
157	108	107	154	151	101	152	98	84	174	175	81	93	163	162	96	2056
127	129	134	124	125	131	136	122	173	83	82	176	164	94	95	161	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

27 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://indertaneja.com/> 2056

8	2	254	256	243	13	245	7	194	64	59	197	196	62	57	199	2056
5	238	236	17	242	18	20	252	223	213	214	39	42	220	41	36	2056
6	16	31	228	25	230	241	251	33	51	45	49	207	209	210	224	2056
11	22	26	229	32	227	235	246	40	205	54	201	204	55	52	217	2056
253	24	232	27	226	29	233	4	35	211	203	56	53	202	46	222	2056
248	234	225	30	231	28	23	9	219	47	212	208	50	48	206	38	2056
247	237	21	240	15	239	19	10	221	44	43	218	215	37	216	34	2056
250	255	3	1	14	244	12	249	63	193	198	60	61	195	200	58	2056
104	98	158	160	147	109	149	103	79	80	173	180	176	83	167	90	2056
101	134	127	132	126	124	128	156	82	169	172	87	86	175	89	168	2056
102	117	141	115	143	144	111	155	179	88	85	170	171	78	166	91	2056
107	139	137	119	122	136	118	150	174	177	84	77	81	178	92	165	2056
157	112	120	138	135	121	145	100	162	95	71	185	68	192	188	67	2056
152	146	116	142	114	113	140	105	163	94	187	75	184	181	74	70	2056
151	123	130	125	131	133	129	106	96	161	66	182	73	76	183	191	2056
154	159	99	97	110	148	108	153	93	164	190	72	189	65	69	186	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

28 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://indertaneja.com/> 2056

8	2	254	256	243	13	245	7	44	214	215	41	40	218	219	37	2056
5	238	236	17	242	18	20	252	213	43	42	216	217	39	38	220	2056
6	16	31	228	25	230	241	251	33	223	222	36	45	211	210	48	2056
11	22	26	229	32	227	235	246	224	34	35	221	212	46	47	209	2056
253	24	232	27	226	29	233	4	57	199	198	60	56	202	203	53	2056
248	234	225	30	231	28	23	9	200	58	59	197	201	55	54	204	2056
247	237	21	240	15	239	19	10	52	206	207	49	61	195	194	64	2056
250	255	3	1	14	244	12	249	205	51	50	208	196	62	63	193	2056
104	98	158	160	147	109	149	103	76	182	183	73	72	186	187	69	2056
101	142	140	113	146	114	116	156	181	75	74	184	185	71	70	188	2056
102	112	127	132	121	134	145	155	65	191	190	68	77	179	178	80	2056
107	118	122	133	128	131	139	150	192	66	67	189	180	78	79	177	2056
157	120	136	123	130	125	137	100	89	167	166	92	88	170	171	85	2056
152	138	129	126	135	124	119	105	168	90	91	165	169	87	86	172	2056
151	141	117	144	111	143	115	106	84	174	175	81	93	163	162	96	2056
154	159	99	97	110	148	108	153	173	83	82	176	164	94	95	161	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

29	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
15	16	237	244	240	19	231	26	194	64	59	197	196	62	57	199	2056
18	233	236	23	22	239	25	232	223	213	214	39	42	220	41	36	2056
243	24	21	234	235	14	230	27	33	51	45	49	207	209	210	224	2056
238	241	20	13	17	242	28	229	40	205	54	201	204	55	52	217	2056
226	31	7	249	4	256	252	3	35	211	203	56	53	202	46	222	2056
227	30	251	11	248	245	10	6	219	47	212	208	50	48	206	38	2056
32	225	2	246	9	12	247	255	221	44	43	218	215	37	216	34	2056
29	228	254	8	253	1	5	250	63	193	198	60	61	195	200	58	2056
115	112	141	148	144	111	134	123	162	96	91	165	164	94	89	167	2056
143	119	118	140	137	114	121	136	191	181	182	71	74	188	73	68	2056
110	138	139	117	120	147	135	122	65	83	77	81	175	177	178	192	2056
146	145	116	109	113	142	124	133	72	173	86	169	172	87	84	185	2056
128	129	99	160	100	156	153	103	67	179	171	88	85	170	78	190	2056
131	126	102	107	152	149	106	155	187	79	180	176	82	80	174	70	2056
125	132	159	150	105	108	151	98	189	76	75	186	183	69	184	66	2056
130	127	154	97	157	101	104	158	95	161	166	92	93	163	168	90	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

30	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
8	2	254	256	243	13	245	7	40	34	222	224	211	45	213	39	2056
5	238	236	17	242	18	20	252	37	206	204	49	210	50	52	220	2056
6	16	31	228	25	230	241	251	38	48	63	196	57	198	209	219	2056
11	22	26	229	32	227	235	246	43	54	58	197	64	195	203	214	2056
253	24	232	27	226	29	233	4	221	56	200	59	194	61	201	36	2056
248	234	225	30	231	28	23	9	216	202	193	62	199	60	55	41	2056
247	237	21	240	15	239	19	10	215	205	53	208	47	207	51	42	2056
250	255	3	1	14	244	12	249	218	223	35	33	46	212	44	217	2056
115	112	141	148	144	111	134	123	79	80	173	180	176	83	167	90	2056
143	119	118	140	137	114	121	136	82	169	172	87	86	175	89	168	2056
110	138	139	117	120	147	135	122	179	88	85	170	171	78	166	91	2056
146	145	116	109	113	142	124	133	174	177	84	77	81	178	92	165	2056
128	129	99	160	100	156	153	103	162	95	71	185	68	192	188	67	2056
131	126	102	107	152	149	106	155	163	94	187	75	184	181	74	70	2056
125	132	159	150	105	108	151	98	96	161	66	182	73	76	183	191	2056
130	127	154	97	157	101	104	158	93	164	190	72	189	65	69	186	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

31	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
8	2	254	256	243	13	245	7	40	34	222	224	211	45	213	39	2056
5	238	236	17	242	18	20	252	37	206	204	49	210	50	52	220	2056
6	16	31	228	25	230	241	251	38	48	63	196	57	198	209	219	2056
11	22	26	229	32	227	235	246	43	54	58	197	64	195	203	214	2056
253	24	232	27	226	29	233	4	221	56	200	59	194	61	201	36	2056
248	234	225	30	231	28	23	9	216	202	193	62	199	60	55	41	2056
247	237	21	240	15	239	19	10	215	205	53	208	47	207	51	42	2056
250	255	3	1	14	244	12	249	218	223	35	33	46	212	44	217	2056
130	128	123	133	132	126	121	135	162	96	91	165	164	94	89	167	2056
159	149	150	103	106	156	105	100	191	181	182	71	74	188	73	68	2056
97	115	109	113	143	145	146	160	65	83	77	81	175	177	178	192	2056
104	141	118	137	140	119	116	153	72	173	86	169	172	87	84	185	2056
99	147	139	120	117	138	110	158	67	179	171	88	85	170	78	190	2056
155	111	148	144	114	112	142	102	187	79	180	176	82	80	174	70	2056
157	108	107	154	151	101	152	98	189	76	75	186	183	69	184	66	2056
127	129	134	124	125	131	136	122	95	161	166	92	93	163	168	90	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

32	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
68	82	188	174	78	76	178	184	7	252	1	254	15	244	9	246	2056
180	167	87	93	158	104	162	77	2	253	8	251	10	245	16	243	2056
186	97	107	148	143	116	160	71	256	3	250	5	248	11	242	13	2056
81	100	149	127	130	108	157	176	249	6	255	4	241	14	247	12	2056
183	89	110	133	124	147	168	74	24	18	240	238	227	29	229	23	2056
182	91	145	123	134	112	166	75	27	222	220	33	226	34	36	230	2056
172	102	152	138	119	105	155	85	22	32	47	212	41	214	225	235	2056
86	165	117	120	137	140	92	171	21	38	42	213	48	211	219	236	2056
72	154	118	136	121	139	103	185	237	40	216	43	210	45	217	20	2056
66	94	144	122	135	113	163	191	232	218	209	46	215	44	39	25	2056
177	161	142	132	125	115	96	80	231	221	37	224	31	223	35	26	2056
192	169	106	126	131	151	88	65	234	239	17	19	30	228	28	233	2056
187	159	111	128	129	146	98	70	55	204	49	206	63	196	57	198	2056
84	156	141	109	114	150	101	173	50	205	56	203	58	197	64	195	2056
67	95	170	164	99	153	90	190	208	51	202	53	200	59	194	61	2056
73	175	69	83	179	181	79	189	201	54	207	52	193	62	199	60	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

33	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
68	82	188	174	78	76	178	184	7	252	1	254	15	244	9	246	2056
180	167	87	93	158	104	162	77	2	253	8	251	10	245	16	243	2056
186	97	107	148	143	116	160	71	256	3	250	5	248	11	242	13	2056
81	100	149	120	137	108	157	176	249	6	255	4	241	14	247	12	2056
183	94	110	133	124	147	163	74	28	230	231	25	24	234	235	21	2056
182	91	145	123	134	112	166	75	229	27	26	232	233	23	22	236	2056
172	102	152	138	119	105	155	85	29	227	226	32	17	239	238	20	2056
86	165	117	127	130	140	92	171	228	30	31	225	240	18	19	237	2056
72	154	118	136	121	139	103	185	38	220	217	39	41	215	214	44	2056
66	89	144	122	135	113	168	191	219	37	40	218	216	42	43	213	2056
177	161	142	132	125	115	96	80	33	223	222	36	45	211	210	48	2056
192	169	106	126	131	151	88	65	224	34	35	221	212	46	47	209	2056
187	159	111	128	129	146	98	70	55	204	49	206	63	196	57	198	2056
84	156	141	109	114	150	101	173	50	205	56	203	58	197	64	195	2056
67	95	170	164	99	153	90	190	208	51	202	53	200	59	194	61	2056
73	175	69	83	179	181	79	189	201	54	207	52	193	62	199	60	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

34	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
68	82	188	174	78	76	178	184	7	252	1	254	15	244	9	246	2056
180	167	87	93	158	104	162	77	2	253	8	251	10	245	16	243	2056
186	97	107	148	143	116	160	71	256	3	250	5	248	11	242	13	2056
81	100	149	123	134	108	157	176	249	6	255	4	241	14	247	12	2056
183	89	110	132	125	147	168	74	35	221	228	32	224	31	215	42	2056
182	94	145	127	130	112	163	75	223	39	38	220	217	34	41	216	2056
172	102	152	138	119	105	155	85	30	218	219	37	40	227	214	43	2056
86	165	117	120	137	140	92	171	226	36	29	225	33	222	44	213	2056
72	156	118	136	121	139	101	185	211	46	19	240	20	236	233	23	2056
66	91	142	122	135	115	166	191	210	47	22	27	232	229	26	235	2056
177	161	144	133	124	113	96	80	45	212	239	230	25	28	231	18	2056
192	169	106	128	129	151	88	65	48	209	234	17	237	21	24	238	2056
187	159	111	126	131	146	98	70	55	204	49	206	63	196	57	198	2056
84	154	141	109	114	150	103	173	50	205	56	203	58	197	64	195	2056
67	95	170	164	99	153	90	190	208	51	202	53	200	59	194	61	2056
73	175	69	83	179	181	79	189	201	54	207	52	193	62	199	60	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

35	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
68	82	188	174	78	76	178	184	7	252	1	254	15	244	9	246	2056
180	167	87	93	158	104	162	77	2	253	8	251	10	245	16	243	2056
186	97	107	148	143	116	160	71	256	3	250	5	248	11	242	13	2056
81	100	149	138	119	108	157	176	249	6	255	4	241	14	247	12	2056
183	94	110	120	137	147	163	74	210	48	43	213	212	46	41	215	2056
182	102	106	123	134	151	155	75	239	229	230	23	26	236	25	20	2056
172	91	152	133	124	105	166	85	17	226	29	33	223	225	35	240	2056
177	165	117	126	131	140	92	80	24	36	38	217	220	39	221	233	2056
192	154	118	136	121	139	103	65	235	30	219	40	37	218	227	22	2056
66	159	144	122	135	113	98	191	19	222	228	224	34	32	31	238	2056
86	161	142	128	129	115	96	171	237	28	27	234	231	21	232	18	2056
72	169	145	127	130	112	88	185	47	209	214	44	45	211	216	42	2056
187	89	111	132	125	146	168	70	55	204	49	206	63	196	57	198	2056
84	156	141	109	114	150	101	173	50	205	56	203	58	197	64	195	2056
67	95	170	164	99	153	90	190	208	51	202	53	200	59	194	61	2056
73	175	69	83	179	181	79	189	201	54	207	52	193	62	199	60	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

36	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
7	252	1	254	24	18	238	240	29	227	229	23	55	204	49	206	2056
2	253	8	251	21	222	220	33	226	34	36	236	50	205	56	203	2056
256	3	250	5	22	32	47	212	41	214	225	235	208	51	202	53	2056
249	6	255	4	27	38	42	213	48	211	219	230	201	54	207	52	2056
15	244	9	246	232	40	216	43	210	45	217	25	63	196	57	198	2056
10	245	16	243	237	218	209	46	215	44	39	20	58	197	64	195	2056
248	11	242	13	231	221	37	224	31	223	35	26	200	59	194	61	2056
241	14	247	12	234	239	19	17	228	30	28	233	193	62	199	60	2056
92	170	85	166	89	169	71	188	65	190	112	111	148	115	144	141	2056
173	160	162	93	99	84	66	189	72	187	149	121	119	140	134	108	2056
82	98	104	153	159	175	192	67	186	69	106	135	125	132	122	151	2056
171	161	101	156	96	86	185	70	191	68	147	139	130	127	118	110	2056
81	100	155	102	157	176	79	180	73	182	105	133	131	126	124	152	2056
174	94	154	103	163	83	74	181	80	179	150	120	128	129	137	107	2056
167	158	95	164	97	90	184	75	178	77	143	123	138	117	136	114	2056
88	87	172	91	168	165	177	78	183	76	116	146	109	142	113	145	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

37	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
7	252	1	254	28	230	231	25	24	234	235	21	55	204	49	206	2056
2	253	8	251	229	27	26	232	233	23	22	236	50	205	56	203	2056
256	3	250	5	17	239	238	20	29	227	226	32	208	51	202	53	2056
249	6	255	4	240	18	19	237	228	30	31	225	201	54	207	52	2056
15	244	9	246	40	218	219	37	43	213	216	42	63	196	57	198	2056
10	245	16	243	217	39	38	220	214	44	41	215	58	197	64	195	2056
248	11	242	13	36	222	223	33	45	211	210	48	200	59	194	61	2056
241	14	247	12	221	35	34	224	212	46	47	209	193	62	199	60	2056
88	87	172	91	168	165	71	188	65	190	112	148	111	115	144	141	2056
173	158	95	164	97	84	66	189	72	187	149	136	138	117	123	108	2056
81	98	104	153	159	176	192	67	186	69	105	122	128	129	135	152	2056
171	161	101	156	96	86	185	70	191	68	147	137	125	132	120	110	2056
82	100	154	103	157	175	79	180	73	182	106	124	130	127	133	151	2056
174	94	155	102	163	83	74	181	80	179	150	118	131	126	139	107	2056
167	160	162	93	99	90	184	75	178	77	143	134	119	140	121	114	2056
92	170	85	166	89	169	177	78	183	76	116	109	146	142	113	145	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

38	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
7	252	1	254	35	32	228	221	224	31	215	42	55	204	49	206	2056
2	253	8	251	223	39	217	220	38	34	44	213	50	205	56	203	2056
256	3	250	5	30	218	40	37	219	227	214	43	208	51	202	53	2056
249	6	255	4	226	225	29	36	33	222	41	216	201	54	207	52	2056
15	244	9	246	210	47	23	240	20	236	233	19	63	196	57	198	2056
10	245	16	243	211	46	18	229	232	27	26	239	58	197	64	195	2056
248	11	242	13	45	212	235	28	25	230	231	22	200	59	194	61	2056
241	14	247	12	48	209	238	17	237	21	24	234	193	62	199	60	2056
92	170	85	166	89	169	71	188	65	190	116	146	109	142	113	145	2056
173	160	162	93	99	84	66	189	72	187	149	134	119	140	121	108	2056
81	98	104	153	159	176	192	67	186	69	143	122	127	130	135	114	2056
171	161	101	156	96	86	185	70	191	68	147	124	129	128	133	110	2056
82	100	154	103	157	175	79	180	73	182	105	118	126	131	139	152	2056
174	94	155	102	163	83	74	181	80	179	150	137	132	125	120	107	2056
167	158	95	164	97	90	184	75	178	77	106	136	138	117	123	151	2056
88	87	172	91	168	165	177	78	183	76	112	111	148	115	144	141	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

39	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
7	252	1	254	210	48	212	43	213	46	41	215	55	204	49	206	2056
2	253	8	251	239	229	23	230	26	236	25	20	50	205	56	203	2056
256	3	250	5	17	35	29	33	223	225	226	240	208	51	202	53	2056
249	6	255	4	24	221	38	217	220	39	36	233	201	54	207	52	2056
15	244	9	246	19	227	219	40	37	218	30	238	63	196	57	198	2056
10	245	16	243	235	31	228	224	34	32	222	22	58	197	64	195	2056
248	11	242	13	237	28	234	27	231	21	232	18	200	59	194	61	2056
241	14	247	12	47	209	45	214	44	211	216	42	193	62	199	60	2056
88	87	172	91	168	165	71	188	65	190	116	146	109	142	113	145	2056
173	158	95	164	97	84	66	189	72	187	149	136	138	117	123	108	2056
167	98	104	153	159	90	192	67	186	69	143	122	127	130	135	114	2056
171	161	101	156	163	86	185	70	191	68	147	124	129	128	133	110	2056
82	100	154	103	157	175	79	180	73	182	105	118	132	125	139	152	2056
174	161	155	102	96	83	74	181	80	179	150	137	126	131	120	107	2056
81	160	162	93	99	176	184	75	178	77	106	134	119	140	121	151	2056
92	170	85	166	89	169	177	78	183	76	112	111	148	115	144	141	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

40	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
7	252	1	254	104	98	158	160	109	147	149	103	23	236	17	238	2056
2	253	8	251	101	134	127	128	126	132	124	156	18	237	24	235	2056
256	3	250	5	102	117	141	115	143	144	111	155	240	19	234	21	2056
249	6	255	4	107	139	137	119	122	136	118	150	233	22	239	20	2056
15	244	9	246	157	112	120	138	135	121	145	100	31	228	25	230	2056
10	245	16	243	152	146	116	142	114	113	140	105	26	229	32	227	2056
248	11	242	13	151	123	130	129	131	125	133	106	232	27	226	29	2056
241	14	247	12	154	159	99	97	148	110	108	153	225	30	231	28	2056
60	202	53	198	57	201	39	220	33	222	84	178	77	174	81	177	2056
205	192	194	61	67	52	34	221	40	219	181	168	170	85	91	76	2056
50	66	72	185	191	207	224	35	218	37	73	90	96	161	167	184	2056
203	193	69	188	64	54	217	38	223	36	179	169	93	164	88	78	2056
49	68	186	71	189	208	47	212	41	214	74	92	162	95	165	183	2056
206	62	187	70	195	51	42	213	48	211	182	86	163	94	171	75	2056
199	190	63	196	65	58	216	43	210	45	175	166	87	172	89	82	2056
56	55	204	59	200	197	209	46	215	44	80	79	180	83	176	173	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

41	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
7	252	1	254	104	98	160	158	147	109	149	103	23	236	17	238	2056
2	253	8	251	101	142	113	140	146	114	116	156	18	237	24	235	2056
256	3	250	5	102	112	127	132	121	134	145	155	240	19	234	21	2056
249	6	255	4	107	118	122	133	128	131	139	150	233	22	239	20	2056
15	244	9	246	152	120	136	123	130	125	137	105	31	228	25	230	2056
10	245	16	243	157	138	129	126	135	124	119	100	26	229	32	227	2056
248	11	242	13	151	141	144	117	111	143	115	106	232	27	226	29	2056
241	14	247	12	154	159	97	99	110	148	108	153	225	30	231	28	2056
39	36	41	224	222	213	209	46	212	43	84	178	77	174	81	177	2056
220	58	51	207	49	204	205	198	56	37	181	168	170	85	91	76	2056
40	55	195	67	61	192	63	193	202	217	73	90	96	161	167	184	2056
219	197	66	186	72	69	187	191	60	38	179	169	93	164	88	78	2056
34	203	189	71	185	188	70	68	54	223	74	92	162	95	165	183	2056
47	57	64	190	196	65	194	62	200	210	182	86	163	94	171	75	2056
215	201	206	50	208	53	52	59	199	42	175	166	87	172	89	82	2056
214	221	216	33	35	44	48	211	45	218	80	79	180	83	176	173	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

42	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
7	252	1	254	108	150	151	105	104	154	155	101	23	236	17	238	2056
2	253	8	251	149	107	106	152	153	103	102	156	18	237	24	235	2056
256	3	250	5	97	159	158	100	120	138	139	117	240	19	234	21	2056
249	6	255	4	160	98	99	157	137	119	118	140	233	22	239	20	2056
15	244	9	246	121	135	134	124	111	145	148	110	31	228	25	230	2056
10	245	16	243	136	122	123	133	146	112	109	147	26	229	32	227	2056
248	11	242	13	116	142	143	113	125	130	131	128	232	27	226	29	2056
241	14	247	12	141	115	114	144	132	127	126	129	225	30	231	28	2056
39	36	41	224	222	213	209	46	212	43	84	178	77	174	81	177	2056
220	58	51	207	49	204	205	198	56	37	181	168	170	85	91	76	2056
40	55	195	67	61	192	63	193	202	217	74	90	96	161	167	183	2056
219	197	66	187	69	72	186	191	60	38	179	169	93	164	88	78	2056
34	203	189	70	188	185	71	68	54	223	73	92	163	94	165	184	2056
47	57	64	190	196	65	194	62	200	210	182	86	162	95	171	75	2056
215	201	206	50	208	53	52	59	199	42	175	166	87	172	89	82	2056
214	221	216	33	35	44	48	211	45	218	80	79	180	83	176	173	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

43	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
7	252	1	254	115	112	148	141	144	111	135	122	23	236	17	238	2056
2	253	8	251	143	119	137	140	118	114	124	133	18	237	24	235	2056
256	3	250	5	110	138	120	117	139	147	134	123	240	19	234	21	2056
249	6	255	4	146	145	109	116	113	142	121	136	233	22	239	20	2056
15	244	9	246	131	126	99	153	100	156	160	103	31	228	25	230	2056
10	245	16	243	125	132	102	106	152	149	107	155	26	229	32	227	2056
248	11	242	13	130	127	159	151	105	108	150	98	232	27	226	29	2056
241	14	247	12	128	129	154	104	157	101	97	158	225	30	231	28	2056
39	36	41	224	222	213	209	46	212	43	80	79	180	83	176	173	2056
220	58	51	205	49	204	207	198	56	37	181	168	170	85	91	76	2056
40	55	195	67	61	192	63	193	202	217	74	90	96	161	167	183	2056
219	197	66	186	72	69	187	191	60	38	179	169	93	164	88	78	2056
34	203	189	71	185	188	70	68	54	223	73	92	163	94	165	184	2056
47	57	64	190	196	65	194	62	200	210	182	86	162	95	171	75	2056
215	201	206	52	208	53	50	59	199	42	175	166	87	172	89	82	2056
214	221	216	33	35	44	48	211	45	218	84	178	77	174	81	177	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

44	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
7	252	1	254	130	132	123	133	128	126	121	135	23	236	17	238	2056
2	253	8	251	159	149	103	150	106	156	105	100	18	237	24	235	2056
256	3	250	5	97	146	109	113	143	145	115	160	240	19	234	21	2056
249	6	255	4	104	116	118	137	140	119	141	153	233	22	239	20	2056
15	244	9	246	99	110	139	120	117	138	147	158	31	228	25	230	2056
10	245	16	243	155	142	148	144	114	112	111	102	26	229	32	227	2056
248	11	242	13	157	108	154	107	151	101	152	98	232	27	226	29	2056
241	14	247	12	127	125	134	124	129	131	136	122	225	30	231	28	2056
39	36	41	224	222	212	209	46	213	43	80	79	180	83	176	173	2056
215	58	51	207	49	204	205	198	56	42	181	168	170	85	91	76	2056
40	55	193	67	192	61	63	195	202	217	73	90	162	95	167	184	2056
219	197	191	72	69	187	186	66	60	38	179	169	163	94	88	78	2056
34	203	68	185	188	70	71	189	54	223	74	92	96	161	165	183	2056
47	57	62	190	65	196	194	64	200	210	182	86	93	164	171	75	2056
220	201	206	50	208	53	52	59	199	37	175	166	87	172	89	82	2056
214	221	216	33	35	45	48	211	44	218	84	178	77	174	81	177	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

45 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://indertaneja.com/> 2056

7	252	1	254	104	98	158	160	147	109	149	103	23	236	17	238	2056
2	253	8	251	101	134	127	132	124	126	128	156	18	237	24	235	2056
256	3	250	5	102	117	141	115	143	144	111	155	240	19	234	21	2056
249	6	255	4	107	139	137	119	122	136	118	150	233	22	239	20	2056
15	244	9	246	157	112	120	138	135	121	145	100	31	228	25	230	2056
10	245	16	243	152	146	116	142	114	113	140	105	26	229	32	227	2056
248	11	242	13	151	123	130	125	133	131	129	106	232	27	226	29	2056
241	14	247	12	154	159	99	97	110	148	108	153	225	30	231	28	2056
39	36	41	224	222	213	209	46	212	43	84	178	77	174	81	177	2056
220	58	51	207	49	198	204	205	56	37	181	168	170	85	91	76	2056
40	55	195	67	61	192	63	193	202	217	74	90	96	161	167	183	2056
219	197	66	186	69	72	187	191	60	38	179	169	93	164	88	78	2056
34	203	189	71	188	185	70	68	54	223	73	92	163	94	165	184	2056
47	57	64	190	196	65	194	62	200	210	182	86	162	95	171	75	2056
215	201	206	50	208	59	53	52	199	42	175	166	87	172	89	82	2056
214	221	216	33	35	44	48	211	45	218	80	79	180	83	176	173	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

46 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://indertaneja.com/> 2056

8	2	254	256	243	13	245	7	40	34	222	224	211	45	213	39	2056
5	238	236	17	242	18	20	252	37	206	204	49	210	50	52	220	2056
6	16	31	228	25	230	241	251	38	48	63	196	57	198	209	219	2056
11	22	26	229	32	227	235	246	43	54	58	197	64	195	203	214	2056
253	24	232	27	226	29	233	4	221	56	200	59	194	61	201	36	2056
248	234	225	30	231	28	23	9	216	202	193	62	199	60	55	41	2056
247	237	21	240	15	239	19	10	215	205	53	208	47	207	51	42	2056
250	255	3	1	14	244	12	249	218	223	35	33	46	212	44	217	2056
92	170	89	166	85	169	71	188	65	190	116	146	109	142	113	145	2056
173	160	162	93	99	84	66	189	72	187	149	134	119	140	121	108	2056
81	98	104	153	159	176	192	67	186	69	143	122	129	128	135	114	2056
171	161	101	156	96	86	185	70	191	68	147	118	127	130	139	110	2056
167	100	155	102	157	90	79	180	73	182	105	124	126	131	133	152	2056
174	94	154	103	163	83	74	181	80	179	150	137	132	125	120	107	2056
82	158	95	164	97	175	184	75	178	77	106	136	138	117	123	151	2056
88	87	168	91	172	165	177	78	183	76	112	111	148	115	144	141	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

47 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://indertaneja.com/> 2056

12	246	247	9	8	250	251	5	44	214	215	41	40	218	219	37	2056
245	11	10	248	249	7	6	252	213	43	42	216	217	39	38	220	2056
1	255	254	4	13	243	242	16	33	223	222	36	45	211	210	48	2056
256	2	3	253	244	14	15	241	224	34	35	221	212	46	47	209	2056
25	231	230	28	24	234	235	21	57	199	198	60	56	202	203	53	2056
232	26	27	229	233	23	22	236	200	58	59	197	201	55	54	204	2056
20	238	239	17	29	227	226	32	52	206	207	49	61	195	194	64	2056
237	19	18	240	228	30	31	225	205	51	50	208	196	62	63	193	2056
92	170	85	166	89	169	71	188	65	190	116	146	109	142	113	145	2056
173	160	162	93	99	84	66	189	72	187	147	134	119	140	121	110	2056
81	98	104	153	159	176	192	67	186	69	143	122	129	128	135	114	2056
171	161	101	156	96	86	185	70	191	68	149	118	127	130	139	108	2056
82	100	155	102	157	175	79	180	73	182	105	124	126	131	133	152	2056
174	94	154	103	163	83	74	181	80	179	150	137	132	125	120	107	2056
167	158	95	164	97	90	184	75	178	77	106	136	138	117	123	151	2056
88	87	172	91	168	165	177	78	183	76	112	111	148	115	144	141	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

48 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://indertaneja.com/> 2056

15	16	237	244	240	19	231	26	51	48	208	205	212	47	199	58	2056
18	233	236	23	22	239	28	229	207	55	201	204	54	50	60	197	2056
243	24	21	234	235	14	230	27	46	202	56	53	203	211	198	59	2056
238	241	20	13	17	242	25	232	210	209	49	52	45	206	57	200	2056
226	31	7	256	4	252	249	3	64	193	35	224	36	220	217	39	2056
227	30	251	11	248	245	10	6	195	62	38	42	216	213	43	219	2056
29	228	2	246	9	12	247	255	61	196	223	215	41	44	214	34	2056
32	225	254	1	253	5	8	250	194	63	218	33	221	37	40	222	2056
92	170	85	166	89	169	71	188	65	190	116	146	109	142	113	145	2056
173	160	162	93	99	84	66	189	72	187	149	134	119	140	121	108	2056
81	98	104	153	159	176	192	67	186	69	143	122	129	128	135	114	2056
171	161	101	156	96	86	185	70	191	68	147	118	127	130	139	110	2056
82	100	154	103	157	175	79	180	73	182	105	124	126	131	133	152	2056
174	94	155	102	163	83	74	181	80	179	150	137	132	125	120	107	2056
167	158	95	164	97	90	184	75	178	77	106	136	138	117	123	151	2056
88	87	172	91	168	165	177	78	183	76	112	111	148	115	144	141	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

49 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

226	32	27	229	228	30	25	231	194	64	59	197	196	62	57	199	2056
255	245	246	7	10	252	9	4	223	213	214	39	42	220	41	36	2056
1	19	13	17	239	241	242	256	33	51	45	49	207	209	210	224	2056
8	237	22	233	236	23	20	249	40	205	54	201	204	55	52	217	2056
3	243	235	24	21	234	14	254	35	211	203	56	53	202	46	222	2056
251	15	244	240	18	16	238	6	219	47	212	208	50	48	206	38	2056
253	12	11	250	247	5	248	2	221	44	43	218	215	37	216	34	2056
31	225	230	28	29	227	232	26	63	193	198	60	61	195	200	58	2056
92	170	85	166	89	169	71	188	65	190	116	146	109	142	113	145	2056
173	160	162	93	99	84	66	189	72	187	149	134	119	140	121	108	2056
81	98	104	153	159	176	192	67	186	69	143	122	129	128	135	114	2056
171	161	101	156	96	86	185	70	191	68	147	118	127	130	139	110	2056
82	100	155	102	157	175	79	180	73	182	105	124	126	131	133	152	2056
174	94	154	103	163	83	74	181	80	179	150	137	132	125	120	107	2056
167	158	95	164	97	90	184	75	178	77	106	136	138	117	123	151	2056
88	87	172	91	168	165	177	78	183	76	112	111	148	115	144	141	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

50 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

12	250	5	246	9	249	36	226	29	222	33	225	55	204	49	206	2056
253	240	242	13	19	4	25	216	37	218	43	232	50	205	56	203	2056
2	18	24	233	239	255	26	42	48	209	215	231	208	51	202	53	2056
251	241	21	236	16	6	227	217	45	212	40	30	201	54	207	52	2056
1	20	235	22	237	256	229	44	211	46	213	28	63	196	57	198	2056
254	14	234	23	243	3	230	38	210	47	219	27	58	197	64	195	2056
247	238	15	244	17	10	223	214	220	39	41	34	200	59	194	61	2056
8	7	252	11	248	245	32	31	228	35	224	221	193	62	199	60	2056
92	170	85	166	89	169	71	188	65	190	116	146	109	142	113	145	2056
173	160	162	93	99	84	66	189	72	187	149	134	119	140	121	108	2056
81	98	104	153	159	176	192	67	186	69	147	122	127	130	135	110	2056
171	161	101	156	96	86	185	70	191	68	143	124	129	128	133	114	2056
82	100	155	102	157	175	79	180	73	182	105	118	132	125	139	152	2056
174	94	154	103	163	83	74	181	80	179	150	137	126	131	120	107	2056
167	158	95	164	97	90	184	75	178	77	106	136	138	117	123	151	2056
88	87	172	91	168	165	177	78	183	76	112	111	148	115	144	141	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

51 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

12	250	5	246	9	249	55	204	49	206	36	226	29	222	33	225	2056
253	240	242	13	19	4	50	205	56	203	229	216	218	37	43	28	2056
2	18	24	233	239	255	208	51	202	53	26	42	209	48	215	231	2056
251	241	21	236	16	6	201	54	207	52	227	217	212	45	40	30	2056
1	20	235	22	237	256	63	196	57	198	25	44	46	211	213	232	2056
254	14	234	23	243	3	58	197	64	195	230	38	47	210	219	27	2056
247	238	15	244	17	10	200	59	194	61	223	214	39	220	41	34	2056
8	7	252	11	248	245	193	62	199	60	32	31	228	35	224	221	2056
92	170	85	166	89	169	71	188	65	190	116	146	109	142	113	145	2056
173	158	95	164	97	84	66	189	72	187	143	134	119	140	121	114	2056
171	98	104	153	159	86	192	67	186	69	147	122	132	125	135	110	2056
167	161	155	102	96	90	185	70	191	68	149	124	126	131	133	108	2056
82	100	101	156	157	175	79	180	73	182	105	118	127	130	139	152	2056
81	94	154	103	163	176	74	181	80	179	150	137	129	128	120	107	2056
174	160	162	93	99	83	184	75	178	77	106	136	138	117	123	151	2056
88	87	172	91	168	165	177	78	183	76	112	111	148	115	144	141	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

52 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

12	250	5	246	9	249	51	54	207	202	36	226	29	222	33	225	2056
253	240	242	13	19	4	208	59	198	49	229	216	218	37	43	28	2056
2	18	24	233	239	255	52	197	60	205	26	42	209	48	215	231	2056
251	241	21	236	16	6	201	200	57	56	227	217	212	45	40	30	2056
1	20	235	22	237	256	204	58	199	53	25	44	46	211	213	232	2056
254	14	234	23	243	3	55	203	50	206	230	38	47	210	219	27	2056
247	238	15	244	17	10	79	180	73	182	223	214	39	220	41	34	2056
8	7	252	11	248	245	74	181	80	179	32	31	228	35	224	221	2056
92	170	85	166	89	169	184	75	178	77	116	146	109	142	113	145	2056
173	158	95	164	97	84	177	78	183	76	143	134	119	140	121	114	2056
171	98	104	153	159	86	63	66	195	190	147	122	132	125	135	110	2056
167	161	155	102	96	90	196	71	186	61	149	124	126	131	133	108	2056
82	100	101	156	157	175	64	185	72	193	105	118	127	130	139	152	2056
81	94	154	103	163	176	189	188	69	68	150	137	129	128	120	107	2056
174	160	162	93	99	83	192	70	187	65	106	136	138	117	123	151	2056
88	87	172	91	168	165	67	191	62	194	112	111	148	115	144	141	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

53	Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/			2056												
12	253	2	254	1	251	247	8	55	203	50	206	79	179	74	182	2056
250	240	20	241	18	14	238	7	201	58	199	56	180	81	176	77	2056
9	242	24	21	235	234	15	248	52	197	60	205	76	84	173	181	2056
246	13	233	236	22	23	244	11	208	200	57	49	177	174	83	80	2056
5	19	237	16	239	243	17	252	204	59	198	53	184	175	82	73	2056
249	4	255	3	256	6	10	245	51	54	207	202	75	78	183	178	2056
115	148	141	112	144	111	127	132	121	134	99	160	100	153	156	103	2056
143	118	119	140	137	114	122	133	128	131	102	107	149	152	106	155	2056
110	139	138	117	120	147	136	123	130	125	159	150	108	105	151	98	2056
146	109	116	145	113	142	129	126	135	124	154	97	157	104	101	158	2056
190	66	195	63	87	90	171	166	221	27	231	30	232	28	34	225	2056
61	70	187	196	172	95	162	85	224	214	42	217	44	38	216	33	2056
193	188	69	64	88	161	96	169	228	39	48	45	211	210	218	29	2056
68	185	72	189	165	164	93	92	31	220	209	212	46	47	37	226	2056
65	71	186	192	168	94	163	89	35	41	215	40	213	219	43	222	2056
194	191	62	67	91	167	86	170	32	230	26	227	25	229	223	36	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

54	Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/			2056												
34	210	42	203	56	45	50	200	224	55	219	204	7	252	1	254	2056
199	182	69	190	196	63	184	197	64	72	68	58	2	253	8	251	2056
214	74	168	162	90	165	87	163	97	96	183	43	256	3	250	5	2056
209	66	98	109	156	99	110	146	151	159	191	48	249	6	255	4	2056
41	65	93	154	116	135	144	119	103	164	192	216	15	244	9	246	2056
46	180	171	107	137	133	124	120	150	86	77	211	10	245	16	243	2056
49	76	175	157	118	123	134	139	100	82	181	208	248	11	242	13	2056
51	78	85	102	115	129	128	142	155	172	179	206	241	14	247	12	2056
213	186	88	104	143	130	127	114	153	169	71	44	23	236	17	238	2056
220	177	173	149	121	131	126	136	108	84	80	37	18	237	24	235	2056
39	187	166	145	140	125	132	117	112	91	70	218	240	19	234	21	2056
40	198	83	152	138	122	113	141	105	174	59	217	233	22	239	20	2056
221	62	81	106	101	158	147	111	148	176	195	36	31	228	25	230	2056
205	79	161	95	167	92	170	94	160	89	178	52	26	229	32	227	2056
222	189	188	67	61	194	73	60	193	185	75	35	232	27	226	29	2056
53	47	215	54	201	212	207	57	33	202	38	223	225	30	231	28	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

55	Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/			2056												
34	210	42	203	56	45	50	200	224	55	219	204	1	255	254	4	2056
199	182	69	190	196	63	184	197	64	72	68	58	256	2	3	253	2056
214	74	168	162	90	165	87	163	97	96	183	43	7	10	251	246	2056
209	66	98	109	156	99	110	146	151	159	191	48	252	15	242	5	2056
41	65	93	152	116	135	144	119	105	164	192	216	8	241	16	249	2056
46	62	171	107	137	133	124	120	150	86	195	211	245	244	13	12	2056
49	76	85	157	115	123	134	142	100	172	181	208	248	14	243	9	2056
51	78	175	102	143	129	128	114	155	82	179	206	11	247	6	250	2056
213	186	88	104	118	130	127	139	153	169	71	44	19	22	239	234	2056
220	177	166	149	121	125	132	136	108	91	80	37	240	27	230	17	2056
40	187	173	145	140	131	126	117	112	84	70	217	20	229	28	237	2056
39	198	83	154	138	122	113	141	103	174	59	218	233	232	25	24	2056
221	180	81	106	101	158	147	111	148	176	77	36	236	26	231	21	2056
205	79	161	95	167	92	170	94	160	89	178	52	23	235	18	238	2056
222	189	188	67	61	194	73	60	193	185	75	35	227	29	32	226	2056
53	47	215	54	201	212	207	57	33	202	38	223	30	228	225	31	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

56	Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/			2056												
249	2	12	14	241	253	109	150	104	151	201	50	60	62	193	205	2056
251	31	24	235	224	6	152	139	118	105	203	79	72	187	176	54	2056
7	223	217	40	34	250	113	122	135	144	55	175	86	171	82	202	2056
5	30	214	43	227	252	108	129	128	149	53	78	172	85	179	204	2056
256	231	39	218	26	1	146	134	123	111	208	188	87	170	69	49	2056
19	236	211	46	21	238	114	119	138	143	66	183	163	94	74	191	2056
244	25	220	37	232	13	98	120	137	159	196	73	166	91	184	61	2056
10	23	44	213	234	247	147	121	136	110	58	71	92	165	186	199	2056
11	228	209	48	29	246	157	140	117	100	59	180	168	89	77	198	2056
242	28	38	219	229	15	145	116	141	112	194	76	169	88	181	63	2056
254	221	42	215	36	3	156	130	127	101	206	177	93	164	80	51	2056
237	225	45	212	32	20	154	132	125	103	189	173	90	167	84	68	2056
9	35	47	210	222	248	99	142	115	158	57	83	95	162	174	200	2056
18	230	216	41	27	239	155	131	126	102	67	182	161	96	75	190	2056
240	33	233	22	226	17	97	124	133	160	192	81	185	70	178	65	2056
4	255	245	243	16	8	106	107	153	148	52	207	197	195	64	56	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

57 Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/ 2056																
97	169	90	172	84	159	7	4	9	256	254	245	241	244	14	11	2056
92	115	141	106	152	165	252	26	19	239	17	236	230	237	24	5	2056
94	112	139	118	145	163	8	23	227	35	224	29	31	225	234	249	2056
175	143	123	134	114	82	251	229	34	218	40	37	219	223	28	6	2056
96	102	122	135	155	161	2	235	221	39	217	220	38	36	22	255	2056
171	147	117	140	110	86	247	25	32	222	33	228	226	30	232	10	2056
99	104	131	126	153	158	15	233	238	18	240	21	27	20	231	242	2056
89	150	138	119	107	168	246	253	248	1	3	12	16	13	243	250	2056
166	108	128	129	149	91	47	201	49	216	214	205	204	44	54	51	2056
174	154	125	132	103	83	212	66	59	199	57	196	190	197	64	45	2056
176	148	120	137	109	81	48	63	187	75	184	69	71	185	194	209	2056
170	156	136	121	101	87	211	189	74	179	77	80	178	183	68	46	2056
164	111	130	127	146	93	55	195	181	78	180	177	79	76	62	202	2056
95	144	133	124	113	162	42	65	72	182	73	188	186	70	192	215	2056
100	105	116	151	142	157	207	193	198	58	200	61	67	60	191	50	2056
98	88	167	85	173	160	206	56	208	41	43	52	53	213	203	210	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

58 Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/ 2056																
2	14	253	8	254	251	236	17	11	239	97	169	90	172	84	159	2056
23	217	32	35	31	44	227	223	219	234	92	115	141	106	152	165	2056
237	33	201	53	207	51	60	199	224	20	94	112	139	118	145	163	2056
248	218	210	68	66	185	195	47	39	9	175	143	123	134	114	82	2056
250	27	205	196	180	77	61	52	230	7	96	147	122	135	110	161	2056
15	36	57	188	78	179	69	200	221	242	176	102	131	126	155	81	2056
1	231	48	193	178	79	64	209	26	256	99	104	128	129	153	158	2056
252	29	208	192	73	184	65	49	228	5	89	150	133	124	107	168	2056
238	214	59	70	181	76	187	198	43	19	164	108	117	140	149	93	2056
13	216	46	186	183	74	71	211	41	244	174	154	125	132	103	83	2056
12	42	202	63	80	177	194	55	215	245	100	148	120	137	109	157	2056
241	232	45	67	75	182	190	212	25	16	166	156	138	119	101	91	2056
24	37	203	62	191	72	189	54	220	233	171	111	130	127	146	86	2056
247	229	58	204	50	206	197	56	28	10	95	144	136	121	113	162	2056
235	38	225	222	226	213	30	34	40	22	170	105	116	151	142	87	2056
18	243	4	249	3	6	21	240	246	255	98	88	167	85	173	160	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

59 Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/ 2056																
2	14	253	8	254	251	236	17	11	239	172	86	82	88	173	170	2056
23	217	32	35	31	44	227	223	219	234	174	92	89	167	166	83	2056
237	33	201	53	207	51	60	199	224	20	81	165	168	90	91	176	2056
248	218	210	68	66	185	195	47	39	9	87	171	175	169	84	85	2056
250	27	205	193	180	77	64	52	230	7	160	98	161	100	94	158	2056
15	36	57	188	75	182	69	200	221	242	162	104	101	155	154	95	2056
1	231	59	196	178	79	61	198	26	256	93	153	156	102	103	164	2056
252	29	208	192	73	184	65	49	228	5	99	159	96	157	163	97	2056
238	214	48	70	181	76	187	209	43	19	148	112	149	110	106	146	2056
13	216	46	186	183	74	71	211	41	244	105	116	113	143	142	152	2056
12	42	202	63	80	177	194	55	215	245	150	141	144	114	115	107	2056
241	232	45	67	78	179	190	212	25	16	111	145	108	147	151	109	2056
24	37	203	62	191	72	189	54	220	233	136	122	137	124	118	134	2056
247	229	58	204	50	206	197	56	28	10	138	128	125	130	131	119	2056
235	38	225	222	226	213	30	34	40	22	117	129	132	127	126	140	2056
18	243	4	249	3	6	21	240	246	255	123	135	120	133	139	121	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

60 Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/ 2056																
2	14	253	8	254	251	236	17	11	239	93	163	162	161	94	98	2056
23	217	32	35	31	44	227	223	219	234	158	100	156	101	103	153	2056
237	33	201	53	207	51	60	199	224	20	152	151	107	108	148	105	2056
248	218	210	68	66	185	195	47	43	9	110	106	149	150	109	147	2056
250	27	205	193	180	77	64	52	230	7	99	154	102	155	157	104	2056
15	36	208	186	78	179	71	49	221	242	159	97	95	96	160	164	2056
1	231	48	196	175	182	61	209	26	256	172	86	173	88	82	170	2056
252	29	208	192	180	77	65	200	228	5	174	92	89	167	166	83	2056
238	218	59	70	178	79	187	198	39	19	81	165	168	90	91	176	2056
12	216	46	188	183	74	69	211	41	245	87	171	84	169	175	85	2056
13	42	202	63	80	177	194	55	215	244	111	145	144	143	112	116	2056
241	232	45	67	181	76	190	212	25	16	140	118	138	119	121	135	2056
24	37	203	62	191	72	189	54	220	233	134	133	125	126	130	123	2056
247	229	58	204	50	206	197	56	28	10	128	124	131	132	127	129	2056
235	38	225	222	226	213	30	34	40	22	117	136	120	137	139	122	2056
18	243	4	249	3	6	21	240	246	255	141	115	113	114	142	146	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

61	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
2	14	253	8	254	251	236	17	11	239	98	158	95	164	96	160	2056
23	217	32	35	31	44	227	223	219	234	163	109	150	103	152	94	2056
237	33	201	53	207	51	60	199	224	20	157	104	151	110	149	100	2056
248	214	210	68	66	185	195	47	43	9	155	154	105	148	107	102	2056
250	27	205	193	73	184	64	52	230	7	101	147	108	153	106	156	2056
15	36	208	186	78	179	71	49	221	242	97	99	162	93	161	159	2056
1	231	48	196	75	182	61	209	26	256	172	86	173	88	82	170	2056
252	29	57	192	180	77	65	200	228	5	174	92	89	167	166	83	2056
238	218	59	70	178	79	187	198	39	19	81	165	168	90	91	176	2056
12	216	46	188	183	74	69	211	41	245	87	171	84	169	175	85	2056
13	42	202	63	80	177	194	55	215	244	116	140	113	146	114	142	2056
241	232	45	67	181	76	190	212	25	16	145	127	132	121	134	112	2056
24	37	203	62	191	72	189	54	220	233	139	122	133	128	131	118	2056
247	229	58	204	50	206	197	56	28	10	137	136	123	130	125	120	2056
235	38	225	222	226	213	30	34	40	22	119	129	126	135	124	138	2056
18	243	4	249	3	6	21	240	246	255	115	117	144	111	143	141	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

62	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
2	14	253	8	254	251	236	17	11	239	93	163	162	161	94	98	2056
23	217	32	35	31	44	227	223	219	234	158	100	156	101	103	153	2056
237	33	201	53	207	51	60	199	224	20	152	151	107	108	148	105	2056
248	214	210	68	66	185	195	47	43	9	110	106	149	150	109	147	2056
250	27	205	193	73	184	64	52	230	7	99	154	102	155	157	104	2056
15	36	208	186	78	179	71	49	221	242	159	97	95	96	160	164	2056
1	231	48	196	75	182	61	209	26	256	172	86	173	88	82	170	2056
252	29	57	192	180	77	65	200	228	5	174	92	89	167	166	83	2056
238	218	59	70	178	79	187	198	39	19	81	165	168	90	91	176	2056
12	216	46	188	183	74	69	211	41	245	87	171	84	169	175	85	2056
13	42	202	63	80	177	194	55	215	244	134	127	132	126	124	128	2056
241	232	45	67	181	76	190	212	25	16	117	141	115	143	144	111	2056
24	37	203	62	191	72	189	54	220	233	139	137	119	122	136	118	2056
247	229	58	204	50	206	197	56	28	10	112	120	138	135	121	145	2056
235	38	225	222	226	213	30	34	40	22	146	116	142	114	113	140	2056
18	243	4	249	3	6	21	240	246	255	123	130	125	131	133	129	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

63	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
2	14	253	8	254	251	236	17	11	239	98	158	95	164	96	160	2056
23	217	32	35	31	44	227	223	219	234	163	109	150	103	152	94	2056
237	33	201	53	207	51	60	199	224	20	157	104	151	110	149	100	2056
248	214	210	68	66	185	195	47	43	9	155	154	105	148	107	102	2056
250	27	205	193	73	184	64	52	230	7	101	147	108	153	106	156	2056
15	36	208	186	78	179	71	49	221	242	97	99	162	93	161	159	2056
1	231	48	196	75	182	61	209	26	256	172	86	173	88	82	170	2056
252	29	57	192	180	77	65	200	228	5	174	92	89	167	166	83	2056
238	218	59	70	178	79	187	198	39	19	81	165	168	90	91	176	2056
12	216	46	188	183	74	69	211	41	245	87	171	84	169	175	85	2056
13	42	202	63	80	177	194	55	215	244	134	127	132	126	124	128	2056
241	232	45	67	181	76	190	212	25	16	117	141	115	143	144	111	2056
24	37	203	62	191	72	189	54	220	233	139	137	119	122	136	118	2056
247	229	58	204	50	206	197	56	28	10	112	120	138	135	121	145	2056
235	38	225	222	226	213	30	34	40	22	146	116	142	114	113	140	2056
18	243	4	249	3	6	21	240	246	255	123	130	125	131	133	129	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

64	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
68	82	188	174	78	76	178	184	7	252	8	251	2	15	247	246	2056
180	167	87	93	158	104	162	77	14	26	23	229	235	25	233	243	2056
186	97	107	148	143	116	160	71	9	19	227	34	221	32	238	248	2056
81	100	149	123	134	108	157	176	256	239	35	220	37	222	18	1	2056
183	94	110	132	125	147	163	74	245	17	224	217	40	33	240	12	2056
182	102	142	127	130	115	155	75	254	236	29	39	218	228	21	3	2056
172	89	152	138	119	105	168	85	241	230	31	38	219	226	27	16	2056
86	165	117	120	137	140	92	171	4	237	225	223	36	30	20	253	2056
72	154	118	136	121	139	103	185	244	24	234	28	22	232	231	13	2056
66	91	145	122	135	112	166	191	11	5	249	6	255	242	10	250	2056
177	161	144	133	124	113	96	80	52	213	42	211	41	214	207	48	2056
192	169	106	128	129	151	88	65	210	200	58	201	60	54	198	47	2056
187	159	111	126	131	146	98	70	45	202	64	61	195	194	55	212	2056
84	156	141	109	114	150	101	173	206	53	193	196	62	63	204	51	2056
67	95	170	164	99	153	90	190	49	59	199	56	197	203	57	208	2056
73	175	69	83	179	181	79	189	209	44	215	46	216	43	50	205	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

65	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
68	82	188	174	78	76	178	184	8	2	254	256	245	13	243	7	2056
180	167	87	93	158	104	162	77	5	238	236	17	242	18	20	252	2056
186	97	107	148	143	116	160	71	6	16	31	228	25	230	241	251	2056
81	100	149	123	134	108	157	176	11	22	26	229	32	227	235	246	2056
183	89	110	132	125	147	168	74	253	24	232	27	226	29	233	4	2056
182	94	145	127	130	112	163	75	248	234	225	30	231	28	23	9	2056
172	102	152	138	119	105	155	85	247	237	21	240	15	239	19	10	2056
86	165	117	120	137	140	92	171	250	255	3	1	12	244	14	249	2056
72	154	118	136	121	139	103	185	40	34	224	222	211	45	213	39	2056
66	91	142	122	135	115	166	191	43	206	204	49	210	50	52	214	2056
177	161	144	133	124	113	96	80	38	48	63	196	57	198	209	219	2056
187	156	106	128	129	151	101	70	37	54	58	197	64	195	203	220	2056
192	159	111	126	131	146	98	65	221	56	200	59	194	61	201	36	2056
84	169	141	109	114	150	88	173	216	202	193	62	199	60	55	41	2056
67	95	170	164	99	153	90	190	215	205	53	208	47	207	51	42	2056
73	175	69	83	179	181	79	189	218	223	33	35	46	212	44	217	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

66	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
68	82	188	174	78	76	178	184	12	246	247	9	8	250	251	5	2056
180	167	87	93	158	104	162	77	245	11	10	248	249	7	6	252	2056
186	97	107	148	143	116	160	71	1	255	254	4	13	243	242	16	2056
81	100	149	123	134	108	157	176	256	2	3	253	244	14	15	241	2056
183	89	110	132	125	147	168	74	25	231	230	28	24	234	235	21	2056
182	94	145	127	130	112	163	75	232	26	27	229	233	23	22	236	2056
172	102	152	138	119	105	155	85	20	238	239	17	29	227	226	32	2056
86	165	117	120	137	140	92	171	237	19	18	240	228	30	31	225	2056
72	154	118	136	121	139	103	185	44	214	215	41	40	218	219	37	2056
66	91	142	122	135	115	166	191	213	43	42	216	217	39	38	220	2056
177	161	144	133	124	113	96	80	33	223	222	36	45	211	210	48	2056
192	169	106	128	129	151	101	88	224	34	35	221	212	46	47	209	2056
187	159	111	126	131	146	98	70	57	199	198	60	56	202	203	53	2056
84	169	141	109	114	150	101	173	200	58	59	197	201	55	54	204	2056
67	95	170	164	99	153	90	190	52	206	207	49	61	195	194	64	2056
73	175	69	83	179	181	79	189	205	51	50	208	196	62	63	193	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

67	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
68	82	188	174	78	76	178	184	19	16	244	237	240	15	230	27	2056
180	167	87	93	158	104	162	77	239	23	233	236	22	18	25	232	2056
186	97	107	148	143	116	160	71	14	234	24	21	235	243	231	26	2056
81	100	149	123	134	108	157	176	242	241	13	20	17	238	28	229	2056
183	89	110	132	125	147	168	74	32	225	3	256	4	252	249	7	2056
182	94	145	127	130	112	163	75	227	30	6	11	245	248	10	251	2056
172	102	152	138	119	105	155	85	29	228	255	246	12	9	247	2	2056
86	156	117	120	137	140	101	171	226	31	250	1	253	5	8	254	2056
72	154	118	136	121	139	103	185	199	58	51	48	212	205	208	47	2056
66	91	142	122	135	115	166	191	198	59	207	55	201	204	54	50	2056
177	161	144	133	124	113	96	80	60	197	46	202	56	53	203	211	2056
187	169	106	128	129	151	101	88	57	200	210	209	45	52	49	206	2056
192	159	111	126	131	146	98	65	35	224	217	220	36	39	194	63	2056
84	165	141	109	114	150	92	173	38	43	216	213	42	219	195	62	2056
67	95	170	164	99	153	90	190	223	214	41	44	215	34	64	193	2056
73	175	69	83	179	181	79	189	218	33	40	37	221	222	61	196	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

68	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
68	82	188	174	78	76	178	184	226	32	27	229	228	30	25	231	2056
180	167	87	93	158	104	162	77	255	245	246	7	10	252	9	4	2056
186	97	107	148	143	116	160	71	1	19	13	17	239	241	242	256	2056
81	100	149	123	134	108	157	176	8	237	22	233	236	23	20	249	2056
183	89	110	132	125	147	168	74	3	243	235	24	21	234	14	254	2056
182	94	145	127	130	112	163	75	251	15	244	240	18	16	238	6	2056
172	102	152	138	119	105	155	85	253	12	11	250	247	5	248	2	2056
86	156	117	120	137	140	101	171	31	225	230	28	29	227	232	26	2056
72	154	118	136	121	139	103	185	194	64	59	197	196	62	57	199	2056
66	91	142	122	135	115	166	191	223	213	214	39	42	220	41	36	2056
177	161	144	133	124	113	96	80	33	51	45	49	207	209	210	224	2056
187	169	106	128	129	151	101	88	40	205	54	201	204	55	52	217	2056
192	159	111	126	131	146	98	65	35	211	203	56	53	202	46	222	2056
84	165	141	109	114	150	92	173	219	47	212	208	50	48	206	38	2056
67	95	170	164	99	153	90	190	221	44	43	218	215	37	216	34	2056
73	175	69	83	179	181	79	189	63	193	198	60	61	195	200	58	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

69	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
68	82	188	174	78	76	178	184	12	246	247	9	8	250	251	5	2056
180	167	87	93	158	104	162	77	245	11	10	248	249	7	6	252	2056
186	97	107	148	143	116	160	71	1	255	254	4	13	243	242	16	2056
81	100	149	123	134	108	157	176	256	2	3	253	244	14	15	241	2056
183	89	110	132	125	147	168	74	25	231	230	28	21	234	235	24	2056
182	94	145	127	130	112	163	75	232	26	27	229	236	23	22	233	2056
172	102	152	138	119	105	155	85	20	238	239	17	29	227	226	32	2056
86	165	117	120	137	140	92	171	237	19	18	240	228	30	31	225	2056
72	154	118	136	121	139	103	185	40	34	222	224	211	45	213	39	2056
66	91	142	122	135	115	166	191	37	206	204	49	210	50	52	220	2056
177	161	144	133	124	113	96	80	38	48	63	196	57	198	209	219	2056
192	169	106	128	129	151	88	65	43	54	58	197	64	195	203	214	2056
187	159	111	126	131	146	98	70	221	56	200	59	194	61	201	36	2056
84	156	141	109	114	150	101	173	216	202	193	62	199	60	55	41	2056
67	95	170	164	99	153	90	190	215	205	53	208	47	207	51	42	2056
73	175	69	83	179	181	79	189	218	223	35	33	46	212	44	217	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

70	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
68	82	188	174	78	76	178	184	19	16	244	237	240	15	230	27	2056
180	167	87	93	158	104	162	77	239	23	233	236	22	18	25	232	2056
186	97	107	148	143	116	160	71	14	234	24	21	235	243	231	26	2056
81	100	149	123	134	108	157	176	242	241	13	20	17	238	28	229	2056
183	89	110	132	125	147	168	74	32	225	3	256	4	252	249	7	2056
182	94	145	127	130	112	163	75	227	30	6	11	248	245	10	251	2056
172	102	152	138	119	105	155	85	29	228	255	246	9	12	247	2	2056
86	165	117	120	137	140	92	171	226	31	250	1	253	5	8	254	2056
72	154	118	136	121	139	103	185	44	214	215	41	40	218	219	37	2056
66	91	142	122	135	115	166	191	213	43	42	216	217	39	38	220	2056
177	161	144	133	124	113	96	80	33	223	222	36	45	211	210	48	2056
192	169	106	128	129	151	88	65	224	34	35	221	212	46	47	209	2056
187	156	111	126	131	146	101	70	57	199	198	60	56	202	203	53	2056
84	159	141	109	114	150	98	173	200	58	59	197	201	55	54	204	2056
67	95	170	164	99	153	90	190	52	206	207	49	61	195	194	64	2056
73	175	69	83	179	181	79	189	205	51	50	208	196	62	63	193	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

71	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
68	82	188	174	78	76	178	184	8	2	254	243	256	13	245	7	2056
180	167	87	93	158	104	162	77	5	238	236	17	242	18	20	252	2056
186	97	107	148	143	116	160	71	6	16	31	228	25	230	241	251	2056
81	100	149	123	134	108	157	176	11	22	26	229	32	227	235	246	2056
183	89	110	132	125	147	168	74	253	24	232	27	226	29	233	4	2056
182	94	145	127	130	112	163	75	248	234	225	30	231	28	23	9	2056
172	102	152	138	119	105	155	85	247	237	21	240	15	239	19	10	2056
86	165	117	120	137	140	92	171	250	255	3	14	1	244	12	249	2056
72	154	118	136	121	139	103	185	199	58	51	48	212	205	208	47	2056
66	91	142	122	135	115	166	191	198	59	207	55	201	204	54	50	2056
177	161	144	133	124	113	96	80	60	197	46	202	56	53	203	211	2056
187	169	106	128	129	151	88	70	57	200	210	209	45	52	49	206	2056
192	159	111	126	131	146	98	65	35	224	217	220	36	39	194	63	2056
84	156	141	109	114	150	101	173	38	43	216	213	42	219	195	62	2056
67	95	170	164	99	153	90	190	223	214	41	44	215	34	64	193	2056
73	175	69	83	179	181	79	189	218	33	40	37	221	222	61	196	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

72	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
68	82	188	174	78	76	178	184	8	2	254	243	256	13	245	7	2056
180	167	87	93	158	104	162	77	5	238	236	17	242	18	20	252	2056
186	97	107	148	143	116	160	71	6	16	31	228	25	230	241	251	2056
81	100	149	123	134	108	157	176	11	22	26	229	32	227	235	246	2056
183	89	110	132	125	147	168	74	253	24	232	27	226	29	233	4	2056
182	94	145	127	130	112	163	75	248	234	225	30	231	28	23	9	2056
172	102	152	138	119	105	155	85	247	237	21	240	15	239	19	10	2056
86	165	117	120	137	140	92	171	250	255	3	14	1	244	12	249	2056
72	154	118	136	121	139	103	185	194	64	59	197	196	62	57	199	2056
66	91	142	122	135	115	166	191	223	213	214	39	42	220	41	36	2056
177	161	144	133	124	113	96	80	33	51	45	49	207	209	210	224	2056
187	169	106	128	129	151	88	70	40	205	54	201	204	55	52	217	2056
192	159	111	126	131	146	98	65	35	211	203	56	53	202	46	222	2056
84	156	141	109	114	150	101	173	219	47	212	208	50	48	206	38	2056
67	95	170	164	99	153	90	190	221	44	43	218	215	37	216	34	2056
73	175	69	83	179	181	79	189	63	193	198	60	61	195	200	58	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

73 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

28	231	230	25	68	82	188	174	78	76	178	184	60	198	199	57	2056
229	26	27	232	180	167	87	93	158	104	162	77	197	59	58	200	2056
3	6	255	250	186	97	107	148	143	116	160	71	35	38	223	218	2056
4	11	246	253	81	100	149	123	134	108	157	176	217	43	214	40	2056
256	245	12	1	86	89	110	132	125	147	168	171	36	42	215	221	2056
249	248	9	8	182	94	145	127	130	112	163	75	224	216	41	33	2056
252	10	247	5	172	102	152	138	119	105	155	85	220	213	44	37	2056
7	251	2	254	183	165	117	120	137	140	92	74	39	219	34	222	2056
15	18	243	238	72	154	118	136	121	139	103	185	47	211	50	206	2056
240	23	234	17	66	91	142	122	135	115	166	191	212	55	202	45	2056
16	233	24	241	177	161	144	133	124	113	96	80	48	201	56	209	2056
237	236	21	20	192	169	106	128	129	151	88	65	205	204	53	52	2056
244	22	235	13	187	159	111	126	131	146	98	70	208	54	203	49	2056
19	239	14	242	84	156	141	109	114	150	101	173	51	46	207	210	2056
32	227	226	29	67	95	170	164	99	153	90	190	64	194	195	61	2056
225	30	31	228	73	175	69	83	179	181	79	189	193	63	62	196	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

74 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

252	6	8	253	2	250	240	18	241	20	14	238	31	26	232	225	2056
254	12	9	247	246	3	242	24	21	235	234	15	228	229	27	30	2056
1	245	248	10	11	256	13	233	236	22	23	244	25	32	226	231	2056
7	251	249	4	255	5	19	239	16	237	243	17	230	227	29	28	2056
68	180	186	81	183	182	172	86	72	66	177	192	187	84	67	73	2056
82	167	97	100	89	161	102	165	154	91	94	169	159	156	95	175	2056
188	87	107	149	142	145	110	117	118	152	144	106	111	141	170	69	2056
174	93	148	123	132	127	138	120	136	122	133	128	126	109	164	83	2056
78	158	143	134	125	130	119	137	121	135	124	129	131	114	99	179	2056
76	104	116	108	115	112	147	140	139	105	113	151	146	150	153	181	2056
178	162	160	157	168	96	155	92	103	166	163	88	98	101	90	79	2056
184	77	71	176	74	75	85	171	185	191	80	65	70	173	190	189	2056
39	34	224	217	212	46	213	48	42	210	200	58	201	60	54	198	2056
220	221	35	38	214	52	49	207	206	43	202	194	195	61	64	55	2056
33	40	218	223	41	205	208	50	51	216	53	63	62	196	193	204	2056
222	219	37	36	47	211	44	209	215	45	59	199	56	197	203	57	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

75 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

7	4	244	256	254	245	241	9	14	11	112	111	148	115	144	141	2056
252	26	19	239	17	230	236	237	24	5	149	136	138	117	123	108	2056
8	23	227	35	29	224	31	225	234	249	106	122	131	126	135	151	2056
247	229	34	219	40	37	218	223	28	10	147	137	125	132	120	110	2056
2	235	221	38	217	220	39	36	22	255	105	118	128	129	139	152	2056
15	25	32	222	228	33	226	30	232	242	150	124	130	127	133	107	2056
251	233	238	18	240	27	21	20	231	6	143	134	119	140	121	114	2056
246	253	13	1	3	12	16	248	243	250	116	146	109	142	113	145	2056
92	170	85	166	89	169	47	44	49	216	214	205	201	54	204	51	2056
173	160	162	93	99	84	207	66	59	199	57	196	190	197	64	50	2056
82	98	104	153	159	175	48	63	187	75	184	69	71	185	194	209	2056
171	161	101	156	96	86	211	189	74	178	80	77	179	183	68	46	2056
81	100	155	102	157	176	42	65	181	79	177	180	78	76	192	215	2056
174	94	154	103	163	83	55	195	72	182	73	188	186	70	62	202	2056
167	158	95	164	97	90	212	193	198	58	200	61	67	60	191	45	2056
88	87	172	91	168	165	206	213	208	41	43	52	56	203	53	210	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

76 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

56	55	204	59	200	197	15	18	243	238	108	154	101	150	105	153	2056
205	192	194	61	67	52	244	23	234	13	158	144	146	109	115	99	2056
50	66	72	185	191	207	16	233	24	241	98	114	120	137	143	159	2056
203	68	69	188	189	54	237	236	21	20	155	116	117	140	141	102	2056
49	193	187	70	64	208	240	22	235	17	97	145	139	118	112	160	2056
206	62	186	71	195	51	19	239	14	242	157	110	138	119	147	100	2056
199	190	63	196	65	58	27	30	231	226	151	142	111	148	113	106	2056
60	202	53	198	57	201	225	221	36	32	104	103	156	107	152	149	2056
84	81	77	174	178	177	28	35	222	229	3	256	4	249	252	7	2056
181	168	170	85	91	76	228	224	33	29	6	11	245	248	10	251	2056
74	90	162	95	167	183	232	34	223	25	255	246	12	9	247	2	2056
179	169	93	164	88	78	31	227	26	230	250	1	253	8	5	254	2056
73	92	163	94	165	184	131	126	39	220	40	213	216	43	121	136	2056
175	86	96	161	171	82	125	132	42	47	209	212	46	215	135	122	2056
182	166	87	172	89	75	130	127	219	210	48	45	211	38	124	133	2056
80	176	180	83	79	173	128	129	214	37	217	44	41	218	134	123	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

77 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

12	250	5	246	9	249	73	183	182	76	36	226	33	222	29	225	2056
253	240	242	13	19	4	184	74	75	181	25	43	37	218	216	232	2056
2	18	24	233	239	255	51	54	207	202	230	215	48	209	42	27	2056
251	241	21	236	16	6	208	59	198	49	227	213	45	212	44	30	2056
1	20	235	22	237	256	204	197	60	53	229	40	211	46	217	28	2056
254	14	234	23	243	3	201	200	57	56	26	219	210	47	38	231	2056
247	238	15	244	17	10	52	58	199	205	223	41	220	39	214	34	2056
8	7	252	11	248	245	55	203	50	206	32	31	224	35	228	221	2056
88	87	168	172	91	165	63	66	195	190	116	146	109	142	113	145	2056
173	160	162	93	99	84	196	71	186	61	143	134	119	140	121	114	2056
81	100	104	153	157	176	64	185	72	193	147	122	132	125	135	110	2056
171	161	101	156	96	86	189	188	69	68	149	124	129	128	133	108	2056
82	98	155	102	159	175	192	70	187	65	105	118	127	130	139	152	2056
174	94	154	103	163	83	67	191	62	194	150	137	126	131	120	107	2056
167	158	95	164	97	90	77	179	178	80	106	136	138	117	123	151	2056
92	170	89	85	166	169	180	78	79	177	112	111	148	115	144	141	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

78 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

12	250	5	246	9	249	36	226	33	222	29	225	51	54	207	202	2056
253	240	242	13	19	4	25	43	37	218	216	232	208	59	198	49	2056
2	18	24	233	239	255	230	215	48	209	42	27	204	197	60	53	2056
251	241	21	236	16	6	229	219	45	212	38	28	201	200	57	56	2056
1	20	235	22	237	256	227	40	211	46	217	30	52	58	199	205	2056
254	14	234	23	243	3	26	213	210	47	44	231	55	203	50	206	2056
247	238	15	244	17	10	223	41	220	39	214	34	73	183	182	76	2056
8	7	252	11	248	245	32	31	224	35	228	221	184	74	75	181	2056
77	179	178	80	92	170	89	85	166	169	116	146	109	142	113	145	2056
180	78	79	177	173	160	162	93	99	84	106	134	119	140	121	151	2056
63	66	195	190	81	100	154	103	157	176	149	122	127	130	135	108	2056
196	70	187	61	171	161	104	153	96	86	147	124	129	128	133	110	2056
64	188	69	193	82	98	101	156	159	175	105	118	132	125	139	152	2056
189	185	72	68	174	94	155	102	163	83	150	137	126	131	120	107	2056
192	71	186	65	167	158	95	164	97	90	143	136	138	117	123	114	2056
67	191	62	194	88	87	168	172	91	165	112	111	148	115	144	141	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

79 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

206	203	50	55	12	253	2	254	1	251	247	8	79	179	74	182	2056
56	200	57	201	250	240	20	241	18	14	238	7	180	81	176	77	2056
205	58	199	52	5	242	24	21	235	234	15	252	76	84	173	181	2056
53	59	198	204	246	13	233	236	22	23	244	11	184	174	83	73	2056
49	197	60	208	9	19	237	16	239	243	17	248	177	175	82	80	2056
202	54	207	51	249	4	255	3	256	6	10	245	75	78	183	178	2056
121	136	115	148	141	112	144	111	99	156	100	153	160	103	125	132	2056
135	122	143	118	119	140	137	114	102	107	149	152	106	155	131	126	2056
134	123	110	139	138	117	120	147	159	150	108	105	151	98	130	127	2056
124	133	146	109	116	145	113	142	154	101	157	104	97	158	128	129	2056
190	66	195	63	225	34	231	30	27	28	232	221	87	90	171	166	2056
61	70	187	196	222	214	42	217	44	38	216	35	172	164	93	85	2056
193	185	72	64	29	39	48	211	45	210	218	228	88	94	163	169	2056
68	188	69	189	226	220	209	46	212	47	37	31	165	95	162	92	2056
65	71	186	192	33	41	215	40	213	219	43	224	168	161	96	89	2056
194	191	62	67	36	223	26	227	230	229	25	32	91	167	86	170	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

80 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

12	251	2	254	1	253	247	8	113	144	221	35	228	31	224	32	2056
250	240	18	241	20	14	238	7	143	114	28	214	39	220	41	229	2056
9	242	24	21	235	234	15	248	142	115	231	42	45	212	215	26	2056
246	13	233	236	22	23	244	11	116	141	30	44	211	46	213	227	2056
5	19	239	16	237	243	17	252	105	152	232	217	48	209	40	25	2056
249	6	255	3	256	4	10	245	151	106	34	38	210	47	219	223	2056
97	159	158	100	101	155	154	104	150	107	27	216	218	37	43	230	2056
160	98	99	157	156	102	103	153	108	149	225	222	29	226	33	36	2056
189	190	65	186	69	72	121	136	117	139	138	120	109	147	146	112	2056
195	168	170	85	91	62	135	122	140	118	119	137	148	110	111	145	2056
64	90	163	94	167	193	134	123	60	205	50	203	49	206	199	56	2056
66	169	93	164	88	191	124	133	202	178	78	181	80	74	180	55	2056
196	92	162	95	165	61	130	127	53	75	175	174	81	84	182	204	2056
63	86	96	161	171	194	131	126	198	184	82	83	176	173	73	59	2056
70	166	87	172	89	187	125	132	57	77	179	76	177	183	79	200	2056
185	67	192	71	188	68	128	129	201	52	207	54	208	51	58	197	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

81	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
12	254	2	251	1	253	247	8	36	229	26	227	25	230	223	32	2056
250	240	18	241	20	14	238	7	226	216	42	217	44	38	214	31	2056
5	242	24	235	21	234	15	252	29	218	48	45	211	210	39	228	2056
246	13	233	22	236	23	244	11	222	37	209	212	46	47	220	35	2056
9	19	239	16	237	243	17	248	33	43	215	40	213	219	41	224	2056
249	3	255	6	256	4	10	245	225	28	231	30	232	27	34	221	2056
49	207	206	52	53	203	202	56	57	199	198	60	61	194	195	64	2056
208	50	51	205	204	54	55	201	200	58	59	197	196	63	62	193	2056
65	192	81	168	172	175	163	173	91	96	88	90	86	159	73	184	2056
191	66	164	150	102	145	106	154	156	104	149	109	110	93	183	74	2056
190	67	165	111	116	140	121	143	118	137	115	138	146	92	182	75	2056
68	189	97	158	135	133	129	131	123	130	125	122	99	160	76	181	2056
69	188	162	100	144	124	128	126	134	127	132	113	157	95	77	180	2056
187	70	87	105	119	117	136	114	139	120	142	141	152	170	179	78	2056
186	71	174	147	155	112	151	103	101	153	108	148	107	83	178	79	2056
72	185	98	89	85	82	94	84	166	161	169	167	171	176	80	177	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

82	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
3	256	4	249	252	7	15	244	16	237	240	19	27	30	231	226	2056
6	248	245	11	10	251	18	23	233	236	22	239	232	224	33	25	2056
255	9	12	246	247	2	243	234	24	21	235	14	28	34	223	229	2056
250	1	253	8	5	254	238	13	241	20	17	242	225	35	222	32	2056
75	78	183	178	103	156	97	158	111	148	105	150	228	221	36	29	2056
184	83	174	73	98	157	104	155	106	149	112	147	31	227	26	230	2056
76	173	84	181	160	99	154	101	152	107	146	109	39	42	219	214	2056
177	176	81	80	153	102	159	100	145	110	151	108	213	47	210	44	2056
180	82	175	77	119	140	113	142	127	132	121	134	40	209	48	217	2056
79	179	74	182	114	141	120	139	122	133	128	131	220	212	45	37	2056
91	167	86	170	144	115	138	117	136	123	130	125	216	46	211	41	2056
172	95	162	85	137	118	143	116	129	126	135	124	43	215	38	218	2056
88	94	163	169	51	208	52	201	204	55	67	64	196	189	192	63	2056
165	164	93	92	54	59	197	200	58	203	191	70	188	185	71	66	2056
168	161	96	89	207	198	60	57	199	50	62	187	69	72	186	195	2056
87	90	171	166	202	49	205	56	53	206	194	193	61	68	65	190	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

83	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
3	256	4	249	252	7	15	244	16	237	240	19	27	30	231	226	2056
6	248	245	11	10	251	18	23	233	236	22	239	232	224	33	25	2056
255	9	12	246	247	2	243	234	24	21	235	14	28	34	223	229	2056
250	1	253	8	5	254	238	13	241	20	17	242	225	35	222	32	2056
75	78	183	178	104	98	158	160	147	109	149	103	228	221	36	29	2056
184	83	174	73	101	142	140	113	146	114	116	156	31	227	26	230	2056
76	173	84	181	102	112	127	132	121	134	145	155	39	42	219	214	2056
177	176	81	80	107	118	122	133	128	131	139	150	213	47	210	44	2056
180	82	175	77	157	120	136	123	130	125	137	100	40	209	48	217	2056
79	179	74	182	152	138	129	126	135	124	119	105	220	212	45	37	2056
91	167	86	170	151	141	117	144	111	143	115	106	216	46	211	41	2056
172	95	162	85	154	159	99	97	110	148	108	153	43	215	38	218	2056
88	94	163	169	51	208	52	201	204	55	67	64	196	189	192	63	2056
165	164	93	92	54	59	197	200	58	203	191	70	188	185	71	66	2056
168	161	96	89	207	198	60	57	199	50	62	187	69	72	186	195	2056
87	90	171	166	202	49	205	56	53	206	194	193	61	68	65	190	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

84	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
3	256	4	249	252	7	15	244	16	237	240	19	27	30	231	226	2056
6	248	245	11	10	251	18	23	233	236	22	239	232	224	33	25	2056
255	9	12	246	247	2	243	234	24	21	235	14	28	34	223	229	2056
250	1	253	8	5	254	238	13	241	20	17	242	225	35	222	32	2056
75	78	183	178	108	150	151	105	104	154	155	101	228	221	36	29	2056
184	83	174	73	149	107	106	152	153	103	102	156	31	227	26	230	2056
76	173	84	181	97	159	158	100	109	147	146	112	39	42	219	214	2056
177	176	81	80	160	98	99	157	148	110	111	145	213	47	210	44	2056
180	82	175	77	121	135	134	124	120	138	139	117	40	209	48	217	2056
79	179	74	182	136	122	123	133	137	119	118	140	220	212	45	37	2056
91	167	86	170	116	142	143	113	125	131	130	128	216	46	211	41	2056
172	95	162	85	141	115	114	144	132	126	127	129	43	215	38	218	2056
88	94	163	169	51	208	52	201	204	55	67	64	196	189	192	63	2056
165	164	93	92	54	59	197	200	58	203	191	70	188	185	71	66	2056
168	161	96	89	207	198	60	57	199	50	62	187	69	72	186	195	2056
87	90	171	166	202	49	205	56	53	206	194	193	61	68	65	190	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

85 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

3	256	4	249	252	7	15	244	16	237	240	19	27	30	231	226	2056
6	248	245	11	10	251	18	23	233	236	22	239	232	224	33	25	2056
255	9	12	246	247	2	243	234	24	21	235	14	28	34	223	229	2056
250	1	253	8	5	254	238	13	241	20	17	242	225	35	222	32	2056
75	78	183	178	130	128	123	133	132	126	121	135	228	221	36	29	2056
184	83	174	73	159	149	150	103	106	156	105	100	31	227	26	230	2056
76	173	84	181	97	115	109	113	143	145	146	160	39	42	219	214	2056
177	176	81	80	104	141	118	137	140	119	116	153	213	47	210	44	2056
180	82	175	77	99	147	139	120	117	138	110	158	40	209	48	217	2056
79	179	74	182	155	111	148	144	114	112	142	102	220	212	45	37	2056
91	167	86	170	157	108	107	154	151	101	152	98	216	46	211	41	2056
172	95	162	85	127	129	134	124	125	131	136	122	43	215	38	218	2056
88	94	163	169	51	208	52	201	204	55	67	64	196	189	192	63	2056
165	164	93	92	54	59	197	200	58	203	191	70	188	185	71	66	2056
168	161	96	89	207	198	60	57	199	50	62	187	69	72	186	195	2056
87	90	171	166	202	49	205	56	53	206	194	193	61	68	65	190	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

86 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

3	256	4	249	252	7	15	244	16	237	240	19	27	30	231	226	2056
6	248	245	11	10	251	18	23	233	236	22	239	232	224	33	25	2056
255	9	12	246	247	2	243	234	24	21	235	14	28	34	223	229	2056
250	1	253	8	5	254	238	13	241	20	17	242	225	35	222	32	2056
75	78	183	178	104	98	158	160	147	109	149	103	228	221	36	29	2056
184	83	174	73	101	134	127	132	126	124	128	156	31	227	26	230	2056
76	173	84	181	102	117	141	115	143	144	111	155	39	42	219	214	2056
177	176	81	80	107	139	137	119	122	136	118	150	213	47	210	44	2056
180	82	175	77	157	112	120	138	135	121	145	100	40	209	48	217	2056
79	179	74	182	152	146	116	142	114	113	140	105	220	212	45	37	2056
91	167	86	170	151	123	130	125	131	133	129	106	216	46	211	41	2056
172	95	162	85	154	159	99	97	110	148	108	153	43	215	38	218	2056
88	94	163	169	51	208	52	201	204	55	67	64	196	189	192	63	2056
165	164	93	92	54	59	197	200	58	203	191	70	188	185	71	66	2056
168	161	96	89	207	198	60	57	199	50	62	187	69	72	186	195	2056
87	90	171	166	202	49	205	56	53	206	194	193	61	68	65	190	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

87 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

183	74	1	255	254	253	2	6	101	155	154	104	105	150	151	108	2056
76	181	250	8	248	9	11	245	156	102	103	153	152	107	106	149	2056
182	75	244	243	15	16	240	13	109	148	19	237	236	235	20	24	2056
73	184	18	14	241	242	17	239	147	110	232	26	230	27	29	227	2056
77	180	7	246	10	247	249	12	146	111	226	225	33	34	222	31	2056
179	78	251	5	3	4	252	256	112	145	36	32	223	224	35	221	2056
178	79	89	167	166	92	85	172	144	113	25	228	28	229	231	30	2056
80	177	168	90	91	165	171	86	114	143	233	23	21	22	234	238	2056
55	201	200	199	56	60	170	87	115	142	117	139	138	120	125	132	2056
196	62	194	63	65	191	88	169	141	116	140	118	119	137	131	126	2056
190	189	69	70	186	67	121	136	37	219	218	217	38	42	130	127	2056
72	68	187	188	71	185	135	122	214	44	212	45	47	209	128	129	2056
61	192	64	193	195	66	134	123	208	207	51	52	204	49	81	176	2056
197	59	57	58	198	202	124	133	54	50	205	206	53	203	174	83	2056
93	162	163	96	97	159	158	100	43	210	46	211	213	48	175	82	2056
164	95	94	161	160	98	99	157	215	41	39	40	216	220	84	173	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

88 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

178	79	252	256	3	250	4	6	101	155	154	104	108	151	150	105	2056
80	177	2	17	242	11	244	255	156	102	103	153	149	106	107	152	2056
77	180	8	12	243	18	241	249	109	148	234	232	21	238	22	24	2056
179	78	10	246	13	240	15	247	147	110	28	35	224	29	226	229	2056
183	74	248	239	16	245	14	9	146	111	26	30	225	36	223	231	2056
76	181	251	1	254	7	253	5	112	145	20	228	31	222	33	237	2056
182	75	89	167	166	92	171	86	144	113	230	221	34	227	32	27	2056
73	184	168	90	91	165	85	172	114	143	233	25	236	19	235	23	2056
198	196	57	202	58	60	170	87	115	142	93	162	163	96	125	132	2056
56	71	188	65	190	201	88	169	141	116	164	95	94	161	131	126	2056
62	66	189	72	187	195	121	136	216	40	39	220	214	42	130	127	2056
64	192	67	186	69	193	135	122	44	53	206	47	208	213	128	129	2056
194	185	70	191	68	63	134	123	38	48	207	54	205	219	81	176	2056
197	61	200	55	199	59	124	133	46	210	49	204	51	211	174	83	2056
120	138	139	117	97	159	158	100	212	203	52	209	50	45	175	82	2056
137	119	118	140	160	98	99	157	215	217	218	37	43	41	84	173	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

89 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

178	78	183	75	1	255	254	253	2	6	19	237	236	235	20	24	2056
77	176	81	180	250	8	248	9	11	245	232	26	230	27	29	227	2056
181	82	175	76	244	243	15	16	240	13	226	225	33	34	222	31	2056
80	83	174	177	18	14	241	242	17	239	36	32	223	224	35	221	2056
73	173	84	184	7	246	10	247	249	12	25	228	28	229	231	30	2056
182	179	74	79	251	5	3	4	252	256	233	23	21	22	234	238	2056
115	148	112	144	141	111	127	132	121	134	103	160	100	153	156	99	2056
143	118	140	137	119	114	122	133	128	131	155	107	152	149	106	102	2056
110	139	117	120	138	147	136	123	130	125	98	150	105	108	151	159	2056
146	109	145	113	116	142	129	126	135	124	158	97	157	104	101	154	2056
55	201	200	199	56	60	37	219	218	217	38	42	91	167	86	170	2056
196	62	194	63	65	191	214	44	212	45	47	209	172	94	163	85	2056
190	189	69	70	186	67	208	207	51	52	204	49	88	164	93	169	2056
72	68	187	188	71	185	54	50	205	206	53	203	165	161	96	92	2056
61	192	64	193	195	66	43	210	46	211	213	48	168	95	162	89	2056
197	59	57	58	198	202	215	41	39	40	216	220	87	90	171	166	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

90 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

75	78	183	178	252	256	3	250	4	6	234	232	21	238	22	24	2056
180	83	174	77	2	17	242	11	244	255	28	35	224	29	226	229	2056
76	176	81	181	8	12	243	18	241	249	26	30	225	36	223	231	2056
184	173	84	73	10	246	13	240	15	247	20	228	31	222	33	237	2056
177	82	175	80	248	239	16	245	14	9	230	221	34	227	32	27	2056
79	179	74	182	251	1	254	7	253	5	233	25	236	19	235	23	2056
115	148	112	144	141	111	127	132	121	134	87	172	88	165	168	91	2056
143	118	140	137	119	114	122	133	128	131	90	94	164	161	95	167	2056
110	139	117	120	138	147	136	123	130	125	171	163	93	96	162	86	2056
146	109	145	113	116	142	129	126	135	124	166	85	169	92	89	170	2056
198	196	57	202	58	60	216	40	39	220	214	42	103	155	98	158	2056
56	71	188	65	190	201	44	53	206	47	208	213	160	107	150	97	2056
62	66	189	72	187	195	38	48	207	54	205	219	100	152	105	157	2056
64	192	67	186	69	193	46	210	49	204	51	211	153	149	108	104	2056
194	185	70	191	68	63	212	203	52	209	50	45	156	106	151	101	2056
197	61	200	55	199	59	215	217	218	37	43	41	99	102	159	154	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

91 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

75	78	183	178	252	256	3	250	4	6	19	237	236	235	20	24	2056
180	83	174	77	2	17	242	11	244	255	232	26	230	27	29	227	2056
76	176	81	181	8	12	243	18	241	249	226	225	33	34	222	31	2056
184	173	84	73	10	246	13	240	15	247	36	32	223	224	35	221	2056
177	82	175	80	248	239	16	245	14	9	25	228	28	229	231	30	2056
79	179	74	182	251	1	254	7	253	5	233	23	21	22	234	238	2056
115	148	112	144	141	111	127	132	121	134	87	172	88	165	168	91	2056
143	118	140	137	119	114	122	133	128	131	90	94	164	161	95	167	2056
110	139	117	120	138	147	136	123	130	125	171	163	93	96	162	86	2056
146	109	145	113	116	142	129	126	135	124	166	85	169	92	89	170	2056
55	201	200	199	56	60	216	40	39	220	214	42	103	155	98	158	2056
196	62	194	63	65	191	44	53	206	47	208	213	160	107	150	97	2056
190	189	69	70	186	67	38	48	207	54	205	219	100	152	105	157	2056
72	68	187	188	71	185	46	210	49	204	51	211	153	149	108	104	2056
61	192	64	193	195	66	212	203	52	209	50	45	156	106	151	101	2056
197	59	57	58	198	202	215	217	218	37	43	41	99	102	159	154	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

92 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

170	167	86	91	1	255	254	253	2	6	75	180	184	76	177	79	2056
85	161	96	172	250	8	248	9	11	245	78	83	176	173	82	179	2056
169	94	163	88	244	243	15	16	240	13	183	174	81	84	175	74	2056
89	95	162	168	18	14	241	242	17	239	178	77	73	181	80	182	2056
92	164	93	165	7	246	10	247	249	12	19	237	236	235	20	24	2056
166	90	171	87	251	5	3	4	252	256	232	26	230	27	29	227	2056
55	201	200	199	56	60	127	132	121	134	226	225	33	34	222	31	2056
196	62	194	63	65	191	122	133	128	131	36	32	223	224	35	221	2056
190	189	69	70	186	67	136	123	130	125	25	228	28	229	231	30	2056
72	68	187	188	71	185	129	126	135	124	233	23	21	22	234	238	2056
61	192	64	193	195	66	37	219	218	217	38	42	99	102	159	154	2056
197	59	57	58	198	202	214	44	212	45	47	209	100	107	150	157	2056
142	109	113	145	116	146	208	207	51	52	204	49	160	149	108	97	2056
114	140	118	137	119	143	54	50	205	206	53	203	153	152	105	104	2056
147	117	139	120	138	110	43	210	46	211	213	48	156	106	151	101	2056
111	148	144	112	141	115	215	41	39	40	216	220	103	155	98	158	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

93	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
75	78	183	178	252	256	3	250	4	6	87	172	88	165	168	91	2056
180	83	174	77	2	17	242	11	244	255	90	94	164	161	95	167	2056
76	176	81	181	8	12	243	18	241	249	171	163	93	96	162	86	2056
184	173	84	73	10	246	13	240	15	247	166	85	169	92	89	170	2056
177	82	175	80	248	239	16	245	14	9	234	232	21	238	22	24	2056
79	179	74	182	251	1	254	7	253	5	28	35	224	29	226	229	2056
198	196	57	202	58	60	127	132	121	134	26	30	225	36	223	231	2056
56	71	188	65	190	201	122	133	128	131	20	228	31	222	33	237	2056
62	66	189	72	187	195	136	123	130	125	230	221	34	227	32	27	2056
64	192	67	186	69	193	129	126	135	124	233	25	236	19	235	23	2056
194	185	70	191	68	63	216	40	39	220	214	42	103	155	98	158	2056
197	61	200	55	199	59	44	53	206	47	208	213	160	107	150	97	2056
115	148	112	144	141	111	38	48	207	54	205	219	100	152	105	157	2056
143	118	140	137	119	114	46	210	49	204	51	211	153	149	108	104	2056
110	139	117	120	138	147	212	203	52	209	50	45	156	106	151	101	2056
146	109	145	113	116	142	215	217	218	37	43	41	99	102	159	154	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

94	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
1	255	254	253	2	6	75	78	183	178	19	237	236	235	20	24	2056
250	8	248	9	11	245	184	83	174	73	232	26	230	27	29	227	2056
244	243	15	16	240	13	76	173	84	181	226	225	33	34	222	31	2056
18	14	241	242	17	239	177	176	81	80	36	32	223	224	35	221	2056
7	246	10	247	249	12	180	82	175	77	25	228	28	229	231	30	2056
251	5	3	4	252	256	79	179	74	182	233	23	21	22	234	238	2056
111	148	112	141	144	115	127	132	121	134	87	172	88	165	168	91	2056
114	119	137	140	118	143	122	133	128	131	90	94	161	164	95	167	2056
147	138	120	117	139	110	136	123	130	125	171	163	96	93	162	86	2056
142	109	145	116	113	146	129	126	135	124	166	85	169	92	89	170	2056
55	201	200	199	56	60	99	102	159	154	37	219	218	217	38	42	2056
196	62	194	63	65	191	160	107	150	97	214	44	212	45	47	209	2056
190	189	69	70	186	67	100	149	108	157	208	207	51	52	204	49	2056
72	68	187	188	71	185	153	152	105	104	54	50	205	206	53	203	2056
61	192	64	193	195	66	156	106	151	101	43	210	46	211	213	48	2056
197	59	57	58	198	202	103	155	98	158	215	41	39	40	216	220	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

95	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
252	250	3	256	4	6	75	78	183	178	234	232	21	238	22	24	2056
2	17	242	11	244	255	184	83	174	73	20	35	224	29	226	237	2056
8	12	243	18	241	249	76	173	84	181	26	30	225	36	223	231	2056
10	246	13	240	15	247	177	176	81	80	28	228	31	222	33	229	2056
248	239	16	245	14	9	180	82	175	77	230	221	34	227	32	27	2056
251	7	254	1	253	5	79	179	74	182	233	25	236	19	235	23	2056
111	148	112	141	144	115	127	132	121	134	87	172	88	165	168	91	2056
114	119	137	140	118	143	122	133	128	131	90	95	161	164	94	167	2056
147	138	120	117	139	110	136	123	130	125	171	162	96	93	163	86	2056
142	109	145	116	113	146	129	126	135	124	166	85	169	92	89	170	2056
198	196	57	202	58	60	99	102	159	154	216	214	39	220	40	42	2056
56	71	188	65	190	201	160	107	150	97	38	53	206	47	208	219	2056
62	66	189	72	187	195	100	149	108	157	44	48	207	54	205	213	2056
64	192	67	186	69	193	153	152	105	104	46	210	49	204	51	211	2056
194	185	70	191	68	63	156	106	151	101	212	203	52	209	50	45	2056
197	61	200	55	199	59	103	155	98	158	215	43	218	37	217	41	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

96	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
79	177	124	140	96	152	133	165	108	111	71	185	70	183	189	73	2056
154	90	176	121	138	117	159	82	143	105	69	181	75	180	78	188	2056
120	146	101	168	114	95	157	129	172	83	190	76	182	77	179	67	2056
148	85	153	112	99	161	126	170	94	137	184	72	187	74	68	186	2056
132	109	147	155	123	100	174	98	81	166	49	207	206	205	50	54	2056
163	122	89	107	175	134	88	141	116	150	202	56	200	57	59	197	2056
106	131	118	84	160	173	145	127	149	92	196	195	63	64	192	61	2056
115	103	162	169	87	128	91	156	130	144	66	62	193	194	65	191	2056
171	158	135	93	142	86	110	104	167	119	55	198	58	199	201	60	2056
97	164	80	136	151	139	102	113	125	178	203	53	51	52	204	208	2056
32	229	26	227	25	230	223	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	210	48	211	45	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	47	209	46	212	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

97		Inder J. Taneja		https://numbers-magic.com/		https://inderjtaneja.com/		2056								
172	79	89	174	108	155	99	148	150	111	71	70	189	183	185	73	2056
90	94	163	167	154	141	117	137	119	103	69	181	78	180	75	188	2056
169	98	159	88	100	114	130	127	143	157	190	76	179	77	182	67	2056
173	91	166	84	112	122	129	128	135	145	184	187	68	74	72	186	2056
171	165	92	86	147	118	131	126	139	110	49	207	206	205	50	54	2056
82	161	96	175	106	115	123	134	142	151	202	56	200	57	59	197	2056
87	164	93	170	104	144	125	132	113	153	196	195	63	64	192	61	2056
177	95	162	80	152	136	133	124	121	105	66	62	193	194	65	191	2056
81	160	97	176	156	138	140	120	116	101	55	198	58	199	201	60	2056
83	178	168	85	146	102	158	109	107	149	203	53	51	52	204	208	2056
32	230	26	227	25	229	223	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	211	48	210	45	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	46	209	47	212	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	27	231	30	232	28	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

98		Inder J. Taneja		https://numbers-magic.com/		https://inderjtaneja.com/		2056								
126	137	121	132	123	133	135	119	130	129	71	185	70	183	189	73	2056
92	86	87	168	84	163	169	174	172	90	69	181	75	180	78	188	2056
175	106	162	157	101	155	98	96	153	82	190	76	182	77	179	67	2056
164	152	149	107	146	113	109	147	105	93	184	72	187	74	68	186	2056
80	158	112	116	142	117	139	145	99	177	49	207	206	205	50	54	2056
91	154	143	141	115	140	118	114	103	166	202	56	200	57	59	197	2056
178	97	110	150	111	144	148	108	160	79	196	195	63	64	192	61	2056
81	104	95	100	156	102	159	161	151	176	66	62	193	194	65	191	2056
167	171	170	89	173	94	88	83	85	165	55	198	58	199	201	60	2056
131	120	136	125	134	124	122	138	127	128	203	53	51	52	204	208	2056
32	229	26	227	25	223	230	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	210	48	211	45	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	47	209	46	212	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	28	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

99		Inder J. Taneja		https://numbers-magic.com/		https://inderjtaneja.com/		2056								
126	132	121	135	123	133	137	119	130	129	71	185	70	183	189	73	2056
85	176	170	84	175	86	88	80	167	174	69	181	75	180	78	188	2056
178	161	98	91	165	95	164	94	160	79	190	76	182	77	179	67	2056
168	96	159	166	92	162	93	163	97	89	184	72	187	74	68	186	2056
83	81	87	173	82	171	169	177	90	172	49	207	206	205	50	54	2056
105	147	100	104	106	155	108	150	156	154	202	56	200	57	59	197	2056
158	141	118	145	114	111	140	144	115	99	196	195	63	64	192	61	2056
148	116	139	112	143	146	117	113	142	109	66	62	193	194	65	191	2056
103	110	157	153	151	102	149	107	101	152	55	198	58	199	201	60	2056
131	125	136	122	134	124	120	138	127	128	203	53	51	52	204	208	2056
32	229	26	227	223	25	230	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	45	48	211	210	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	212	209	46	47	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056	
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

100		Inder J. Taneja		https://numbers-magic.com/		https://inderjtaneja.com/		2056								
156	149	106	157	102	104	158	98	152	103	71	185	70	183	189	73	2056
97	143	142	112	113	116	146	147	109	160	69	180	78	181	75	188	2056
107	114	115	145	144	141	111	110	148	150	190	77	179	76	182	67	2056
154	108	151	100	155	153	99	159	105	101	184	72	187	74	68	186	2056
134	119	140	121	79	177	176	175	80	84	49	207	206	205	50	54	2056
122	131	126	135	172	86	170	87	89	167	202	56	200	57	59	197	2056
137	125	132	120	166	165	93	94	162	91	196	195	63	64	192	61	2056
124	128	129	133	96	92	163	164	95	161	66	62	193	194	65	191	2056
118	130	127	139	85	168	88	169	171	90	55	198	58	199	201	60	2056
136	138	117	123	173	83	81	82	174	178	203	53	51	52	204	208	2056
32	229	26	227	25	230	223	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	211	45	210	48	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	46	212	47	209	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056	
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

101																Inder J. Taneja																https://numbers-magic.com/								https://inderjtaneja.com/								2056							
103 149 106 104 102 157 152 98 158 156								71 185 70 183 189 73								2056								2056																															
160 143 142 112 147 109 146 113 116 97								69 181 75 180 78 188								2056								2056																															
150 114 115 145 110 148 111 144 141 107								190 76 182 77 179 67								2056								2056																															
101 108 151 153 155 100 105 159 99 154								184 72 187 74 68 186								2056								2056																															
134 119 140 121 174 172 81 178 82 84								49 207 206 205 50 54								2056								2056																															
122 128 129 135 80 95 164 89 166 177								202 56 200 57 59 197								2056								2056																															
137 125 132 120 86 90 165 96 163 171								196 195 63 64 192 61								2056								2056																															
124 131 126 133 88 168 91 162 93 169								66 62 193 194 65 191								2056								2056																															
118 130 127 139 170 161 94 167 92 87								55 198 58 199 201 60								2056								2056																															
136 138 117 123 173 85 176 79 175 83								203 53 51 52 204 208								2056								2056																															
32 229 26 227 25 230 223 36 8 253 2 251 1 254 247 12								2056								2056								2056																															
31 214 42 44 38 217 216 226 7 238 18 241 20 14 240								250								2056								2056																															
228 39 210 48 211 45 218 29 252 15 234 235 24 21 242								5								2056								2056																															
35 220 47 209 46 212 37 222 11 244 23 22 233 236 13								246								2056								2056																															
224 41 215 213 219 40 43 33 248 17 239 16 237 243 19								9								2056								2056																															
221 28 231 30 232 27 34 225 245 4 255 6 256 3 10 249								2056								2056								2056																															

102																Inder J. Taneja																https://numbers-magic.com/								https://inderjtaneja.com/								2056							
174 88 84 167 86 175 176 80 170 85								71 185 70 183 189 73								2056								2056																															
79 91 98 94 165 161 164 95 160 178								69 78 75 180 181 188								2056								2056																															
89 166 159 163 92 96 93 162 97 168								190 179 182 77 76 67								2056								2056																															
172 169 173 90 171 82 81 177 87 83								184 72 187 74 68 186								2056								2056																															
154 156 99 105 134 132 127 126 124 128								49 207 206 205 50 54								2056								2056																															
104 110 147 153 111 141 115 143 144 117								202 56 200 57 59 197								2056								2056																															
106 107 150 151 118 137 119 122 136 139								196 195 63 64 192 61								2056								2056																															
155 149 108 102 145 120 138 135 121 112								66 62 193 194 65 191								2056								2056																															
100 148 109 157 140 116 142 114 113 146								55 198 58 199 201 60								2056								2056																															
152 101 158 103 123 125 130 131 133 129								203 53 51 52 204 208								2056								2056																															
32 229 26 227 25 230 223 36 8 253 2 251 1 254 247 12								2056								2056								2056																															
31 214 42 44 38 217 216 226 7 238 18 241 20 14 240								250								2056								2056																															
228 39 210 48 211 45 218 29 252 15 234 235 24 21 242								5								2056								2056																															
35 220 47 209 46 212 37 222 11 244 23 22 233 236 13								246								2056								2056																															
224 41 215 213 219 40 43 33 248 17 239 16 237 243 19								9								2056								2056																															
221 28 231 30 232 27 34 225 245 4 255 6 256 3 10 249								2056								2056								2056																															

103																Inder J. Taneja																https://numbers-magic.com/								https://inderjtaneja.com/								2056							
111 145 144 143 112 116 154 156 99 105								73 185 70 183 189 71								2056								2056																															
140 118 138 119 121 135 104 110 147 153								188 181 180 75 78 69								2056								2056																															
134 133 125 126 130 123 106 107 150 151								67 76 77 182 179 190								2056								2056																															
128 124 131 132 127 129 155 149 108 102								186 72 187 74 68 184								2056								2056																															
117 136 120 137 139 122 100 148 109 157								203 53 51 52 204 208								2056								2056																															
141 115 113 114 142 146 152 101 158 103								202 56 200 57 59 197								2056								2056																															
166 92 167 94 88 164 85 174 79 176								196 195 63 64 192 61								2056								2056																															
168 98 161 95 160 89 80 175 86 173								66 62 193 194 65 191								2056								2056																															
87 159 96 162 97 170 178 81 172 83								55 198 58 199 201 60								2056								2056																															
93 165 90 163 169 91 171 84 177 82								49 207 206 205 50 54								2056								2056																															
36 229 25 227 230 26 223 32 8 253 2 251 1 254 247 12								2056								2056								2056																															
226 214 42 44 217 38 216 31 7 238 18 241 20 14 240								250								2056								2056																															
29 39 45 48 210 211 218 228 252 15 234 235 24 21 242								5								2056								2056																															
222 220 212 209 47 46 37 35 11 244 23 22 233 236 13								246								2056								2056																															
33 41 215 213 40 219 43 224 248 17 239 16 237 243 19								9								2056								2056																															
225 28 232 30 27 231 34 221 245 4 255 6 256 3 10 249								2056								2056								2056																															

104																Inder J. Taneja																https://numbers-magic.com/								https://inderjtaneja.com/								2056							
116 140 114 146 113 142 154 156 99 105								73 185 70 183 189 71								2056								2056																															
145 127 132 121 134 112 104 110 147 153								188 181 180 75 78 69								2056								2056																															
139 122 133 128 131 118 106 107 150 151								67 76 77 182 179 190								2056								2056																															
119 136 123 130 125 138 155 149 108 102								186 72 187 74 68 184								2056								2056																															
137 129 126 135 124 120 100 148 109 157								203 53 51 52 204 208								2056								2056																															
115 117 143 111 144 141 152 101 158 103								202 56 200 57 59 197								2056								2056																															
166 92 167 94 88 164 85 174 79 176								196 195 63 64 192 61								2056								2056																															
168 98 161 95 160 89 80 175 86 173								66 62 193 194 65 191								2056								2056																															
87 159 96 162 97 170 178 81 172 83								55 198 58 199 201 60								2056								2056																															
93 165 90 163 169 91 171 84 177 82								49 207 206 205 50 54								2056								2056																															
36 229 25 227 230 26 223 32 8 253 2 251 1 254 247 12								2056								2056								2056																															
226 214 42 44 217 38 216 31 7 238 18 241 20 14 240								250								2056								2056																															
29 39 45 48 210 211 218 228 252 15 234 235 24 21 242								5								2056								2056																															
222 220 212 209 47 46 37 35 11 244 23 22 233 236 13								246								2056								2056																															
33 41 215 213 40 219 43 224 248 17 239 16 237 243 19								9								2056								2056																															
225 28 232 30 27 231 34 221 245 4 255 6 256 3 10 249								2056								2056								2056																															

105	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
124	127	132	126	134	128	154	156	99	105	73	185	70	183	189	71	2056
117	144	115	143	141	111	104	110	147	153	188	181	180	75	78	69	2056
139	122	137	136	119	118	106	107	150	151	67	76	77	182	179	190	2056
112	135	120	121	138	145	155	149	108	102	186	72	187	74	68	184	2056
146	113	142	114	116	140	100	148	109	157	203	53	51	52	204	208	2056
133	130	125	131	123	129	152	101	158	103	202	56	200	57	59	197	2056
166	92	167	94	88	164	85	174	79	176	196	195	63	64	192	61	2056
168	98	161	95	160	89	80	175	86	173	66	62	193	194	65	191	2056
87	159	96	162	97	170	178	81	172	83	55	198	58	199	201	60	2056
93	165	90	163	169	91	171	84	177	82	49	207	206	205	50	54	2056
36	229	25	227	230	26	223	32	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
226	214	42	44	217	38	216	31	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
29	39	45	48	210	211	218	228	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
222	220	212	209	47	46	37	35	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
33	41	215	213	40	219	43	224	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
225	28	232	30	27	231	34	221	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	

106	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
169	164	94	162	92	82	96	176	80	170	71	185	70	183	189	73	2056
91	104	98	158	109	147	149	160	103	166	69	181	78	180	75	188	2056
167	101	142	140	113	146	114	116	156	90	190	76	179	77	182	67	2056
89	102	112	127	132	121	134	145	155	168	184	72	187	74	68	186	2056
171	107	118	122	133	128	131	139	150	86	49	207	206	205	50	54	2056
79	152	120	136	123	130	125	137	105	178	202	56	200	57	59	197	2056
174	151	138	129	126	135	124	119	106	83	196	195	63	64	192	61	2056
85	157	141	117	144	111	143	115	100	172	66	62	193	194	65	191	2056
173	154	159	99	148	110	108	97	153	84	55	198	58	199	201	60	2056
87	93	163	95	165	175	161	81	177	88	203	53	51	52	204	208	2056
32	229	26	227	25	223	230	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	210	45	211	48	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	47	212	46	209	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	34	27	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	

107	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
169	162	94	92	96	82	164	176	80	170	71	185	70	183	189	73	2056
91	108	150	151	105	104	154	155	101	166	69	180	78	181	75	188	2056
174	149	107	106	152	153	103	102	156	83	190	77	179	76	182	67	2056
89	97	159	158	100	109	147	146	112	168	184	72	187	74	68	186	2056
171	160	98	99	157	148	110	111	145	86	49	207	206	205	50	54	2056
79	121	135	134	124	120	138	139	117	178	202	56	200	57	59	197	2056
173	136	122	123	133	137	119	118	140	84	196	195	63	64	192	61	2056
85	116	142	143	113	125	131	130	128	172	66	62	193	194	65	191	2056
167	141	115	114	144	132	126	127	129	90	55	198	58	199	201	60	2056
87	95	163	165	161	175	93	81	177	88	203	53	51	52	204	208	2056
32	229	26	227	25	230	223	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	210	48	211	45	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	47	209	46	212	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	34	27	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	

108	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
169	162	94	92	96	82	164	176	80	170	71	185	70	183	189	73	2056
91	103	156	97	158	111	148	105	150	166	69	180	75	181	78	188	2056
174	98	157	104	155	106	149	112	147	83	190	77	182	76	179	67	2056
89	160	99	154	101	152	107	146	109	168	184	72	187	74	68	186	2056
171	153	102	159	100	145	110	151	108	86	49	207	206	205	50	54	2056
79	119	140	113	142	127	132	121	134	178	202	56	200	57	59	197	2056
173	114	141	120	139	122	133	128	131	84	196	195	63	64	192	61	2056
85	144	115	138	117	136	123	130	125	172	66	62	193	194	65	191	2056
167	137	118	143	116	129	126	135	124	90	55	198	58	199	201	60	2056
87	95	163	165	161	175	93	81	177	88	203	53	51	52	204	208	2056
32	229	26	227	25	223	230	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	211	48	210	45	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	46	209	47	212	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	34	27	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	

109 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

169	164	94	162	92	82	96	176	80	170	71	185	70	183	189	73	2056
91	115	112	148	141	144	111	135	122	166	69	181	75	180	78	188	2056
167	143	119	137	140	118	114	124	133	90	190	76	182	77	179	67	2056
89	110	138	120	117	139	147	134	123	168	184	72	187	74	68	186	2056
171	146	145	109	116	113	142	121	136	86	49	207	206	205	50	54	2056
79	130	127	99	153	100	156	160	103	178	202	56	200	57	59	197	2056
174	131	126	102	107	152	149	106	155	83	196	195	63	64	192	61	2056
85	125	132	159	150	105	108	151	98	172	66	62	193	194	65	191	2056
173	128	129	154	104	157	101	97	158	84	55	198	58	199	201	60	2056
87	93	163	95	165	175	161	81	177	88	203	53	51	52	204	208	2056
32	229	26	227	25	223	230	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	211	45	210	48	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	46	212	47	209	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	34	27	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

110 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

169	164	94	162	96	82	92	176	80	170	186	72	187	74	68	184	2056
91	130	121	123	133	132	126	128	135	166	188	180	181	75	78	69	2056
167	100	149	150	103	106	156	105	159	90	67	77	76	182	179	190	2056
89	160	115	109	113	143	145	146	97	168	73	185	70	183	189	71	2056
171	153	141	118	137	140	119	116	104	86	49	207	206	205	50	54	2056
79	158	147	139	120	117	138	110	99	178	202	56	200	57	59	197	2056
174	102	111	148	144	114	112	142	155	83	196	195	63	64	192	61	2056
85	98	108	107	154	151	101	152	157	172	66	62	193	194	65	191	2056
173	127	136	134	124	125	131	129	122	84	55	198	58	199	201	60	2056
87	93	163	95	161	175	165	81	177	88	203	53	51	52	204	208	2056
32	229	26	227	230	25	223	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	210	48	211	45	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	47	209	46	212	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	27	232	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

111 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

169	164	94	162	92	82	96	176	80	170	71	185	183	70	189	73	2056
91	104	98	158	160	147	149	109	103	166	69	181	75	180	78	188	2056
167	101	134	127	132	126	124	128	156	90	190	76	182	77	179	67	2056
89	102	117	141	115	143	144	111	155	168	184	72	74	187	68	186	2056
171	151	139	137	119	122	136	118	106	86	49	207	206	205	50	54	2056
79	157	112	120	138	135	121	145	100	178	202	56	200	57	59	197	2056
174	152	146	116	142	114	113	140	105	83	196	195	63	64	192	61	2056
85	107	123	130	125	131	133	129	150	172	66	62	193	194	65	191	2056
173	154	159	99	97	110	108	148	153	84	55	198	58	199	201	60	2056
87	93	163	95	165	175	161	81	177	88	203	53	51	52	204	208	2056
32	229	26	227	25	230	223	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	211	48	210	45	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	46	209	47	212	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

112 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

79	177	124	140	96	152	133	165	108	111	71	185	70	183	189	73	2056
154	90	176	121	138	117	159	82	143	105	69	181	75	180	78	188	2056
120	146	101	168	114	95	157	129	172	83	190	76	182	77	179	67	2056
148	85	153	112	99	161	126	170	94	137	184	72	187	74	68	186	2056
132	109	147	155	123	100	174	98	81	166	54	202	51	208	52	204	2056
163	122	89	107	175	134	88	141	116	150	207	65	194	59	196	50	2056
106	131	118	84	160	173	145	127	149	92	201	60	195	66	193	56	2056
115	103	162	169	87	128	91	156	130	144	199	198	61	192	63	58	2056
171	158	135	93	142	86	110	104	167	119	57	191	64	197	62	200	2056
97	164	80	136	151	139	102	113	125	178	53	55	206	49	205	203	2056
32	229	26	227	25	230	223	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	210	48	211	45	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	47	209	46	212	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

113 Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/																
172	79	89	174	108	155	99	148	150	111	71	70	189	183	185	73	2056
90	94	163	167	154	141	117	137	119	103	69	181	78	180	75	188	2056
169	98	159	88	100	114	130	127	143	157	190	76	179	77	182	67	2056
173	91	166	84	112	122	129	128	135	145	184	187	68	74	72	186	2056
171	165	92	86	147	118	131	126	139	110	54	202	51	208	52	204	2056
82	161	96	175	106	115	123	134	142	151	207	65	194	59	196	50	2056
87	164	93	170	104	144	125	132	113	153	201	60	195	66	193	56	2056
177	95	162	80	152	136	133	124	121	105	199	198	61	192	63	58	2056
81	160	97	176	156	138	140	120	116	101	57	191	64	197	62	200	2056
83	178	168	85	146	102	158	109	107	149	53	55	206	49	205	203	2056
32	230	26	227	25	229	223	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	211	48	210	45	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	46	209	47	212	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	27	231	30	232	28	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

114 Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/																
126	137	121	132	123	133	135	119	130	129	71	185	70	183	189	73	2056
92	86	87	168	84	163	169	174	172	90	69	181	75	180	78	188	2056
175	106	162	157	101	155	98	96	153	82	190	76	182	77	179	67	2056
164	152	149	107	146	113	109	147	105	93	184	72	187	74	68	186	2056
80	158	112	116	142	117	139	145	99	177	54	202	51	208	52	204	2056
91	154	143	141	115	140	118	114	103	166	207	65	194	59	196	50	2056
178	97	110	150	111	144	148	108	160	79	201	60	195	66	193	56	2056
81	104	95	100	156	102	159	161	151	176	199	198	61	192	63	58	2056
167	171	170	89	173	94	88	83	85	165	57	191	64	197	62	200	2056
131	120	136	125	134	124	122	138	127	128	53	55	206	49	205	203	2056
32	229	26	227	25	223	230	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	210	48	211	45	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	47	209	46	212	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

115 Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/																
126	132	121	135	123	133	137	119	130	129	71	185	70	183	189	73	2056
85	176	170	84	175	86	88	80	167	174	69	181	75	180	78	188	2056
178	161	98	91	165	95	164	94	160	79	190	76	182	77	179	67	2056
168	96	159	166	92	162	93	163	97	89	184	72	187	74	68	186	2056
83	81	87	173	82	171	169	177	90	172	54	202	51	208	52	204	2056
105	147	100	104	106	155	108	150	156	154	207	65	194	59	196	50	2056
158	141	118	145	114	111	140	144	115	99	201	60	195	66	193	56	2056
148	116	139	112	143	146	117	113	142	109	199	198	61	192	63	58	2056
103	110	157	153	151	102	149	107	101	152	57	191	64	197	62	200	2056
131	125	136	122	134	124	120	138	127	128	53	55	206	49	205	203	2056
32	229	26	227	223	25	230	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	45	48	211	210	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	212	209	46	47	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

116 Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/																
156	149	106	157	102	104	158	98	152	103	71	185	70	183	189	73	2056
97	143	142	112	113	116	146	147	109	160	69	181	75	180	78	188	2056
107	114	115	145	144	141	111	110	148	150	190	76	182	77	179	67	2056
154	108	151	100	155	153	99	159	105	101	184	72	187	74	68	186	2056
134	119	140	121	79	177	176	175	80	84	54	202	51	208	52	204	2056
122	131	126	135	172	86	170	87	89	167	207	65	194	59	196	50	2056
137	125	132	120	166	165	93	94	162	91	201	60	195	66	193	56	2056
124	128	129	133	96	92	163	164	95	161	199	198	61	192	63	58	2056
118	130	127	139	85	168	88	169	171	90	57	191	64	197	62	200	2056
136	138	117	123	173	83	81	82	174	178	53	55	206	49	205	203	2056
32	229	26	227	25	223	230	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	211	48	210	45	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	46	209	47	212	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

117	Inder J. Taneja		https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056				
103	149	106	104	102	157 152 98 158 156	186 72 187 74 68 184	2056		
160	143	142	112	147	109 146 113 116 97	188 181 75 180 78 69	2056		
150	114	115	145	110	148 111 144 141 107	67 76 182 77 179	190	2056	
101	108	151	153	155	100 105 159 99 154	73 185 70 183 189 71	2056		
134	119	140	121	174	172 81 178 82 84	54 202 51 208 52 204	2056		
122	128	129	135	80	95 164 89 166 177	207 65 194 59 196	50	2056	
137	125	132	120	86	90 165 96 163 171	201 60 195 66 193	56	2056	
124	131	126	133	88	168 91 162 93 169	199 198 61 192 63 58	2056		
118	130	127	139	170	161 94 167 92 87	57 191 64 197 62	200	2056	
136	138	117	123	173	85 176 79 175 83	53 55 206 49 205 203	2056		
32	229	26	227	25	230 223 36	8 253 2 251 1 254 247 12	2056		
31	214	42	217	44	38 216 226	7 238 18 241 20 14 240	250	2056	
228	39	210	48	211	45 218 29	252 15 234 235 24 21 242	5	2056	
35	220	47	209	46	212 37 222	11 244 23 22 233 236 13	246	2056	
224	41	215	40	213	219 43 33	248 17 239 16 237 243 19	9	2056	
221	28	231	30	232	27 34 225	245 4 255 6 256 3 10 249	2056		
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

118	Inder J. Taneja		https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056				
174	88	84	167	86	175 176 80 170 85	71 185 70 183 189 73	2056		
79	91	98	94	165	161 164 95 160 178	69 78 75 180 181 188	2056		
89	166	159	163	92	96 93 162 97 168	190 179 182 77 76 67	2056		
172	169	173	90	171	82 81 177 87 83	184 72 187 74 68 186	2056		
154	156	99	105	134	132 127 126 124 128	54 202 51 208 52 204	2056		
104	110	147	153	111	141 115 143 144 117	207 65 194 59 196 50	2056		
106	107	150	151	118	137 119 122 136 139	201 60 195 66 193 56	2056		
155	149	108	102	145	120 138 135 121 112	199 198 61 192 63 58	2056		
100	148	109	157	140	116 142 114 113 146	57 191 64 197 62 200	2056		
152	101	158	103	123	125 130 131 133 129	53 55 206 49 205 203	2056		
32	229	26	227	25	230 223 36	8 253 2 251 1 254 247 12	2056		
31	214	42	217	44	38 216 226	7 238 18 241 20 14 240	250	2056	
228	39	210	48	211	45 218 29	252 15 234 235 24 21 242	5	2056	
35	220	47	209	46	212 37 222	11 244 23 22 233 236 13	246	2056	
224	41	215	40	213	219 43 33	248 17 239 16 237 243 19	9	2056	
221	28	231	30	232	27 34 225	245 4 255 6 256 3 10 249	2056		
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

119	Inder J. Taneja		https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056				
111	145	144	143	112	116 154 156 99 105	73 185 70 183 189 71	2056		
140	118	138	119	121	135 104 110 147 153	188 181 180 75 78 69	2056		
134	133	125	126	130	123 106 107 150 151	67 76 77 182 179 190	2056		
128	124	131	132	127	129 155 149 108 102	186 72 187 74 68 184	2056		
117	136	120	137	139	122 100 148 109 157	54 51 202 208 52 204	2056		
141	115	113	114	142	146 152 101 158 103	207 65 194 59 196 50	2056		
166	92	167	94	88	164 85 174 79 176	201 60 195 66 193 56	2056		
168	98	161	95	160	89 80 175 86 173	199 198 61 192 63 58	2056		
87	159	96	162	97	170 178 81 172 83	57 191 64 197 62 200	2056		
93	165	90	163	169	91 171 84 177 82	53 206 55 49 205 203	2056		
36	229	26	227	230	25 223 32	8 253 2 251 1 254 247 12	2056		
226	214	42	217	38	216 31 7 238 18 241 20 14 240	250	2056		
29	39	210	211	48	45 218 228	252 15 234 235 24 21 242	5	2056	
222	220	47	46	209	212 37 35 11 244 23 22 233 236 13	246	2056		
33	41	215	213	40	219 43 224	248 17 239 16 237 243 19	9	2056	
225	28	231	30	27	232 34 221	245 4 255 6 256 3 10 249	2056		
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

120	Inder J. Taneja		https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056				
116	140	114	146	113	142 154 156 99 105	73 185 70 183 189 71	2056		
145	127	132	121	134	112 104 110 147 153	188 181 180 75 78 69	2056		
139	122	133	128	131	118 106 107 150 151	67 76 77 182 179 190	2056		
119	136	123	130	125	138 155 149 108 102	186 72 187 74 68 184	2056		
137	129	126	135	124	120 100 148 109 157	54 51 202 208 52 204	2056		
115	117	143	111	144	141 152 101 158 103	207 65 194 59 196 50	2056		
166	92	167	94	88	164 85 174 79 176	201 60 195 66 193 56	2056		
168	98	161	95	160	89 80 175 86 173	199 198 61 192 63 58	2056		
87	159	96	162	97	170 178 81 172 83	57 191 64 197 62 200	2056		
93	165	90	163	169	91 171 84 177 82	53 206 55 49 205 203	2056		
36	229	26	227	230	25 223 32	8 253 2 251 1 254 247 12	2056		
226	214	42	217	38	216 31 7 238 18 241 20 14 240	250	2056		
29	39	210	211	48	45 218 228	252 15 234 235 24 21 242	5	2056	
222	220	47	46	209	212 37 35 11 244 23 22 233 236 13	246	2056		
33	41	215	213	40	219 43 224	248 17 239 16 237 243 19	9	2056	
225	28	231	30	27	232 34 221	245 4 255 6 256 3 10 249	2056		
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

125 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

169	164	94	162	92	82	96	176	80	170	71	185	70	183	189	73	2056
91	115	112	148	141	144	111	135	122	166	69	181	75	180	78	188	2056
167	143	119	137	140	118	114	124	133	90	190	76	182	77	179	67	2056
89	110	138	120	117	139	147	134	123	168	184	72	187	74	68	186	2056
171	146	145	109	116	113	142	121	136	86	54	202	51	208	52	204	2056
79	130	127	99	153	100	156	160	103	178	207	65	194	59	196	50	2056
174	131	126	102	107	152	149	106	155	83	201	60	195	66	193	56	2056
85	125	132	159	150	105	108	151	98	172	199	198	61	192	63	58	2056
173	128	129	154	104	157	101	97	158	84	57	191	64	197	62	200	2056
87	93	163	95	165	175	161	81	177	88	53	55	206	49	205	203	2056
32	229	26	227	25	223	230	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	211	45	210	48	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	46	212	47	209	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	34	27	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

126 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

169	164	94	162	92	82	96	176	80	170	186	72	187	74	68	184	2056
91	130	121	123	133	132	126	128	135	166	188	180	181	75	78	69	2056
167	100	149	150	103	106	156	105	159	90	67	77	76	182	179	190	2056
89	160	115	109	113	143	145	146	97	168	73	185	70	183	189	71	2056
171	153	141	118	137	140	119	116	104	86	54	202	51	208	52	204	2056
79	158	147	139	120	117	138	110	99	178	207	65	194	59	196	50	2056
174	102	111	148	144	114	112	142	155	83	201	60	195	66	193	56	2056
85	98	108	107	154	151	101	152	157	172	199	198	61	192	63	58	2056
173	127	136	134	124	125	131	129	122	84	57	191	64	197	62	200	2056
87	93	163	95	161	175	165	81	177	88	53	55	206	49	205	203	2056
32	229	26	227	230	25	223	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	210	48	211	45	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	47	209	46	212	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	27	232	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

127 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

169	164	94	162	92	82	96	176	80	170	71	185	183	70	189	73	2056
91	104	98	158	160	147	149	109	103	166	69	181	75	180	78	188	2056
167	101	134	127	132	126	124	128	156	90	190	76	182	77	179	67	2056
89	102	117	141	115	143	144	111	155	168	184	72	74	187	68	186	2056
171	151	139	137	119	122	136	118	106	86	54	202	51	208	52	204	2056
79	157	112	120	138	135	121	145	100	178	207	65	194	59	196	50	2056
174	152	146	116	142	114	113	140	105	83	201	60	195	66	193	56	2056
85	107	123	130	125	131	133	129	150	172	199	198	61	192	63	58	2056
173	154	159	99	97	110	108	148	153	84	57	191	64	197	62	200	2056
87	93	163	95	165	175	161	81	177	88	53	55	206	49	205	203	2056
32	229	26	227	25	230	223	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	211	48	210	45	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	46	209	47	212	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	27	232	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

128 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

61	195	106	158	78	170	151	183	90	93	55	203	207	201	52	53	2056
172	72	194	103	156	99	177	64	161	87	206	60	198	199	57	51	2056
102	164	83	186	96	77	175	147	190	65	49	197	59	58	200	208	2056
166	67	171	94	81	179	108	188	76	155	204	54	50	56	205	202	2056
150	91	165	173	105	82	192	80	63	184	134	124	132	126	127	128	2056
181	104	71	89	193	152	70	159	98	168	111	141	115	143	144	117	2056
88	149	100	66	178	191	163	109	167	74	118	137	119	122	136	139	2056
97	85	180	187	69	110	73	174	148	162	145	120	138	135	121	112	2056
189	176	153	75	160	68	92	86	185	101	140	116	142	114	113	146	2056
79	182	62	154	169	157	84	95	107	196	123	133	125	131	130	129	2056
245	4	10	6	256	255	3	249	32	229	26	227	25	230	223	36	2056
7	17	239	237	243	16	19	250	31	214	42	217	44	38	216	226	2056
252	15	24	234	235	21	242	5	228	39	211	210	48	45	218	29	2056
11	244	233	23	22	236	13	246	35	220	46	47	209	212	37	222	2056
248	238	18	20	14	241	240	9	224	41	215	40	213	219	43	33	2056
8	253	247	251	1	2	254	12	221	28	231	30	232	27	34	225	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

129	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
192	70	66	185	68	193	194	62	188	67	204	54	205	56	50	202	2056
61	73	80	76	183	179	178	77	182	196	206	60	57	198	199	51	2056
71	184	177	181	74	78	79	180	75	186	49	197	200	59	58	208	2056
190	187	191	72	189	64	63	195	69	65	55	203	52	201	207	53	2056
172	174	81	87	93	163	162	161	94	98	127	134	132	126	124	128	2056
86	167	90	171	158	100	156	101	103	153	146	116	142	114	113	140	2056
173	166	91	84	152	151	107	108	148	105	139	137	119	122	136	118	2056
88	92	165	169	110	106	149	150	109	147	112	120	138	135	121	145	2056
82	89	168	175	99	154	102	155	157	104	117	141	115	143	144	111	2056
170	83	176	85	159	97	95	96	160	164	130	123	125	131	133	129	2056
32	229	26	227	25	230	223	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	211	45	210	48	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	46	212	47	209	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

130	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
192	70	66	185	68	193	194	62	188	67	204	54	205	56	50	202	2056
61	73	80	76	183	179	178	77	182	196	206	199	198	60	57	51	2056
71	184	177	181	74	78	79	180	75	186	49	58	59	197	200	208	2056
190	187	191	72	189	64	63	195	69	65	55	203	52	201	207	53	2056
172	174	81	87	98	158	95	164	96	160	134	124	132	126	127	128	2056
86	167	90	171	157	109	150	103	152	100	111	141	115	143	144	117	2056
173	166	91	84	163	104	151	110	149	94	118	137	119	122	136	139	2056
88	92	165	169	155	154	105	148	107	102	145	120	138	135	121	112	2056
82	89	168	175	101	147	108	153	106	156	140	116	142	114	113	146	2056
170	83	176	85	97	99	162	93	161	159	123	133	125	131	130	129	2056
32	229	26	227	25	223	230	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	210	48	211	45	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	47	209	46	212	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

131	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
93	163	162	161	94	98	172	174	81	87	204	54	205	56	50	202	2056
158	100	156	101	103	153	86	92	165	171	206	60	57	199	198	51	2056
152	151	107	108	148	105	88	89	168	169	49	197	200	58	59	208	2056
110	106	149	150	109	147	173	167	90	84	55	203	52	201	207	53	2056
99	154	102	155	157	104	82	166	91	175	134	124	132	126	127	128	2056
159	97	95	96	160	164	170	83	176	85	111	141	115	143	144	117	2056
184	74	185	76	70	182	67	192	61	194	118	137	119	122	136	139	2056
186	80	179	77	178	71	62	193	68	191	145	120	138	135	121	112	2056
69	177	78	180	79	188	196	63	190	65	140	116	142	114	113	146	2056
75	183	72	181	187	73	189	66	195	64	123	133	125	131	130	129	2056
32	229	26	227	25	223	230	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	210	48	211	45	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	47	209	46	212	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

132	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
98	158	96	164	95	160	172	174	81	87	204	54	205	56	50	202	2056
163	109	150	103	152	94	86	92	165	171	206	60	57	199	198	51	2056
157	104	151	110	149	100	88	89	168	169	49	197	200	58	59	208	2056
101	154	105	148	107	156	173	167	90	84	55	203	52	201	207	53	2056
155	147	108	153	106	102	82	166	91	175	134	124	132	126	127	128	2056
97	99	161	93	162	159	170	83	176	85	111	141	115	143	144	117	2056
184	74	185	76	70	182	67	192	61	194	118	137	119	122	136	139	2056
186	80	179	77	178	71	62	193	68	191	145	120	138	135	121	112	2056
69	177	78	180	79	188	196	63	190	65	140	116	142	114	113	146	2056
75	183	72	181	187	73	189	66	195	64	123	133	125	131	130	129	2056
32	229	26	227	25	223	230	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	210	48	211	45	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	47	209	46	212	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

133 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

187	182	76	180	78	74	64	194	62	188	204	54	205	56	50	202	2056
73	86	80	176	178	165	91	167	85	184	206	60	57	199	198	51	2056
185	83	160	158	95	164	96	98	174	72	49	197	200	58	59	208	2056
71	84	94	109	150	103	152	163	173	186	55	203	52	201	207	53	2056
192	169	100	104	151	110	149	157	88	65	127	134	132	126	124	128	2056
189	175	102	154	105	148	107	155	82	68	146	116	142	114	113	140	2056
67	170	156	147	108	153	106	101	87	190	139	137	119	122	136	118	2056
61	89	159	99	162	93	161	97	168	196	112	120	138	135	121	145	2056
191	172	177	81	79	92	166	90	171	66	117	141	115	143	144	111	2056
69	75	181	77	179	183	193	63	195	70	130	123	125	131	133	129	2056
32	229	26	227	25	230	223	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	217	44	42	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	211	45	210	48	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	46	212	47	209	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	40	213	215	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056

2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056

134 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

187	182	76	180	78	74	64	194	62	188	204	54	205	56	50	202	2056
73	90	168	169	87	86	172	173	83	184	206	198	199	60	57	51	2056
185	167	89	88	170	171	85	84	174	72	49	59	58	197	200	208	2056
71	79	177	176	82	91	165	164	94	186	55	203	52	201	207	53	2056
192	178	80	81	175	166	92	93	163	65	127	124	132	126	134	128	2056
61	103	153	152	106	102	156	157	99	196	146	116	142	114	113	140	2056
191	154	104	105	151	155	101	100	158	66	139	137	119	122	136	118	2056
67	98	160	161	95	107	149	148	110	190	112	120	138	135	121	145	2056
189	159	97	96	162	150	108	109	147	68	117	141	115	143	144	111	2056
69	75	181	77	179	183	193	63	195	70	130	123	125	131	133	129	2056
32	229	26	227	25	230	223	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	211	45	210	48	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	46	212	47	209	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056

2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056

135 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

187	182	76	180	78	74	64	194	62	188	204	54	205	56	50	202	2056
73	85	174	79	176	93	166	87	168	184	206	199	198	60	57	51	2056
185	80	175	86	173	88	167	94	165	72	49	58	59	197	200	208	2056
71	178	81	172	83	170	89	164	91	186	55	203	52	201	207	53	2056
192	171	84	177	82	163	92	169	90	65	127	134	132	126	124	128	2056
189	101	158	95	160	109	150	103	152	68	146	116	142	114	113	140	2056
67	96	159	102	157	104	151	110	149	190	139	137	119	122	136	118	2056
61	162	97	156	99	154	105	148	107	196	112	120	138	135	121	145	2056
191	155	100	161	98	147	108	153	106	66	117	141	115	143	144	111	2056
69	75	181	77	179	183	193	63	195	70	130	123	125	131	133	129	2056
32	229	26	227	25	230	223	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	217	44	42	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	211	45	210	48	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	46	212	47	209	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	40	213	215	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056

2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056

136 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

187	182	76	180	78	74	64	194	62	188	204	54	205	56	50	202	2056
73	85	174	79	176	93	166	87	168	184	206	199	198	60	57	51	2056
185	80	175	86	173	88	167	94	165	72	49	58	59	197	200	208	2056
71	178	81	172	83	170	89	164	91	186	55	203	52	201	207	53	2056
192	171	84	177	82	163	92	169	90	65	127	134	132	126	124	128	2056
189	101	158	95	160	109	150	103	152	68	146	116	142	114	113	140	2056
67	96	159	102	157	104	151	110	149	190	139	137	119	122	136	118	2056
61	162	97	156	99	154	105	148	107	196	112	120	138	135	121	145	2056
191	155	100	161	98	147	108	153	106	66	117	141	115	143	144	111	2056
69	75	181	77	179	183	193	63	195	70	130	123	125	131	133	129	2056
32	229	26	227	25	230	223	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	217	44	42	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	211	45	210	48	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	46	212	47	209	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	40	213	215	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056

2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056

137 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

187	182	76	180	64	74	78	194	62	188	204	54	205	56	50	202	2056
73	148	110	105	151	150	103	108	153	184	206	60	57	198	199	51	2056
185	177	167	168	85	88	174	87	82	72	49	197	200	59	58	208	2056
71	79	97	91	95	161	163	164	178	186	55	203	52	201	207	53	2056
192	86	159	100	155	158	101	98	171	65	127	124	132	126	134	128	2056
61	81	165	157	102	99	156	92	176	196	146	116	142	114	113	140	2056
191	173	93	166	162	96	94	160	84	66	139	137	119	122	136	118	2056
67	175	90	89	172	169	83	170	80	190	112	120	138	135	121	145	2056
189	109	147	152	106	107	154	149	104	68	117	141	115	143	144	111	2056
69	75	181	77	193	183	179	63	195	70	130	133	125	131	123	129	2056
32	229	26	227	25	230	223	36	8	253	2	251	1	254	247	12	2056
31	214	42	44	217	38	216	226	7	238	18	241	20	14	240	250	2056
228	39	211	45	210	48	218	29	252	15	234	235	24	21	242	5	2056
35	220	46	212	47	209	37	222	11	244	23	22	233	236	13	246	2056
224	41	215	213	40	219	43	33	248	17	239	16	237	243	19	9	2056
221	28	231	30	232	27	34	225	245	4	255	6	256	3	10	249	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

138 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

79	177	124	140	96	152	133	165	108	111	61	58	195	197	201	59	2056
154	90	176	121	138	117	159	82	143	105	200	63	192	66	193	57	2056
120	146	101	168	114	95	157	129	172	83	55	194	65	191	64	202	2056
148	85	153	112	99	161	126	170	94	137	198	199	62	60	56	196	2056
132	109	147	155	123	100	174	98	81	166	238	23	21	22	234	233	2056
163	122	89	107	175	134	88	141	116	150	227	26	230	27	29	232	2056
106	131	118	84	160	173	145	127	149	92	31	225	33	34	222	226	2056
115	103	162	169	87	128	91	156	130	144	221	32	223	224	35	36	2056
171	158	135	93	142	86	110	104	167	119	30	228	28	229	231	25	2056
97	164	80	136	151	139	102	113	125	178	24	237	236	235	20	19	2056
71	69	190	184	220	41	39	40	216	215	1	255	254	253	2	6	2056
183	78	179	74	209	44	212	45	47	214	250	8	248	9	11	245	2056
70	180	77	187	49	207	51	52	204	208	244	243	15	16	240	13	2056
185	75	182	72	203	50	205	206	53	54	18	14	241	242	17	239	2056
189	181	76	68	48	210	46	211	213	43	7	246	10	247	249	12	2056
73	188	67	186	42	219	218	217	38	37	251	5	3	4	252	256	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

139 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

172	79	89	174	108	99	155	148	150	111	61	197	195	58	201	59	2056
90	94	163	167	154	141	137	117	119	103	200	192	193	63	66	57	2056
169	98	159	88	100	114	130	127	143	157	55	65	64	194	191	202	2056
173	91	166	84	112	136	129	128	121	145	198	60	62	199	56	196	2056
171	165	92	86	147	118	131	126	139	110	19	237	236	235	20	24	2056
82	161	96	175	106	115	123	134	142	151	232	26	230	27	29	227	2056
87	164	93	170	156	144	125	132	113	101	226	225	33	34	222	31	2056
177	95	162	80	152	122	133	124	135	105	36	32	223	224	35	221	2056
81	160	97	176	104	138	120	140	116	153	25	228	28	229	231	30	2056
83	178	168	85	146	158	102	109	107	149	233	23	21	22	234	238	2056
73	188	67	186	37	219	218	217	38	42	1	255	254	253	2	6	2056
183	78	179	74	214	44	212	45	47	209	250	8	248	9	11	245	2056
185	181	76	72	208	207	51	52	204	49	244	243	15	16	240	13	2056
70	180	77	187	54	50	205	206	53	203	18	14	241	242	17	239	2056
189	75	182	68	43	210	46	211	213	48	7	246	10	247	249	12	2056
71	69	190	184	215	41	39	40	216	220	251	5	3	4	252	256	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

140 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

126	137	121	135	123	133	119	132	130	129	61	197	195	58	201	59	2056
92	86	87	168	84	169	174	163	172	90	200	192	193	63	66	57	2056
175	106	162	157	101	155	98	96	153	82	55	65	64	194	191	202	2056
178	152	149	107	146	113	109	147	105	79	198	60	62	199	56	196	2056
80	158	112	116	142	117	139	145	99	177	19	237	236	235	20	24	2056
91	154	143	141	115	140	118	114	103	166	232	26	230	27	29	227	2056
164	97	110	150	111	144	148	108	160	93	226	225	33	34	222	31	2056
81	104	95	100	156	102	159	161	151	176	36	32	223	224	35	221	2056
167	171	170	89	173	88	83	94	85	165	25	228	28	229	231	30	2056
131	120	136	122	134	124	138	125	127	128	233	23	21	22	234	238	2056
73	188	67	186	37	219	218	217	38	42	1	255	254	253	2	6	2056
183	75	182	74	214	44	212	45	47	209	250	8	248	9	11	245	2056
185	180	77	72	208	207	51	52	204	49	244	243	15	16	240	13	2056
70	181	76	187	54	50	205	206	53	203	18	14	241	242	17	239	2056
189	78	179	68	43	210	46	211	213	48	7	246	10	247	249	12	2056
71	69	190	184	215	41	39	40	216	220	251	5	3	4	252	256	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

149	Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/														2056	
169	164	94	162	96	92	80	176	82	170	61	197	195	58	201	59	2056
91	115	112	148	141	144	111	135	122	166	200	66	192	193	63	57	2056
167	143	119	137	140	118	114	124	133	90	55	191	65	64	194	202	2056
89	110	138	120	117	139	147	134	123	168	198	60	62	199	56	196	2056
174	146	145	109	116	113	142	121	136	83	19	237	236	235	20	24	2056
171	130	127	99	160	100	156	153	103	86	232	26	230	27	29	227	2056
85	131	126	159	107	152	149	106	98	172	226	225	33	34	222	31	2056
79	125	132	102	150	105	108	151	155	178	36	32	223	224	35	221	2056
173	128	129	154	97	157	101	104	158	84	25	228	28	229	231	30	2056
87	93	163	95	161	165	177	81	175	88	233	23	21	22	234	238	2056
73	188	67	186	37	219	218	217	38	42	1	255	254	253	2	6	2056
183	75	182	74	214	44	212	45	47	209	250	8	248	9	11	245	2056
185	181	76	72	208	207	51	52	204	49	244	243	15	16	240	13	2056
70	180	77	187	54	50	205	206	53	203	18	14	241	242	17	239	2056
189	78	179	68	43	210	46	211	213	48	7	246	10	247	249	12	2056
71	69	190	184	215	41	39	40	216	220	251	5	3	4	252	256	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

150	Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/														2056	
169	162	164	176	96	94	92	82	80	170	61	197	195	58	201	59	2056
91	130	121	123	133	132	126	128	135	166	200	192	193	63	66	57	2056
89	159	149	150	103	106	156	105	100	168	55	65	64	194	191	202	2056
85	97	115	109	113	143	145	146	160	172	198	60	62	199	56	196	2056
79	104	141	118	137	140	119	116	153	178	19	237	236	235	20	24	2056
167	99	147	139	120	117	138	110	158	90	232	26	230	27	29	227	2056
171	155	111	148	144	114	112	142	102	86	226	225	33	34	222	31	2056
173	157	108	107	154	151	101	152	98	84	36	32	223	224	35	221	2056
174	127	136	134	124	125	131	129	122	83	25	228	28	229	231	30	2056
87	95	93	81	161	163	165	175	177	88	233	23	21	22	234	238	2056
73	188	67	186	37	219	218	217	38	42	1	255	254	253	2	6	2056
183	78	179	74	214	44	212	45	47	209	250	8	248	9	11	245	2056
185	181	76	72	208	207	51	52	204	49	244	243	15	16	240	13	2056
70	180	77	187	54	50	205	206	53	203	18	14	241	242	17	239	2056
189	75	182	68	43	210	46	211	213	48	7	246	10	247	249	12	2056
71	69	190	184	215	41	39	40	216	220	251	5	3	4	252	256	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

151	Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/														2056	
169	162	164	176	96	94	82	92	80	170	61	197	195	58	201	59	2056
91	104	98	158	160	147	109	149	103	166	200	192	193	63	66	57	2056
89	101	134	127	132	126	124	128	156	168	55	65	64	194	191	202	2056
85	102	117	141	115	143	144	111	155	172	198	60	62	199	56	196	2056
79	107	139	137	119	122	136	118	150	178	19	237	236	235	20	24	2056
171	157	112	120	138	135	121	145	100	86	232	26	230	27	29	227	2056
167	152	146	116	142	114	113	140	105	90	226	225	33	34	222	31	2056
173	151	123	130	125	131	133	129	106	84	36	32	223	224	35	221	2056
174	154	159	99	97	110	148	108	153	83	25	228	28	229	231	30	2056
87	95	93	81	161	163	175	165	177	88	233	23	21	22	234	238	2056
73	188	67	186	37	219	218	217	38	42	1	255	254	253	2	6	2056
183	78	179	74	214	44	212	45	47	209	250	8	248	9	11	245	2056
185	180	77	72	208	207	51	52	204	49	244	243	15	16	240	13	2056
70	181	76	187	54	50	205	206	53	203	18	14	241	242	17	239	2056
189	75	182	68	43	210	46	211	213	48	7	246	10	247	249	12	2056
71	69	190	184	215	41	39	40	216	220	251	5	3	4	252	256	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

152	Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/														2056	
79	177	124	140	96	152	133	165	108	111	198	199	62	60	56	196	2056
154	90	176	121	138	117	159	82	143	105	200	63	193	66	192	57	2056
120	146	101	168	114	95	157	129	172	83	55	194	64	191	65	202	2056
148	85	153	112	99	161	126	170	94	137	61	58	195	197	201	59	2056
132	109	147	155	123	100	174	98	81	166	233	25	236	19	235	23	2056
163	122	89	107	175	134	88	141	116	150	20	35	224	29	226	237	2056
106	131	118	84	160	173	145	127	149	92	26	30	225	36	223	231	2056
115	103	162	169	87	128	91	156	130	144	28	228	31	222	33	229	2056
171	158	135	93	142	86	110	104	167	119	230	221	34	227	32	27	2056
97	164	80	136	151	139	102	113	125	178	234	232	21	238	22	24	2056
184	69	190	71	215	43	218	37	217	41	6	250	3	256	4	252	2056
187	75	182	70	38	53	206	47	208	219	255	17	242	11	244	2	2056
74	181	76	183	44	48	207	54	205	213	249	12	243	18	241	8	2056
72	78	179	185	46	210	49	204	51	211	247	246	13	240	15	10	2056
68	180	77	189	212	203	52	209	50	45	9	239	16	245	14	248	2056
186	188	67	73	216	214	39	220	40	42	5	7	254	1	253	251	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

153	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
172	79	89	174	108	99	155	148	150	111	61	197	195	58	201	59	2056
90	94	163	167	154	141	137	117	119	103	200	192	193	63	66	57	2056
169	98	159	88	100	114	130	127	143	157	55	65	64	194	191	202	2056
173	91	166	84	112	136	129	128	121	145	198	60	62	199	56	196	2056
171	165	92	86	147	118	131	126	139	110	24	232	21	238	22	234	2056
82	161	96	175	106	115	123	134	142	151	237	35	224	29	226	20	2056
87	164	93	170	156	144	125	132	113	101	231	30	225	36	223	26	2056
177	95	162	80	152	122	133	124	135	105	229	228	31	222	33	28	2056
81	160	97	176	104	138	120	140	116	153	27	221	34	227	32	230	2056
83	178	168	85	146	158	102	109	107	149	23	25	236	19	235	233	2056
73	188	67	186	42	214	39	220	40	216	6	250	3	256	4	252	2056
183	78	179	74	219	53	206	47	208	38	255	17	242	11	244	2	2056
185	181	76	72	213	48	207	54	205	44	249	12	243	18	241	8	2056
70	180	77	187	211	210	49	204	51	46	247	246	13	240	15	10	2056
189	75	182	68	45	203	52	209	50	212	9	239	16	245	14	248	2056
71	69	190	184	41	43	218	37	217	215	5	7	254	1	253	251	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

154	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
126	137	121	135	123	133	119	132	130	129	61	197	195	58	201	59	2056
92	86	87	168	84	169	174	163	172	90	200	192	193	63	66	57	2056
175	106	162	157	101	155	98	96	153	82	55	65	64	194	191	202	2056
178	152	149	107	146	113	109	147	105	79	198	60	62	199	56	196	2056
80	158	112	116	142	117	139	145	99	177	24	232	21	238	22	234	2056
91	154	143	141	115	140	118	114	103	166	237	35	224	29	226	20	2056
164	97	110	150	111	144	148	108	160	93	231	30	225	36	223	26	2056
81	104	95	100	156	102	159	161	151	176	229	228	31	222	33	28	2056
167	171	170	89	173	88	83	94	85	165	27	221	34	227	32	230	2056
131	120	136	122	134	124	138	125	127	128	23	25	236	19	235	233	2056
73	188	67	186	42	214	39	220	40	216	6	250	3	256	4	252	2056
183	75	182	74	219	53	206	47	208	38	255	17	242	11	244	2	2056
185	180	77	72	213	48	207	54	205	44	249	12	243	18	241	8	2056
70	181	76	187	211	210	49	204	51	46	247	246	13	240	15	10	2056
189	78	179	68	45	203	52	209	50	212	9	239	16	245	14	248	2056
71	69	190	184	41	43	218	37	217	215	5	7	254	1	253	251	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

155	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
126	137	121	135	123	133	132	119	130	129	61	197	195	58	201	59	2056
85	176	170	84	175	86	88	80	167	174	200	192	193	63	66	57	2056
178	161	98	91	165	95	164	94	160	79	55	65	64	194	191	202	2056
168	96	159	166	92	162	93	163	97	89	198	60	62	199	56	196	2056
83	81	87	173	82	171	169	177	90	172	24	232	21	238	22	234	2056
105	100	150	104	106	155	108	147	156	154	237	35	224	29	226	20	2056
158	141	118	145	114	111	140	144	115	99	231	30	225	36	223	26	2056
148	116	139	112	143	146	117	113	142	109	229	228	31	222	33	28	2056
103	157	107	153	151	102	149	110	101	152	27	221	34	227	32	230	2056
131	120	136	122	134	124	125	138	127	128	23	25	236	19	235	233	2056
73	188	67	186	42	214	39	220	40	216	6	250	3	256	4	252	2056
183	75	182	74	219	53	206	47	208	38	255	17	242	11	244	2	2056
185	180	77	72	213	48	207	54	205	44	249	12	243	18	241	8	2056
70	181	76	187	211	210	49	204	51	46	247	246	13	240	15	10	2056
189	78	179	68	45	203	52	209	50	212	9	239	16	245	14	248	2056
71	69	190	184	41	43	218	37	217	215	5	7	254	1	253	251	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

156	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
103	149	106	104	102	157	152	98	158	156	61	58	195	197	201	59	2056
160	143	142	112	147	109	146	113	116	97	200	63	193	192	66	57	2056
150	114	115	145	110	148	111	144	141	107	55	194	64	65	191	202	2056
101	108	151	153	155	100	105	159	99	154	198	199	62	60	56	196	2056
134	119	140	121	178	83	81	82	174	173	24	232	21	238	22	234	2056
122	128	129	135	167	86	170	87	89	172	237	35	224	29	226	20	2056
137	125	132	120	91	165	93	94	162	166	231	30	225	36	223	26	2056
124	131	126	133	161	92	163	164	95	96	229	228	31	222	33	28	2056
118	130	127	139	90	168	88	169	171	85	27	221	34	227	32	230	2056
136	138	117	123	84	177	176	175	80	79	23	25	236	19	235	233	2056
73	188	67	186	42	214	39	220	40	216	6	250	3	256	4	252	2056
70	78	179	187	219	53	206	47	208	38	255	17	242	11	244	2	2056
183	180	77	74	213	48	207	54	205	44	249	12	243	18	241	8	2056
185	181	76	72	211	210	49	204	51	46	247	246	13	240	15	10	2056
189	75	182	68	45	203	52	209	50	212	9	239	16	245	14	248	2056
71	69	190	184	41	43	218	37	217	215	5	7	254	1	253	251	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

157 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

103	149	106	104	102	157	152	98	158	156	61	58	195	197	201	59	2056
160	143	142	112	147	109	146	113	116	97	200	63	193	192	66	57	2056
150	114	115	145	110	148	111	144	141	107	55	194	64	65	191	202	2056
101	108	151	153	155	100	105	159	99	154	198	199	62	60	56	196	2056
134	119	140	121	174	172	81	178	82	84	24	232	21	238	22	234	2056
122	128	129	135	80	95	164	89	166	177	237	35	224	29	226	20	2056
137	125	132	120	86	90	165	96	163	171	231	30	225	36	223	26	2056
124	131	126	133	88	168	91	162	93	169	229	228	31	222	33	28	2056
118	130	127	139	170	161	94	167	92	87	27	221	34	227	32	230	2056
136	138	117	123	173	85	176	79	175	83	23	25	236	19	235	233	2056
73	188	67	186	42	214	39	220	40	216	6	250	3	256	4	252	2056
70	78	179	187	219	53	206	47	208	38	255	17	242	11	244	2	2056
185	181	76	72	213	48	207	54	205	44	249	12	243	18	241	8	2056
183	180	77	74	211	210	49	204	51	46	247	246	13	240	15	10	2056
189	75	182	68	45	203	52	209	50	212	9	239	16	245	14	248	2056
71	69	190	184	41	43	218	37	217	215	5	7	254	1	253	251	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

158 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

79	177	176	175	80	84	142	114	147	111	61	197	201	195	58	59	2056
172	86	170	87	89	167	116	137	120	141	200	66	193	192	63	57	2056
166	165	93	94	162	91	145	118	139	112	55	191	64	65	194	202	2056
96	92	163	164	95	161	109	140	117	148	198	60	56	62	199	196	2056
85	168	88	169	171	90	113	119	138	144	24	232	21	238	22	234	2056
173	83	81	82	174	178	146	143	110	115	237	35	224	29	226	20	2056
99	160	100	153	156	103	127	132	121	134	231	30	225	36	223	26	2056
102	107	106	152	149	155	122	133	128	131	229	228	31	222	33	28	2056
159	150	151	105	108	98	136	123	130	125	27	221	34	227	32	230	2056
154	97	157	104	101	158	129	126	135	124	23	25	236	19	235	233	2056
73	188	67	186	42	214	39	220	40	216	6	250	3	256	4	252	2056
70	180	77	187	219	53	206	47	208	38	255	17	242	11	244	2	2056
185	181	76	72	213	48	207	54	205	44	249	12	243	18	241	8	2056
183	78	179	74	211	210	49	204	51	46	247	246	13	240	15	10	2056
189	75	182	68	45	203	52	209	50	212	9	239	16	245	14	248	2056
71	69	190	184	41	43	218	37	217	215	5	7	254	1	253	251	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

159 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

174	172	81	178	82	84	142	114	147	111	61	197	201	195	58	59	2056
80	95	164	89	166	177	116	137	120	141	200	66	193	192	63	57	2056
86	90	165	96	163	171	145	118	139	112	55	191	64	65	194	202	2056
88	168	91	162	93	169	109	140	117	148	198	60	56	62	199	196	2056
170	161	94	167	92	87	113	119	138	144	24	232	21	238	22	234	2056
173	85	176	79	175	83	146	143	110	115	237	35	224	29	226	20	2056
99	160	100	153	156	103	127	132	121	134	231	30	225	36	223	26	2056
102	107	106	152	149	155	122	133	128	131	229	228	31	222	33	28	2056
159	150	151	105	108	98	136	123	130	125	27	221	34	227	32	230	2056
154	97	157	104	101	158	129	126	135	124	23	25	236	19	235	233	2056
73	188	67	186	42	214	39	220	40	216	6	250	3	256	4	252	2056
70	180	77	187	219	53	206	47	208	38	255	17	242	11	244	2	2056
185	181	76	72	213	48	207	54	205	44	249	12	243	18	241	8	2056
183	78	179	74	211	210	49	204	51	46	247	246	13	240	15	10	2056
189	75	182	68	45	203	52	209	50	212	9	239	16	245	14	248	2056
71	69	190	184	41	43	218	37	217	215	5	7	254	1	253	251	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

160 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

169	164	94	162	96	92	82	176	80	170	198	60	199	62	56	196	2056
91	104	98	158	160	147	109	149	103	166	200	66	192	193	63	57	2056
167	101	142	140	113	146	114	116	156	90	55	191	65	64	194	202	2056
89	102	112	127	132	121	134	145	155	168	61	197	58	195	201	59	2056
174	107	118	122	133	128	131	139	150	83	24	232	21	238	22	234	2056
79	157	120	136	123	130	125	137	100	178	237	35	224	29	226	20	2056
171	152	138	129	126	135	124	119	105	86	231	30	225	36	223	26	2056
85	151	141	117	144	111	143	115	106	172	229	228	31	222	33	28	2056
173	154	159	99	97	110	148	108	153	84	27	221	34	227	32	230	2056
87	93	163	95	161	165	175	81	177	88	23	25	236	19	235	233	2056
73	188	67	186	42	214	39	220	40	216	6	250	3	256	4	252	2056
183	75	182	74	219	53	206	47	208	38	255	17	242	11	244	2	2056
185	181	76	72	213	48	207	54	205	44	249	12	243	18	241	8	2056
70	180	77	187	211	210	49	204	51	46	247	246	13	240	15	10	2056
189	78	179	68	45	203	52	209	50	212	9	239	16	245	14	248	2056
71	69	190	184	41	43	218	37	217	215	5	7	254	1	253	251	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

161	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
169	164	94	162	96	92	82	176	80	170	61	197	195	58	201	59	2056
91	108	150	151	105	104	154	155	101	166	200	66	192	193	63	57	2056
167	149	107	106	152	153	103	102	156	90	55	191	65	64	194	202	2056
89	97	159	158	100	109	147	146	112	168	198	60	62	199	56	196	2056
174	160	98	99	157	148	110	111	145	83	24	232	21	238	22	234	2056
171	121	135	134	124	120	138	139	117	86	237	35	224	29	226	20	2056
79	136	122	123	133	137	119	118	140	178	231	30	225	36	223	26	2056
85	116	142	143	113	125	131	130	128	172	229	228	31	222	33	28	2056
173	141	115	114	144	132	126	127	129	84	27	221	34	227	32	230	2056
87	93	163	95	161	165	175	81	177	88	23	25	236	19	235	233	2056
73	188	67	186	42	214	39	220	40	216	6	250	3	256	4	252	2056
183	75	182	74	219	53	206	47	208	38	255	17	242	11	244	2	2056
185	181	76	72	213	48	207	54	205	44	249	12	243	18	241	8	2056
70	180	77	187	211	210	49	204	51	46	247	246	13	240	15	10	2056
189	78	179	68	45	203	52	209	50	212	9	239	16	245	14	248	2056
71	69	190	184	41	43	218	37	217	215	5	7	254	1	253	251	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

162	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
169	164	94	162	96	92	82	176	80	170	61	197	195	58	201	59	2056
91	103	156	97	158	111	148	105	150	166	200	66	193	192	63	57	2056
167	98	157	104	155	106	149	112	147	90	55	191	64	65	194	202	2056
89	160	99	154	101	152	107	146	109	168	198	60	62	199	56	196	2056
174	153	102	159	100	145	110	151	108	83	24	232	21	238	22	234	2056
171	119	140	113	142	127	132	121	134	86	237	35	224	29	226	20	2056
85	114	141	120	139	122	133	128	131	172	231	30	225	36	223	26	2056
79	144	115	138	117	136	123	130	125	178	229	228	31	222	33	28	2056
173	137	118	143	116	129	126	135	124	84	27	221	34	227	32	230	2056
87	93	163	95	161	165	175	81	177	88	23	25	236	19	235	233	2056
73	188	67	186	42	214	39	220	40	216	6	250	3	256	4	252	2056
183	75	182	74	219	53	206	47	208	38	255	17	242	11	244	2	2056
185	181	76	72	213	48	207	54	205	44	249	12	243	18	241	8	2056
70	180	77	187	211	210	49	204	51	46	247	246	13	240	15	10	2056
189	78	179	68	45	203	52	209	50	212	9	239	16	245	14	248	2056
71	69	190	184	41	43	218	37	217	215	5	7	254	1	253	251	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

163	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
169	164	94	162	96	92	80	176	82	170	61	197	195	58	201	59	2056
91	115	112	148	141	144	111	135	122	166	200	66	192	193	63	57	2056
167	143	119	137	140	118	114	124	133	90	55	191	65	64	194	202	2056
89	110	138	120	117	139	147	134	123	168	198	60	62	199	56	196	2056
174	146	145	109	116	113	142	121	136	83	24	232	21	238	22	234	2056
171	130	127	99	160	100	156	153	103	86	237	35	224	29	226	20	2056
85	131	126	159	107	152	149	106	98	172	231	30	225	36	223	26	2056
79	125	132	102	150	105	108	151	155	178	229	228	31	222	33	28	2056
173	128	129	154	97	157	101	104	158	84	27	221	34	227	32	230	2056
87	93	163	95	161	165	177	81	175	88	23	25	236	19	235	233	2056
73	188	67	186	42	214	39	220	40	216	6	250	3	256	4	252	2056
183	75	182	74	219	53	206	47	208	38	255	17	242	11	244	2	2056
185	181	76	72	213	48	207	54	205	44	249	12	243	18	241	8	2056
70	180	77	187	211	210	49	204	51	46	247	246	13	240	15	10	2056
189	78	179	68	45	203	52	209	50	212	9	239	16	245	14	248	2056
71	69	190	184	41	43	218	37	217	215	5	7	254	1	253	251	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

164	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
169	162	164	176	96	94	92	82	80	170	61	197	195	58	201	59	2056
91	130	121	123	133	132	126	128	135	166	200	192	193	63	66	57	2056
89	159	149	150	103	106	156	105	100	168	55	65	64	194	191	202	2056
85	97	115	109	113	143	145	146	160	172	198	60	62	199	56	196	2056
79	104	141	118	137	140	119	116	153	178	24	232	21	238	22	234	2056
167	99	147	139	120	117	138	110	158	90	237	35	224	29	226	20	2056
171	155	111	148	144	114	112	142	102	86	231	30	225	36	223	26	2056
173	157	108	107	154	151	101	152	98	84	229	228	31	222	33	28	2056
174	127	136	134	124	125	131	129	122	83	27	221	34	227	32	230	2056
87	95	93	81	161	163	165	175	177	88	23	25	236	19	235	233	2056
73	188	67	186	42	214	39	220	40	216	6	250	3	256	4	252	2056
183	78	179	74	219	53	206	47	208	38	255	17	242	11	244	2	2056
185	181	76	72	213	48	207	54	205	44	249	12	243	18	241	8	2056
70	180	77	187	211	210	49	204	51	46	247	246	13	240	15	10	2056
189	75	182	68	45	203	52	209	50	212	9	239	16	245	14	248	2056
71	69	190	184	41	43	218	37	217	215	5	7	254	1	253	251	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

165	Inder J. Taneja		https://numbers-magic.com/		https://inderjtaneja.com/		2056									
169	162	164	176	96	94	82	92	80	170	61	197	195	58	201	59	2056
91	104	98	158	160	147	109	149	103	166	200	192	193	63	66	57	2056
89	101	134	127	132	126	124	128	156	168	55	65	64	194	191	202	2056
85	102	117	141	115	143	144	111	155	172	198	60	62	199	56	196	2056
79	107	139	137	119	122	136	118	150	178	24	232	21	238	22	234	2056
171	157	112	120	138	135	121	145	100	86	237	35	224	29	226	20	2056
167	152	146	116	142	114	113	140	105	90	231	30	225	36	223	26	2056
173	151	123	130	125	131	133	129	106	84	229	228	31	222	33	28	2056
174	154	159	99	97	110	148	108	153	83	27	221	34	227	32	230	2056
87	95	93	81	161	163	175	165	177	88	23	25	236	19	235	233	2056
73	188	67	186	42	214	39	220	40	216	6	250	3	256	4	252	2056
183	78	179	74	219	53	206	47	208	38	255	17	242	11	244	2	2056
185	180	77	72	213	48	207	54	205	44	249	12	243	18	241	8	2056
70	181	76	187	211	210	49	204	51	46	247	246	13	240	15	10	2056
189	75	182	68	45	203	52	209	50	212	9	239	16	245	14	248	2056
71	69	190	184	41	43	218	37	217	215	5	7	254	1	253	251	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

166	Inder J. Taneja		https://numbers-magic.com/		https://inderjtaneja.com/		2056									
1	255	46	218	18	230	211	243	30	33	200	56	203	58	52	202	2056
232	12	254	43	216	39	237	4	221	27	53	59	196	62	197	204	2056
42	224	23	246	36	17	235	207	250	5	206	198	61	195	60	51	2056
226	7	231	34	21	239	48	248	16	215	55	201	54	199	205	57	2056
210	31	225	233	45	22	252	20	3	244	75	181	180	179	76	80	2056
241	44	11	29	253	212	10	219	38	228	176	82	174	83	85	171	2056
28	209	40	6	238	251	223	49	227	14	170	169	89	90	166	87	2056
37	25	240	247	9	50	13	234	208	222	92	88	167	168	91	165	2056
249	236	213	15	220	8	32	26	245	41	81	172	84	173	175	86	2056
19	242	2	214	229	217	24	35	47	256	177	79	77	78	178	182	2056
188	65	194	67	98	158	95	164	96	160	134	127	132	126	124	128	2056
68	184	73	189	101	109	150	103	152	156	117	141	115	143	144	111	2056
70	74	183	187	157	104	151	110	149	100	139	137	119	122	136	118	2056
191	185	72	66	155	154	105	148	107	102	112	120	138	135	121	145	2056
64	71	186	193	163	147	108	153	106	94	146	116	142	114	113	140	2056
190	192	63	69	97	99	162	93	161	159	123	130	125	131	133	129	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

167	Inder J. Taneja		https://numbers-magic.com/		https://inderjtaneja.com/		2056									
252	10	6	245	8	253	254	2	248	7	202	56	203	58	52	200	2056
1	13	20	16	243	239	238	17	242	256	204	62	59	197	196	53	2056
11	244	237	241	14	18	19	240	15	246	51	195	198	60	61	206	2056
250	247	251	12	249	4	3	255	9	5	57	201	54	199	205	55	2056
232	234	21	27	33	223	222	221	34	38	75	181	180	179	76	80	2056
26	227	30	231	218	40	216	41	43	213	176	82	174	83	85	171	2056
233	226	31	24	212	211	47	48	208	45	170	169	89	90	166	87	2056
28	32	225	229	50	46	209	210	49	207	92	88	167	168	91	165	2056
22	29	228	235	39	214	42	215	217	44	81	172	84	173	175	86	2056
230	23	236	25	219	37	35	36	220	224	177	79	77	78	178	182	2056
190	192	63	69	98	164	95	158	96	160	134	127	132	126	124	128	2056
68	74	183	189	163	109	150	103	152	94	117	141	115	143	144	111	2056
70	184	73	187	157	104	151	110	149	100	139	137	119	122	136	118	2056
191	185	72	66	155	154	105	148	107	102	112	120	138	135	121	145	2056
64	71	186	193	101	147	108	153	106	156	146	116	142	114	113	140	2056
188	65	194	67	97	93	162	99	161	159	123	130	125	131	133	129	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

168	Inder J. Taneja		https://numbers-magic.com/		https://inderjtaneja.com/		2056									
252	10	6	245	8	253	254	2	248	7	202	56	203	58	52	200	2056
1	13	20	16	243	239	238	17	242	256	204	197	196	59	62	53	2056
11	244	237	241	14	18	19	240	15	246	51	60	61	198	195	206	2056
250	247	251	12	249	4	3	255	9	5	57	201	54	199	205	55	2056
232	234	21	27	38	218	35	224	36	220	75	181	180	179	76	80	2056
26	227	30	231	223	49	210	43	212	34	176	82	174	83	85	171	2056
233	226	31	24	217	44	211	50	209	40	170	169	89	90	166	87	2056
28	32	225	229	215	214	45	208	47	42	92	88	167	168	91	165	2056
22	29	228	235	41	207	48	213	46	216	81	172	84	173	175	86	2056
230	23	236	25	37	39	222	33	221	219	177	79	77	78	178	182	2056
190	192	63	69	98	164	95	158	96	160	134	127	132	126	124	128	2056
68	74	183	189	101	109	150	103	152	156	117	141	115	143	144	111	2056
191	185	72	66	157	104	151	110	149	100	139	137	119	122	136	118	2056
70	184	73	187	155	154	105	148	107	102	112	120	138	135	121	145	2056
64	71	186	193	163	147	108	153	106	94	146	116	142	114	113	140	2056
188	65	194	67	97	93	162	99	161	159	123	130	125	131	133	129	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

169	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
33	223	222	221	34	38	232	234	21	27	57	201	54	199	205	55	2056
218	40	216	41	43	213	26	32	225	231	204	197	196	59	62	53	2056
212	211	47	48	208	45	28	29	228	229	51	60	61	198	195	206	2056
50	46	209	210	49	207	233	227	30	24	202	56	203	58	52	200	2056
39	214	42	215	217	44	22	226	31	235	75	181	180	179	76	80	2056
219	37	35	36	220	224	230	23	236	25	176	82	174	83	85	171	2056
244	14	245	16	10	242	7	252	1	254	170	169	89	90	166	87	2056
246	20	239	17	238	11	2	253	8	251	92	88	167	168	91	165	2056
9	237	18	240	19	248	256	3	250	5	81	172	84	173	175	86	2056
15	243	12	241	247	13	249	6	255	4	177	79	77	78	178	182	2056
188	65	194	67	98	164	95	158	96	160	134	127	132	126	124	128	2056
68	71	186	189	101	109	150	103	152	156	117	141	115	143	144	111	2056
191	184	73	66	157	104	151	110	149	100	139	137	119	122	136	118	2056
70	185	72	187	155	154	105	148	107	102	112	120	138	135	121	145	2056
64	74	183	193	163	147	108	153	106	94	146	116	142	114	113	140	2056
190	192	63	69	97	93	162	99	161	159	123	130	125	131	133	129	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

170	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
38	218	36	224	35	220	232	234	21	27	57	201	54	199	205	55	2056
223	49	210	43	212	34	26	32	225	231	204	197	196	59	62	53	2056
217	44	211	50	209	40	28	29	228	229	51	60	61	198	195	206	2056
41	214	45	208	47	216	233	227	30	24	202	56	203	58	52	200	2056
215	207	48	213	46	42	22	226	31	235	75	181	180	179	76	80	2056
37	39	221	33	222	219	230	23	236	25	176	82	174	83	85	171	2056
244	14	245	16	10	242	7	252	1	254	170	169	89	90	166	87	2056
246	20	239	17	238	11	2	253	8	251	92	88	167	168	91	165	2056
9	237	18	240	19	248	256	3	250	5	81	172	84	173	175	86	2056
15	243	12	241	247	13	249	6	255	4	177	79	77	78	178	182	2056
188	65	194	67	98	164	95	158	96	160	134	127	132	126	124	128	2056
68	71	186	189	101	109	150	103	152	156	117	141	115	143	144	111	2056
191	184	73	66	157	104	151	110	149	100	139	137	119	122	136	118	2056
70	185	72	187	155	154	105	148	107	102	112	120	138	135	121	145	2056
64	74	183	193	163	147	108	153	106	94	146	116	142	114	113	140	2056
190	192	63	69	97	93	162	99	161	159	123	130	125	131	133	129	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

171	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
247	242	16	4	18	14	240	254	2	248	202	56	203	58	52	200	2056
13	26	20	236	238	225	31	227	25	244	204	197	196	59	62	53	2056
245	23	220	218	35	224	36	38	234	12	51	60	61	198	195	206	2056
11	24	34	49	210	43	212	223	233	246	57	201	54	199	205	55	2056
252	29	40	44	211	50	209	217	228	5	75	181	180	179	76	80	2056
249	235	42	214	45	208	47	215	22	8	176	82	174	83	85	171	2056
1	230	216	207	48	213	46	41	27	256	170	169	89	90	166	87	2056
7	229	219	39	222	33	221	37	28	250	92	88	167	168	91	165	2056
251	232	237	21	19	32	226	30	231	6	81	172	84	173	175	86	2056
9	15	241	253	239	243	17	3	255	10	177	79	77	78	178	182	2056
190	192	63	69	98	164	95	158	96	160	134	127	132	126	124	128	2056
68	71	186	189	163	109	150	103	152	94	117	141	115	143	144	111	2056
64	184	73	193	157	104	151	110	149	100	139	137	119	122	136	118	2056
191	185	72	66	155	154	105	148	107	102	112	120	138	135	121	145	2056
70	74	183	187	101	147	108	153	106	156	146	116	142	114	113	140	2056
188	65	194	67	97	93	162	99	161	159	123	130	125	131	133	129	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

172	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
247	240	242	254	18	16	14	4	2	248	202	56	203	58	52	200	2056
13	30	228	229	27	26	232	233	23	244	204	197	196	59	62	53	2056
11	227	29	28	230	231	25	24	234	246	51	60	61	198	195	206	2056
7	19	237	236	22	31	225	224	34	250	57	201	54	199	205	55	2056
1	238	20	21	235	226	32	33	223	256	75	181	180	179	76	80	2056
245	43	213	212	46	42	216	217	39	12	176	82	174	83	85	171	2056
249	214	44	45	211	215	41	40	218	8	170	169	89	90	166	87	2056
251	38	220	221	35	47	209	208	50	6	92	88	167	168	91	165	2056
252	219	37	36	222	210	48	49	207	5	81	172	84	173	175	86	2056
9	17	15	3	239	241	243	253	255	10	177	79	77	78	178	182	2056
190	192	63	69	98	158	95	164	96	160	134	127	132	126	124	128	2056
68	185	72	189	163	109	150	103	152	94	117	141	115	143	144	111	2056
191	184	73	66	157	104	151	110	149	100	139	137	119	122	136	118	2056
70	71	186	187	155	154	105	148	107	102	112	120	138	135	121	145	2056
64	74	183	193	101	147	108	153	106	156	146	116	142	114	113	140	2056
188	65	194	67	97	99	162	93	161	159	123	130	125	131	133	129	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

173	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
247	242	16	240	18	14	4	254	2	248	202	56	203	58	52	200	2056
13	25	234	19	236	33	226	27	228	244	204	197	196	59	62	53	2056
245	20	235	26	233	28	227	34	225	12	51	60	61	198	195	206	2056
11	238	21	232	23	230	29	224	31	246	57	201	54	199	205	55	2056
252	231	24	237	22	223	32	229	30	5	75	181	180	179	76	80	2056
1	41	218	35	220	49	210	43	212	256	176	82	174	83	85	171	2056
249	36	219	42	217	44	211	50	209	8	170	169	89	90	166	87	2056
7	222	37	216	39	214	45	208	47	250	92	88	167	168	91	165	2056
251	215	40	221	38	207	48	213	46	6	81	172	84	173	175	86	2056
9	15	241	17	239	243	253	3	255	10	177	79	77	78	178	182	2056
188	65	194	67	98	164	95	158	96	160	134	127	132	126	124	128	2056
68	74	183	189	101	109	150	103	152	156	117	141	115	143	144	111	2056
191	184	73	66	157	104	151	110	149	100	139	137	119	122	136	118	2056
70	185	72	187	155	154	105	148	107	102	112	120	138	135	121	145	2056
64	71	186	193	163	147	108	153	106	94	146	116	142	114	113	140	2056
190	192	63	69	97	93	162	99	161	159	123	130	125	131	133	129	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

174	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
247	242	16	240	18	14	4	254	2	248	202	56	203	58	52	200	2056
13	33	34	219	226	222	37	213	44	244	204	197	196	59	62	53	2056
245	36	215	218	41	40	221	43	214	12	51	60	61	198	195	206	2056
11	225	42	39	216	217	32	212	45	246	57	201	54	199	205	55	2056
252	220	223	38	31	35	224	46	211	5	75	181	180	179	76	80	2056
1	208	49	25	231	22	238	234	21	256	176	82	174	83	85	171	2056
249	209	48	233	29	230	227	28	24	8	170	169	89	90	166	87	2056
7	50	207	20	228	27	30	229	237	250	92	88	167	168	91	165	2056
251	47	210	236	26	235	19	23	232	6	81	172	84	173	175	86	2056
9	15	241	17	239	243	253	3	255	10	177	79	77	78	178	182	2056
188	65	194	67	98	164	95	158	96	160	134	127	132	126	124	128	2056
68	74	183	189	101	109	150	103	152	156	117	141	115	143	144	111	2056
191	184	73	66	157	104	151	110	149	100	139	137	119	122	136	118	2056
70	185	72	187	155	154	105	148	107	102	112	120	138	135	121	145	2056
64	71	186	193	163	147	108	153	106	94	146	116	142	114	113	140	2056
190	192	63	69	97	93	162	99	161	159	123	130	125	131	133	129	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

175	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
247	242	16	240	4	14	18	254	2	248	202	56	203	58	52	200	2056
13	208	50	45	211	210	48	43	213	244	204	197	196	59	62	53	2056
245	237	227	228	25	28	234	27	22	12	51	60	61	198	195	206	2056
11	19	37	31	35	221	223	224	238	246	57	201	54	199	205	55	2056
252	26	219	40	215	218	41	38	231	5	75	181	180	179	76	80	2056
1	21	225	217	42	39	216	32	236	256	176	82	174	83	85	171	2056
249	233	33	226	222	36	34	220	24	8	170	169	89	90	166	87	2056
7	235	30	29	232	229	23	230	20	250	92	88	167	168	91	165	2056
251	49	207	212	46	47	209	214	44	6	81	172	84	173	175	86	2056
9	15	241	17	253	243	239	3	255	10	177	79	77	78	178	182	2056
190	192	63	69	98	95	164	158	96	160	134	127	132	126	124	128	2056
68	185	72	189	101	109	150	103	152	156	117	141	115	143	144	111	2056
191	184	73	66	157	104	151	110	149	100	139	137	119	122	136	118	2056
70	74	183	187	155	154	105	148	107	102	112	120	138	135	121	145	2056
64	71	186	193	163	147	108	153	106	94	146	116	142	114	113	140	2056
188	65	194	67	97	162	93	99	161	159	123	130	125	131	133	129	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

176	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
154	57	107	128	78	175	134	84	181	196	99	149	39	42	219	214	2056
59	106	153	174	127	80	180	133	86	101	148	195	220	47	210	37	2056
105	155	58	79	176	126	85	182	132	147	197	100	40	209	48	217	2056
187	90	140	143	93	190	113	63	160	169	72	122	213	212	45	44	2056
92	139	186	189	142	95	159	112	65	74	121	168	216	46	211	41	2056
138	188	91	94	191	141	64	161	111	120	170	73	43	215	38	218	2056
123	173	76	61	158	108	103	200	150	129	179	82	31	227	26	230	2056
77	124	171	156	109	62	198	151	104	83	130	177	232	35	222	25	2056
172	75	125	110	60	157	152	102	199	178	81	131	28	224	33	229	2056
144	194	97	88	185	135	70	167	117	114	164	67	228	221	36	29	2056
98	145	192	183	136	89	165	118	71	68	115	162	225	34	223	32	2056
193	96	146	137	87	184	119	69	166	163	66	116	27	30	231	226	2056
19	233	236	18	22	241	20	14	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	203	202	52	206	49	207	53	56	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	54	55	205	51	208	50	204	201	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	239	235	16	237	243	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

177 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

63	196	57	198	71	188	65	190	79	180	73	182	27	30	231	226	2056
58	197	64	195	66	189	72	187	74	181	80	179	232	35	222	25	2056
200	59	194	61	192	67	186	69	184	75	178	77	28	221	36	229	2056
193	62	199	60	185	70	191	68	177	78	183	76	225	224	33	32	2056
87	172	81	174	95	164	89	166	103	156	97	158	228	34	223	29	2056
82	173	88	171	90	165	96	163	98	157	104	155	31	227	26	230	2056
176	83	170	85	168	91	162	93	160	99	154	101	39	42	219	214	2056
169	86	175	84	161	94	167	92	153	102	159	100	220	47	210	37	2056
111	148	105	150	119	140	113	142	127	132	121	134	40	209	48	217	2056
106	149	112	147	114	141	120	139	122	133	128	131	213	212	45	44	2056
152	107	146	109	144	115	138	117	136	123	130	125	216	46	211	41	2056
145	110	151	108	137	118	143	116	129	126	135	124	43	215	38	218	2056
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	203	49	52	206	56	207	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	54	208	205	51	201	50	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

178 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

57	199	198	197	58	62	75	181	180	179	76	80	39	42	219	214	2056
194	64	192	65	67	189	176	82	174	83	85	171	220	212	45	37	2056
188	187	71	72	184	69	170	169	89	90	166	87	213	209	48	44	2056
74	70	185	186	73	183	92	88	167	168	91	165	40	47	210	217	2056
63	190	66	191	193	68	81	172	84	173	175	86	216	46	211	41	2056
195	61	59	60	196	200	177	79	77	78	178	182	43	215	38	218	2056
111	145	144	143	112	116	93	163	162	161	94	98	31	227	26	230	2056
140	118	138	119	121	135	158	100	156	101	103	153	232	35	222	25	2056
134	133	125	126	130	123	152	151	107	108	148	105	28	224	33	229	2056
128	124	131	132	127	129	110	106	149	150	109	147	228	221	36	29	2056
117	136	120	137	139	122	99	154	102	155	157	104	225	34	223	32	2056
141	115	113	114	142	146	159	97	95	96	160	164	27	30	231	226	2056
19	233	236	18	22	241	20	14	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	52	202	203	206	49	207	53	56	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	205	55	54	51	208	50	204	201	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	239	235	16	237	243	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

179 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

196	194	59	200	60	62	178	176	78	182	77	80	27	30	231	226	2056
58	73	186	67	188	199	76	91	168	85	170	181	232	34	223	25	2056
64	68	187	74	185	193	82	86	169	92	167	175	28	221	36	229	2056
66	190	69	184	71	191	84	172	87	166	89	173	225	224	33	32	2056
192	183	72	189	70	65	174	165	90	171	88	83	228	35	222	29	2056
195	63	198	57	197	61	177	81	179	75	180	79	31	227	26	230	2056
142	114	113	146	140	116	160	158	95	164	96	98	39	42	219	214	2056
112	127	132	121	134	145	102	109	150	103	152	155	220	47	210	37	2056
138	122	133	128	131	119	100	104	151	110	149	157	40	209	48	217	2056
120	136	123	130	125	137	94	154	105	148	107	163	213	212	45	44	2056
118	129	126	135	124	139	156	147	108	153	106	101	216	46	211	41	2056
141	143	144	111	117	115	159	99	162	93	161	97	43	215	38	218	2056
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	207	49	52	206	56	203	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	50	208	205	51	201	54	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

180 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

172	86	173	88	82	170	99	159	163	157	96	97	27	30	231	226	2056
174	166	92	167	89	83	162	155	154	104	101	95	232	35	222	25	2056
81	91	165	90	168	176	93	102	103	153	156	164	28	221	36	229	2056
87	171	84	169	175	85	160	98	94	100	161	158	225	224	33	32	2056
194	62	197	58	64	196	184	74	185	76	70	182	228	34	223	29	2056
200	68	65	191	190	57	186	80	77	178	179	71	31	227	26	230	2056
59	189	192	66	67	198	69	177	180	79	78	188	39	42	219	214	2056
61	195	60	199	193	63	75	183	72	181	187	73	220	47	210	37	2056
146	112	149	110	106	148	136	122	118	137	124	134	40	209	48	217	2056
107	143	113	142	116	150	138	128	125	131	130	119	213	212	45	44	2056
152	114	144	115	141	105	117	129	132	126	127	140	216	46	211	41	2056
109	145	108	147	151	111	123	135	139	120	133	121	43	215	38	218	2056
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	203	49	52	206	56	207	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	54	208	205	51	201	50	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

181	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
84	174	175	81	61	195	194	64	80	179	178	77	39	42	219	214	2056
173	83	82	176	196	62	63	193	177	78	79	180	220	47	210	37	2056
69	187	186	72	65	191	190	68	76	182	183	73	213	209	48	44	2056
188	70	71	185	192	66	67	189	181	75	74	184	40	212	45	217	2056
57	199	198	60	85	171	170	88	92	167	166	89	216	46	211	41	2056
200	58	59	197	172	86	87	169	165	90	91	168	43	215	38	218	2056
105	151	150	108	97	159	158	100	101	155	154	104	31	227	26	230	2056
152	106	107	149	160	98	99	157	156	102	103	153	232	35	222	25	2056
125	130	131	128	93	163	162	96	113	143	142	116	28	224	33	229	2056
132	127	126	129	164	94	95	161	144	114	115	141	228	221	36	29	2056
120	138	139	117	124	134	135	121	109	147	146	112	225	34	223	32	2056
137	119	118	140	133	123	122	136	148	110	111	145	27	30	231	226	2056
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	202	53	206	49	207	203	52	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	55	204	51	208	50	54	205	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

182	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
68	197	58	195	57	191	198	64	111	147	106	150	27	30	231	226	2056
194	184	74	185	76	70	182	63	145	115	142	112	232	35	222	25	2056
61	186	80	77	179	178	71	196	108	144	113	149	28	221	36	229	2056
190	69	177	180	78	79	188	67	148	141	116	109	225	224	33	32	2056
65	75	183	72	181	187	73	192	152	114	143	105	228	34	223	29	2056
193	60	199	62	200	66	59	189	107	110	151	146	31	227	26	230	2056
134	122	139	119	165	83	175	86	176	84	90	169	39	42	219	214	2056
137	127	130	120	91	160	98	161	100	94	158	166	220	47	210	37	2056
117	129	128	140	172	162	104	101	155	154	95	85	40	209	48	217	2056
124	132	125	133	87	93	153	156	102	103	164	170	213	212	45	44	2056
121	126	131	136	168	99	159	96	157	163	97	89	216	46	211	41	2056
138	135	118	123	88	174	82	171	81	173	167	92	43	215	38	218	2056
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	49	52	206	203	207	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	208	205	51	54	50	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

183	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
65	68	188	67	197	186	101	104	152	103	161	150	39	42	219	214	2056
196	175	83	77	179	61	95	139	119	113	143	162	220	47	210	37	2056
57	178	87	170	79	200	93	142	123	134	115	164	213	209	48	44	2056
199	75	92	165	182	58	158	111	122	135	146	99	40	212	45	217	2056
194	181	166	91	76	63	106	148	125	132	109	151	216	46	211	41	2056
70	184	169	88	73	187	157	145	133	124	112	100	43	215	38	218	2056
59	80	172	85	177	198	149	116	136	121	141	108	31	227	26	230	2056
62	176	167	90	81	195	98	110	130	127	147	159	232	35	222	25	2056
191	74	86	171	183	66	155	140	128	129	117	102	28	224	33	229	2056
193	84	89	168	173	64	163	120	131	126	137	94	228	221	36	29	2056
185	78	174	180	82	72	160	114	138	144	118	97	225	34	223	32	2056
71	189	69	190	60	192	107	153	105	154	96	156	27	30	231	226	2056
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	202	53	206	49	207	203	52	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	55	204	51	208	50	54	205	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

184	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
65	68	188	67	197	186	160	98	161	100	94	158	27	30	231	226	2056
196	175	83	77	179	61	162	154	155	101	104	95	232	35	222	25	2056
70	181	87	170	76	187	93	103	102	156	153	164	28	221	36	229	2056
199	75	89	168	182	58	99	159	96	157	163	97	225	224	33	32	2056
194	178	166	91	79	63	148	110	149	112	106	146	228	34	223	29	2056
57	184	172	85	73	200	150	116	113	143	142	107	31	227	26	230	2056
59	80	92	165	177	198	105	141	144	114	115	152	39	42	219	214	2056
62	176	167	90	81	195	111	147	108	145	151	109	220	47	210	37	2056
191	74	86	171	183	66	136	122	137	124	118	134	40	209	48	217	2056
193	84	169	88	173	64	117	128	125	131	130	140	213	212	45	44	2056
185	78	174	180	82	72	138	129	132	126	127	119	216	46	211	41	2056
71	189	69	190	60	192	123	135	120	133	139	121	43	215	38	218	2056
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	49	52	206	203	207	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	208	205	51	54	50	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

185 Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/ 2056																
85	171	84	175	169	87	101	104	152	103	161	150	39	42	219	214	2056
83	166	92	167	89	174	95	139	119	113	143	162	220	47	210	37	2056
176	91	165	90	168	81	157	142	130	127	115	100	213	209	48	44	2056
170	86	173	82	88	172	106	111	131	126	146	151	40	212	45	217	2056
68	194	61	190	65	193	163	120	125	132	137	94	216	46	211	41	2056
57	184	186	69	75	200	158	145	128	129	112	99	43	215	38	218	2056
58	74	179	78	183	199	149	116	136	121	141	108	31	227	26	230	2056
195	185	178	79	72	62	98	110	123	134	147	159	232	35	222	25	2056
197	76	80	177	181	60	155	140	122	135	117	102	28	224	33	229	2056
198	70	77	180	187	59	93	148	133	124	109	164	228	221	36	29	2056
191	182	71	188	73	66	160	114	138	144	118	97	225	34	223	32	2056
64	63	196	67	192	189	107	153	105	154	96	156	27	30	231	226	2056
19	233	236	22	14	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	202	206	53	49	207	203	52	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	55	51	204	208	50	54	205	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	235	243	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

186 Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/ 2056																
65	68	197	67	188	186	93	163	162	161	94	98	39	42	219	214	2056
196	175	83	77	179	61	158	100	156	101	103	153	220	47	210	37	2056
70	181	87	170	76	187	152	151	107	108	148	105	213	209	48	44	2056
199	75	92	165	182	58	110	106	149	150	109	147	40	212	45	217	2056
194	178	166	91	79	63	99	154	102	155	157	104	216	46	211	41	2056
57	184	169	88	73	200	159	97	95	96	160	164	43	215	38	218	2056
59	80	89	168	177	198	111	145	144	143	112	116	31	227	26	230	2056
62	176	167	90	81	195	140	118	138	119	121	135	232	35	222	25	2056
185	74	86	171	183	72	134	133	125	126	130	123	28	224	33	229	2056
193	84	172	85	173	64	128	124	131	132	127	129	228	221	36	29	2056
191	78	174	180	82	66	117	136	120	137	139	122	225	34	223	32	2056
71	189	60	190	69	192	141	115	113	114	142	146	27	30	231	226	2056
19	233	236	22	14	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	202	206	53	49	207	203	52	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	55	51	204	208	50	54	205	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	235	243	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

187 Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/ 2056																
65	68	197	67	188	186	98	158	95	164	96	160	39	42	219	214	2056
196	175	83	77	179	61	163	109	150	103	152	94	220	46	211	37	2056
70	181	87	170	76	187	157	104	151	110	149	100	213	212	45	44	2056
199	75	92	165	182	58	101	154	105	148	107	156	40	209	48	217	2056
194	178	166	91	79	63	155	147	108	153	106	102	216	47	210	41	2056
57	184	169	88	73	200	97	99	162	93	161	159	43	215	38	218	2056
59	80	89	168	177	198	116	140	113	146	114	142	31	227	26	230	2056
62	176	167	90	81	195	145	127	132	121	134	112	232	35	222	25	2056
185	74	86	171	183	72	137	122	133	128	131	120	28	224	33	229	2056
193	84	172	85	173	64	139	136	123	130	125	118	228	221	36	29	2056
191	78	174	180	82	66	119	129	126	135	124	138	225	34	223	32	2056
71	189	60	190	69	192	115	117	144	111	143	141	27	30	231	226	2056
19	233	236	22	14	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	202	206	53	49	207	203	52	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	55	51	204	208	50	54	205	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	235	243	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

188 Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/ 2056																
65	68	197	67	188	186	93	163	162	161	94	98	39	42	219	214	2056
196	175	83	77	179	61	158	100	156	101	103	153	220	46	211	37	2056
70	181	87	170	76	187	152	151	107	108	148	105	213	212	45	44	2056
191	75	92	165	182	66	110	106	149	150	109	147	40	209	48	217	2056
194	178	166	91	79	63	99	154	102	155	157	104	216	47	210	41	2056
57	184	169	88	73	200	159	97	95	96	160	164	43	215	38	218	2056
59	80	89	168	177	198	134	127	132	126	124	128	31	227	26	230	2056
62	176	167	90	81	195	117	141	144	143	115	111	232	35	222	25	2056
185	74	86	171	183	72	112	137	119	122	136	145	28	224	33	229	2056
193	84	172	85	173	64	139	120	138	135	121	118	228	221	36	29	2056
199	78	174	180	82	58	146	116	113	114	142	140	225	34	223	32	2056
71	189	60	190	69	192	123	130	125	131	133	129	27	30	231	226	2056
19	233	236	22	14	241	20	18	242	240	252	6	2	8	253	250	2056
244	56	202	206	53	49	207	203	52	13	254	247	9	246	12	3	2056
234	201	55	51	204	208	50	54	205	23	1	10	248	11	245	256	2056
17	24	21	235	243	16	237	239	15	238	7	251	255	249	4	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

189	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
65	68	197	67	188	186	98	158	96	164	95	160	39	42	219	214	2056
196	175	83	77	179	61	163	109	150	103	152	94	220	46	211	37	2056
57	181	87	170	76	200	157	104	151	110	149	100	213	212	45	44	2056
191	75	92	165	182	66	101	154	105	148	107	156	40	209	48	217	2056
194	178	166	91	79	63	155	147	108	153	106	102	216	47	210	41	2056
70	184	169	88	73	187	97	99	161	93	162	159	43	215	38	218	2056
59	80	89	168	177	198	134	127	132	126	124	128	31	227	26	230	2056
62	176	167	90	81	195	117	141	144	143	115	111	232	35	222	25	2056
185	74	86	171	183	72	112	137	119	122	136	145	28	224	33	229	2056
193	84	172	85	173	64	139	120	138	135	121	118	228	221	36	29	2056
199	78	174	180	82	58	146	116	113	114	142	140	225	34	223	32	2056
71	189	60	190	69	192	123	130	125	131	133	129	27	30	231	226	2056
19	233	236	22	14	241	20	18	242	240	252	6	2	8	253	250	2056
244	56	202	206	53	49	207	203	52	13	254	247	9	246	12	3	2056
234	201	55	51	204	208	50	54	205	23	1	10	248	11	245	256	2056
17	24	21	235	243	16	237	239	15	238	7	251	255	249	4	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

190	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
87	171	84	169	175	85	93	163	162	161	94	98	31	227	26	230	2056
174	166	92	167	89	83	158	100	156	101	103	153	232	35	222	25	2056
81	91	165	90	168	176	152	151	107	108	148	105	28	34	223	229	2056
172	86	173	88	82	170	110	106	149	150	109	147	225	221	36	32	2056
68	194	61	190	65	193	99	154	102	155	157	104	228	224	33	29	2056
57	184	186	69	75	200	159	97	95	96	160	164	27	30	231	226	2056
58	74	179	78	183	199	111	145	144	143	112	116	39	42	219	214	2056
195	185	178	79	72	62	140	118	138	119	121	135	220	46	211	37	2056
197	76	80	177	181	60	134	133	125	126	130	123	213	212	45	44	2056
198	70	77	180	187	59	128	124	131	132	127	129	40	209	48	217	2056
191	182	71	188	73	66	117	136	120	137	139	122	216	47	210	41	2056
64	63	196	67	192	189	141	115	113	114	142	146	43	215	38	218	2056
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	49	53	206	202	207	203	52	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	208	204	51	55	50	54	205	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

191	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
87	171	84	169	175	85	98	158	95	164	96	160	31	227	26	230	2056
174	166	92	167	89	83	163	109	150	103	152	94	232	221	36	25	2056
81	91	165	90	168	176	157	104	151	110	149	100	28	224	33	229	2056
172	86	173	88	82	170	101	154	105	148	107	156	225	35	222	32	2056
68	194	61	190	65	193	155	147	108	153	106	102	228	34	223	29	2056
57	184	186	69	75	200	97	99	162	93	161	159	27	30	231	226	2056
58	74	179	78	183	199	116	140	113	146	114	142	39	42	219	214	2056
195	185	178	79	72	62	145	127	132	121	134	112	220	46	211	37	2056
197	76	80	177	181	60	137	122	133	128	131	120	213	212	45	44	2056
198	70	77	180	187	59	139	136	123	130	125	118	40	209	48	217	2056
191	182	71	188	73	66	119	129	126	135	124	138	216	47	210	41	2056
64	63	196	67	192	189	115	117	144	111	143	141	43	215	38	218	2056
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	49	53	206	202	207	203	52	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	208	204	51	55	50	54	205	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

192	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
87	171	84	169	175	85	93	163	162	161	94	98	31	227	26	230	2056
174	166	92	167	89	83	158	100	156	101	103	153	232	224	33	25	2056
81	91	165	90	168	176	152	151	107	108	148	105	28	221	36	229	2056
172	86	173	88	82	170	110	106	149	150	109	147	225	35	222	32	2056
68	194	61	190	65	193	99	154	102	155	157	104	228	34	223	29	2056
57	184	186	69	75	200	159	97	95	96	160	164	27	30	231	226	2056
58	74	179	78	183	199	134	127	132	124	126	128	39	42	219	214	2056
195	185	178	79	72	62	117	141	144	115	143	111	220	46	211	37	2056
197	76	80	177	181	60	112	137	119	122	136	145	213	212	45	44	2056
198	70	77	180	187	59	139	120	138	135	121	118	40	209	48	217	2056
191	182	71	188	73	66	146	116	113	142	114	140	216	47	210	41	2056
64	63	196	67	192	189	123	130	125	133	131	129	43	215	38	218	2056
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	49	53	206	202	207	203	52	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	208	204	51	55	50	54	205	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

193	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
87	171	84	169	175	85	98	158	95	164	96	160	31	227	26	230	2056
174	166	92	167	89	83	163	109	150	103	152	94	232	224	33	25	2056
81	91	165	90	168	176	101	104	151	110	149	156	28	221	36	229	2056
172	86	173	88	82	170	155	154	105	148	107	102	228	35	222	29	2056
68	194	61	190	65	193	157	147	108	153	106	100	225	34	223	32	2056
58	184	186	69	75	199	97	99	162	93	161	159	27	30	231	226	2056
57	74	179	78	183	200	134	127	132	124	126	128	39	42	219	214	2056
195	185	178	79	72	62	117	141	144	115	143	111	220	46	211	37	2056
197	76	80	177	181	60	112	137	119	122	136	145	213	212	45	44	2056
198	70	77	180	187	59	139	120	138	135	121	118	40	209	48	217	2056
191	182	71	188	73	66	146	116	113	142	114	140	216	47	210	41	2056
64	63	196	67	192	189	123	130	125	133	131	129	43	215	38	218	2056
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	49	53	206	202	207	203	52	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	208	204	51	55	50	54	205	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

194	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
71	74	187	182	103	156	97	158	111	148	105	150	27	30	231	226	2056
188	180	77	69	98	157	104	155	106	149	112	147	232	34	223	25	2056
72	79	178	185	160	99	154	101	152	107	146	109	28	221	36	229	2056
181	177	80	76	153	102	159	100	145	110	151	108	225	224	33	32	2056
184	78	179	73	96	161	59	193	60	200	196	63	228	35	222	29	2056
75	183	70	186	93	164	62	192	189	67	66	195	31	227	26	230	2056
83	86	175	170	162	95	199	65	68	190	191	58	39	42	219	214	2056
176	91	166	81	163	94	194	64	197	57	61	198	220	47	210	37	2056
84	165	92	173	119	140	113	142	127	132	121	134	40	209	48	217	2056
169	168	89	88	114	141	120	139	122	133	128	131	213	212	45	44	2056
172	90	167	85	144	115	138	117	136	123	130	125	216	46	211	41	2056
87	171	82	174	137	118	143	116	129	126	135	124	43	215	38	218	2056
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	206	49	52	207	56	203	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	51	208	205	50	201	54	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

195	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
104	98	158	160	147	109	149	103	71	74	187	182	27	30	231	226	2056
101	142	140	113	146	114	116	156	188	79	178	69	232	35	222	25	2056
102	112	127	132	121	134	145	155	72	177	80	185	28	221	36	229	2056
107	118	122	133	128	131	139	150	184	180	77	73	225	224	33	32	2056
157	120	136	123	130	125	137	100	181	78	179	76	228	34	223	29	2056
152	138	129	126	135	124	119	105	75	183	70	186	31	227	26	230	2056
151	141	117	144	111	143	115	106	87	171	82	174	39	42	219	214	2056
154	159	99	97	110	148	108	153	176	91	166	81	220	47	210	37	2056
59	200	60	196	193	63	93	164	84	90	167	173	40	209	48	217	2056
62	67	189	192	66	195	96	161	169	168	89	88	213	212	45	44	2056
199	190	68	65	191	58	162	95	172	165	92	85	216	46	211	41	2056
194	57	197	61	64	198	163	94	83	86	175	170	43	215	38	218	2056
19	233	236	20	22	241	14	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	49	207	206	203	52	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	208	50	51	54	205	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	237	235	16	243	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

196	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
108	150	151	105	104	154	155	101	71	74	187	182	27	30	231	226	2056
149	107	106	152	153	103	102	156	188	79	178	69	232	35	222	25	2056
97	159	158	100	109	147	146	112	72	177	80	185	28	221	36	229	2056
160	98	99	157	148	110	111	145	184	180	77	73	225	224	33	32	2056
121	135	134	124	120	138	139	117	181	78	179	76	228	34	223	29	2056
136	122	123	133	137	119	118	140	75	183	70	186	31	227	26	230	2056
116	142	143	113	125	131	130	128	87	171	82	174	39	42	219	214	2056
141	115	114	144	132	126	127	129	176	91	166	81	220	47	210	37	2056
59	200	60	196	193	63	93	164	84	90	167	173	40	209	48	217	2056
62	67	189	192	66	195	96	161	169	168	89	88	213	212	45	44	2056
199	190	68	65	191	58	162	95	172	165	92	85	216	46	211	41	2056
194	57	197	61	64	198	163	94	83	86	175	170	43	215	38	218	2056
19	233	236	20	22	241	14	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	49	207	206	203	52	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	208	50	51	54	205	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	237	235	16	243	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

197 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

115	112	148	141	144	111	135	122	71	74	187	182	27	30	231	226	2056
143	119	137	140	118	114	124	133	188	79	178	69	232	35	222	25	2056
110	138	120	117	139	147	134	123	72	177	80	185	28	221	36	229	2056
146	145	109	116	113	142	121	136	184	180	77	73	225	224	33	32	2056
130	127	99	160	100	156	153	103	181	78	179	76	228	34	223	29	2056
131	126	102	107	152	149	106	155	75	183	70	186	31	227	26	230	2056
125	132	159	150	105	108	151	98	87	171	82	174	39	42	219	214	2056
128	129	154	97	157	101	104	158	176	91	166	81	220	47	210	37	2056
59	200	60	196	193	63	93	164	84	90	167	173	40	209	48	217	2056
62	67	189	192	66	195	96	161	169	168	89	88	213	212	45	44	2056
199	190	68	65	191	58	162	95	172	165	92	85	216	46	211	41	2056
194	57	197	61	64	198	163	94	83	86	175	170	43	215	38	218	2056
19	233	236	20	22	241	14	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	49	207	206	203	52	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	208	50	51	54	205	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	237	235	16	243	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056

2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056

198 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

130	128	123	133	132	126	121	135	71	74	187	182	27	30	231	226	2056
159	149	150	103	106	156	105	100	188	79	178	69	232	35	222	25	2056
97	115	109	113	143	145	146	160	72	177	80	185	28	221	36	229	2056
104	141	118	137	140	119	116	153	184	180	77	73	225	224	33	32	2056
99	147	139	120	117	138	110	158	181	78	179	76	228	34	223	29	2056
155	111	148	144	114	112	142	102	75	183	70	186	31	227	26	230	2056
157	108	107	154	151	101	152	98	87	171	82	174	39	42	219	214	2056
127	129	134	124	125	131	136	122	176	91	166	81	220	47	210	37	2056
59	200	60	196	193	63	93	164	84	90	167	173	40	209	48	217	2056
62	67	189	192	66	195	96	161	169	168	89	88	213	212	45	44	2056
199	190	68	65	191	58	162	95	172	165	92	85	216	46	211	41	2056
194	57	197	61	64	198	163	94	83	86	175	170	43	215	38	218	2056
19	233	236	20	22	241	14	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	49	207	206	203	52	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	208	50	51	54	205	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	237	235	16	243	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056

2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056

199 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

104	98	158	160	147	109	149	103	71	74	187	182	27	30	231	226	2056
101	134	127	132	126	124	128	156	188	79	178	69	232	35	222	25	2056
102	117	141	115	143	144	111	155	72	177	80	185	28	221	36	229	2056
107	139	137	119	122	136	118	150	184	180	77	73	225	224	33	32	2056
157	112	120	138	135	121	145	100	181	78	179	76	228	34	223	29	2056
152	146	116	142	114	113	140	105	75	183	70	186	31	227	26	230	2056
151	123	130	125	131	133	129	106	87	171	82	174	39	42	219	214	2056
154	159	99	97	110	148	108	153	176	91	166	81	220	47	210	37	2056
59	200	60	196	193	63	93	164	84	90	167	173	40	209	48	217	2056
62	67	189	192	66	195	96	161	169	168	89	88	213	212	45	44	2056
199	190	68	65	191	58	162	95	172	165	92	85	216	46	211	41	2056
194	57	197	61	64	198	163	94	83	86	175	170	43	215	38	218	2056
19	233	236	20	22	241	14	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	49	207	206	203	52	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	208	50	51	54	205	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	237	235	16	243	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056

2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056

200 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

103	156	97	158	111	148	105	150	170	88	85	171	27	30	231	226	2056
98	157	104	155	106	149	112	147	87	169	172	86	232	35	222	25	2056
160	99	154	101	152	107	146	109	59	62	199	194	28	221	36	229	2056
153	102	159	100	145	110	151	108	200	67	190	57	225	224	33	32	2056
119	140	113	142	127	132	121	134	60	189	68	197	228	34	223	29	2056
114	141	120	139	122	133	128	131	193	192	65	64	31	227	26	230	2056
144	115	138	117	136	123	130	125	196	66	191	61	39	42	219	214	2056
137	118	143	116	129	126	135	124	63	195	58	198	220	47	210	37	2056
72	185	75	180	177	76	184	79	95	164	89	166	40	209	48	217	2056
186	71	78	82	173	176	83	179	90	165	96	163	213	212	45	44	2056
187	70	183	175	84	81	174	74	168	91	162	93	216	46	211	41	2056
69	188	178	77	80	181	73	182	161	94	167	92	43	215	38	218	2056
19	233	236	20	22	241	14	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	49	203	207	206	56	52	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	208	54	50	51	201	205	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	237	235	16	243	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056

2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056

201 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

104	98	158	160	147	109	149	103	170	88	85	171	27	30	231	226	2056
101	142	140	113	146	114	116	156	87	169	172	86	232	35	222	25	2056
102	112	127	132	121	134	145	155	59	62	199	194	28	221	36	229	2056
157	118	122	133	128	131	139	100	200	67	190	57	225	224	33	32	2056
107	138	136	123	130	125	119	150	60	189	68	197	228	34	223	29	2056
152	120	129	126	135	124	137	105	193	192	65	64	31	227	26	230	2056
151	141	117	144	111	143	115	106	196	66	191	61	39	42	219	214	2056
154	159	99	97	110	148	108	153	63	195	58	198	220	47	210	37	2056
72	185	75	180	177	76	184	79	95	164	89	166	40	209	48	217	2056
186	71	78	82	173	176	83	179	90	165	96	163	213	212	45	44	2056
187	70	183	175	84	81	174	74	168	91	162	93	216	46	211	41	2056
69	188	178	77	80	181	73	182	161	94	167	92	43	215	38	218	2056
19	233	236	20	22	241	14	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	49	203	207	206	56	52	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	208	54	50	51	201	205	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	237	235	16	243	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

202 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

108	150	151	105	104	154	155	101	170	88	85	171	27	30	231	226	2056
149	107	106	152	153	103	102	156	87	169	172	86	232	35	222	25	2056
97	159	158	100	109	147	146	112	59	62	199	194	28	221	36	229	2056
160	98	99	157	148	110	111	145	200	67	190	57	225	224	33	32	2056
121	135	134	124	120	138	139	117	60	189	68	197	228	34	223	29	2056
136	122	123	133	137	119	118	140	193	192	65	64	31	227	26	230	2056
116	142	143	113	125	131	130	128	196	66	191	61	39	42	219	214	2056
141	115	114	144	132	126	127	129	63	195	58	198	220	47	210	37	2056
72	185	75	180	177	76	184	79	95	164	89	166	40	209	48	217	2056
186	71	78	82	173	176	83	179	90	165	96	163	213	212	45	44	2056
187	70	183	175	84	81	174	74	168	91	162	93	216	46	211	41	2056
69	188	178	77	80	181	73	182	161	94	167	92	43	215	38	218	2056
19	233	236	20	22	241	14	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	49	203	207	206	56	52	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	208	54	50	51	201	205	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	237	235	16	243	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

203 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

134	123	115	144	148	141	112	111	170	88	85	171	27	30	231	226	2056
135	122	110	119	137	140	118	147	87	169	172	86	232	35	222	25	2056
124	133	143	138	120	117	139	114	59	62	199	194	28	221	36	229	2056
121	136	146	113	109	116	145	142	200	67	190	57	225	224	33	32	2056
103	153	100	156	160	99	130	127	60	189	68	197	228	34	223	29	2056
155	107	152	149	106	102	131	126	193	192	65	64	31	227	26	230	2056
98	150	105	108	151	159	125	132	196	66	191	61	39	42	219	214	2056
158	104	157	101	97	154	128	129	63	195	58	198	220	47	210	37	2056
72	185	75	180	177	76	184	79	95	164	89	166	40	209	48	217	2056
186	71	78	82	173	176	83	179	90	165	96	163	213	212	45	44	2056
187	70	183	175	84	81	174	74	168	91	162	93	216	46	211	41	2056
69	188	178	77	80	181	73	182	161	94	167	92	43	215	38	218	2056
19	233	236	20	22	241	14	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	49	203	207	206	56	52	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	208	54	50	51	201	205	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	237	235	16	243	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

204 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

130	128	123	133	132	126	121	135	170	88	85	171	27	30	231	226	2056
159	149	150	103	106	156	105	100	87	169	172	86	232	35	222	25	2056
97	115	109	113	143	145	146	160	59	62	199	194	28	221	36	229	2056
104	141	118	137	140	119	116	153	200	67	190	57	225	224	33	32	2056
99	147	139	120	117	138	110	158	60	189	68	197	228	34	223	29	2056
155	111	148	144	114	112	142	102	193	192	65	64	31	227	26	230	2056
157	108	107	154	151	101	152	98	196	66	191	61	39	42	219	214	2056
127	129	134	124	125	131	136	122	63	195	58	198	220	47	210	37	2056
72	185	75	180	177	76	184	79	95	164	89	166	40	209	48	217	2056
186	71	78	82	173	176	83	179	90	165	96	163	213	212	45	44	2056
187	70	183	175	84	81	174	74	168	91	162	93	216	46	211	41	2056
69	188	178	77	80	181	73	182	161	94	167	92	43	215	38	218	2056
19	233	236	20	22	241	14	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	49	203	207	206	56	52	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	208	54	50	51	201	205	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	237	235	16	243	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

205	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
104	98	158	160	147	109	149	103	170	88	85	171	27	30	231	226	2056
101	134	127	132	126	124	128	156	87	169	172	86	232	35	222	25	2056
102	117	141	115	143	144	111	155	59	62	199	194	28	221	36	229	2056
107	139	137	119	122	136	118	150	200	67	190	57	225	224	33	32	2056
157	112	120	138	135	121	145	100	60	189	68	197	228	34	223	29	2056
152	146	116	142	114	113	140	105	193	192	65	64	31	227	26	230	2056
151	123	130	125	131	133	129	106	196	66	191	61	39	42	219	214	2056
154	159	99	97	110	148	108	153	63	195	58	198	220	47	210	37	2056
72	185	75	180	177	76	184	79	95	164	89	166	40	209	48	217	2056
186	71	78	82	173	176	83	179	90	165	96	163	213	212	45	44	2056
187	70	183	175	84	81	174	74	168	91	162	93	216	46	211	41	2056
69	188	178	77	80	181	73	182	161	94	167	92	43	215	38	218	2056
19	233	236	20	22	241	14	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	49	203	207	206	56	52	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	208	54	50	51	201	205	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	237	235	16	243	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

206	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
189	180	182	197	199	78	76	74	61	59	57	190	27	30	231	226	2056
73	83	178	168	85	108	155	99	148	150	111	184	232	35	222	25	2056
70	90	160	97	167	154	141	117	137	119	103	187	28	221	36	229	2056
69	169	98	159	88	100	114	130	127	143	157	188	225	224	33	32	2056
64	177	91	166	80	112	122	129	128	135	145	193	228	34	223	29	2056
62	171	165	92	86	147	118	131	126	139	110	195	31	227	26	230	2056
185	82	161	96	175	106	144	125	132	113	151	72	39	42	219	214	2056
186	87	164	93	170	104	115	123	134	142	153	71	220	47	210	37	2056
191	173	95	162	84	152	136	133	124	121	105	66	40	209	48	217	2056
192	81	94	163	176	156	138	140	120	116	101	65	213	212	45	44	2056
194	172	79	89	174	146	102	158	109	107	149	63	216	46	211	41	2056
67	77	75	60	58	179	181	183	196	198	200	68	43	215	38	218	2056
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	203	52	49	206	56	207	53	202	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	54	205	208	51	201	50	204	55	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

207	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
189	180	182	197	199	78	76	74	61	59	57	190	31	227	26	230	2056
73	126	123	121	135	137	133	132	119	130	129	184	232	35	222	25	2056
64	92	86	87	168	84	163	174	169	172	90	193	28	224	33	229	2056
69	175	106	162	157	101	155	98	96	153	82	188	228	221	36	29	2056
70	164	152	149	107	146	113	109	147	105	93	187	225	34	223	32	2056
62	80	158	112	116	142	117	139	145	99	177	195	27	30	231	226	2056
185	91	154	143	141	115	140	118	114	103	166	72	39	42	219	214	2056
186	178	97	110	150	111	144	148	108	160	79	71	220	47	210	37	2056
191	81	104	95	100	156	102	159	161	151	176	66	40	209	48	217	2056
192	167	171	170	89	173	94	83	88	85	165	65	213	212	45	44	2056
194	131	134	136	122	120	124	125	138	127	128	63	216	46	211	41	2056
67	77	75	60	58	179	181	183	196	198	200	68	43	215	38	218	2056
19	233	236	18	22	241	20	14	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	202	56	52	49	207	203	53	206	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	55	201	205	208	50	54	204	51	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	239	235	16	237	243	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

208	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	2056												
189	199	182	197	180	78	76	74	61	59	57	190	31	227	26	230	2056
73	126	137	121	135	123	133	132	119	130	129	184	232	35	222	25	2056
70	174	176	170	84	175	86	88	80	167	85	187	28	224	33	229	2056
69	79	161	98	91	165	95	164	94	160	178	188	228	221	36	29	2056
64	89	96	159	166	92	162	93	163	97	168	193	225	34	223	32	2056
62	172	81	87	173	82	171	169	177	90	83	195	27	30	231	226	2056
185	105	147	150	104	106	155	108	100	156	154	72	39	42	219	214	2056
186	158	141	118	145	114	111	140	144	115	99	71	220	47	210	37	2056
191	148	116	139	112	143	146	117	113	142	109	66	40	209	48	217	2056
192	103	110	107	153	151	102	149	157	101	152	65	213	212	45	44	2056
194	131	120	136	122	134	124	125	138	127	128	63	216	46	211	41	2056
67	58	75	60	77	179	181	183	196	198	200	68	43	215	38	218	2056
19	233	236	18	22	241	20	14	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	202	56	52	49	207	203	53	206	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	55	201	205	208	50	54	204	51	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	239	235	16	237	243	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

209		Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/																2056
189	180	182	199	197	78	76	74	61	59	57	190	27	30	231	226	2056		
73	156	149	106	157	102	104	158	98	152	103	184	232	35	222	25	2056		
70	97	143	142	112	113	116	146	147	109	160	187	28	221	36	229	2056		
69	107	114	115	145	144	141	111	110	148	150	188	225	224	33	32	2056		
64	154	108	151	100	155	153	99	159	105	101	193	228	34	223	29	2056		
62	134	119	140	121	79	177	176	175	80	84	195	31	227	26	230	2056		
185	122	131	126	135	172	86	170	87	89	167	72	39	42	219	214	2056		
186	137	125	132	120	166	165	93	94	162	91	71	220	47	210	37	2056		
191	124	128	129	133	96	92	163	164	95	161	66	40	209	48	217	2056		
192	118	130	127	139	85	168	88	169	171	90	65	213	212	45	44	2056		
194	136	138	117	123	173	83	81	82	174	178	63	216	46	211	41	2056		
67	77	75	58	60	179	181	183	196	198	200	68	43	215	38	218	2056		
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056		
244	202	52	49	206	56	207	53	203	13	254	12	9	246	247	3	2056		
234	55	205	208	51	201	50	204	54	23	1	245	248	11	10	256	2056		
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056		
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056		

210		Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/																2056
189	180	182	199	197	78	76	74	61	59	57	190	27	30	231	226	2056		
73	156	149	106	157	102	104	158	98	152	103	184	232	35	222	25	2056		
70	97	143	142	112	113	116	146	147	109	160	187	28	221	36	229	2056		
69	107	114	115	145	144	141	111	110	148	150	188	225	224	33	32	2056		
64	154	108	151	100	155	153	99	159	105	101	193	228	34	223	29	2056		
62	134	119	140	121	174	172	81	178	82	84	195	31	227	26	230	2056		
185	122	131	126	135	80	95	164	89	166	177	72	39	42	219	214	2056		
186	137	125	132	120	86	90	165	96	163	171	71	220	47	210	37	2056		
191	124	128	129	133	88	168	91	162	93	169	66	40	209	48	217	2056		
192	118	130	127	139	170	161	94	167	92	87	65	213	212	45	44	2056		
194	136	138	117	123	173	85	176	79	175	83	63	216	46	211	41	2056		
67	77	75	58	60	179	181	183	196	198	200	68	43	215	38	218	2056		
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056		
244	202	52	49	206	56	207	53	203	13	254	12	9	246	247	3	2056		
234	55	205	208	51	201	50	204	54	23	1	245	248	11	10	256	2056		
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056		
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056		

211		Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/																2056
189	180	182	199	197	78	76	74	61	59	57	190	228	230	25	31	2056		
73	174	88	84	167	86	175	176	80	170	85	184	30	33	224	227	2056		
70	79	91	98	94	165	161	164	95	160	178	187	229	222	35	28	2056		
69	89	166	159	163	92	96	93	162	97	168	188	32	36	221	225	2056		
64	172	169	173	90	171	82	81	177	87	83	193	26	223	34	231	2056		
62	154	156	99	105	134	127	132	126	124	128	195	226	27	232	29	2056		
185	104	110	147	153	111	141	115	143	144	117	72	240	242	13	19	2056		
186	106	107	150	151	118	137	119	122	136	139	71	18	24	233	239	2056		
191	155	149	108	102	145	120	138	135	121	112	66	241	21	236	16	2056		
192	100	148	109	157	140	116	142	114	113	146	65	20	235	22	237	2056		
194	152	101	158	103	123	130	125	131	133	129	63	14	234	23	243	2056		
67	77	75	58	60	179	181	183	196	198	200	68	238	15	244	17	2056		
43	209	212	218	44	217	46	38	42	216	252	6	253	8	2	250	2056		
220	49	56	52	203	207	206	53	202	37	254	12	9	246	247	3	2056		
210	208	201	205	54	50	51	204	55	47	1	245	248	11	10	256	2056		
41	48	45	39	213	40	211	219	215	214	7	251	4	249	255	5	2056		
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056		

212		Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://inderjtaneja.com/																2056
189	180	182	197	199	78	76	74	61	59	57	190	39	42	219	214	2056		
64	79	177	176	175	80	84	142	114	147	111	193	220	47	210	37	2056		
70	172	86	170	87	89	167	116	137	120	141	187	213	209	48	44	2056		
69	166	165	93	94	162	91	145	118	139	112	188	40	212	45	217	2056		
73	96	92	163	164	95	161	109	140	117	148	184	216	46	211	41	2056		
62	85	168	88	169	171	90	113	119	138	144	195	43	215	38	218	2056		
185	173	83	81	82	174	178	146	143	110	115	72	31	227	26	230	2056		
186	99	160	100	153	156	103	127	132	121	134	71	232	35	222	25	2056		
191	102	107	106	152	149	155	122	133	128	131	66	28	224	33	229	2056		
192	159	150	151	105	108	98	136	123	130	125	65	228	221	36	29	2056		
194	154	97	157	104	101	158	129	126	135	124	63	225	34	223	32	2056		
67	77	75	58	60	179	181	183	196	198	200	68	27	30	231	226	2056		
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056		
244	56	202	53	206	49	207	203	52	13	254	12	9	246	247	3	2056		
234	201	55	204	51	208	50	54	205	23	1	245	248	11	10	256	2056		
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056		
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056		

213	Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://indertaneja.com/															2056
189	180	182	197	199	78	76	74	61	59	57	190	39	42	219	214	2056
64	174	172	81	178	82	84	142	114	147	111	193	220	47	210	37	2056
70	80	95	164	89	166	177	116	137	120	141	187	213	209	48	44	2056
69	86	90	165	96	163	171	145	118	139	112	188	40	212	45	217	2056
73	88	168	91	162	93	169	109	140	117	148	184	216	46	211	41	2056
62	170	161	94	167	92	87	113	119	138	144	195	43	215	38	218	2056
185	173	85	176	79	175	83	146	143	110	115	72	31	227	26	230	2056
186	99	160	100	153	156	103	127	132	121	134	71	232	35	222	25	2056
191	102	107	106	152	149	155	122	133	128	131	66	28	224	33	229	2056
192	159	150	151	105	108	98	136	123	130	125	65	228	221	36	29	2056
194	154	97	157	104	101	158	129	126	135	124	63	225	34	223	32	2056
67	77	75	60	58	179	181	183	196	198	200	68	27	30	231	226	2056
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	202	53	206	49	207	203	52	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	55	204	51	208	50	54	205	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

214	Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://indertaneja.com/															2056
189	180	182	199	197	78	76	74	61	59	57	190	228	230	25	31	2056
73	124	127	132	126	134	128	154	156	99	105	184	30	33	224	227	2056
70	117	144	115	143	141	111	104	149	108	153	187	229	222	35	28	2056
69	139	122	137	136	119	118	106	148	109	151	188	26	36	221	231	2056
194	112	135	120	121	138	145	155	107	150	102	63	32	223	34	225	2056
62	146	113	142	114	116	140	100	110	147	157	195	226	27	232	29	2056
185	133	130	125	131	123	129	152	101	158	103	72	240	242	13	19	2056
186	166	92	167	94	88	164	85	174	79	176	71	18	24	233	239	2056
191	168	98	160	95	161	89	80	175	86	173	66	241	21	236	16	2056
192	87	159	97	162	96	170	178	81	172	83	65	20	235	22	237	2056
64	93	165	90	163	169	91	171	84	177	82	193	14	234	23	243	2056
67	77	75	58	60	179	181	183	196	198	200	68	238	15	244	17	2056
43	209	212	217	44	218	46	38	42	216	252	6	253	8	2	250	2056
220	49	56	207	203	52	206	53	202	37	254	12	9	246	247	3	2056
210	208	201	50	54	205	51	204	55	47	1	245	248	11	10	256	2056
41	48	45	40	213	39	211	219	215	214	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

215	Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://indertaneja.com/															2056
189	180	182	199	197	78	76	74	61	59	57	190	39	42	219	214	2056
64	169	164	94	162	96	92	82	176	80	170	193	220	47	210	37	2056
70	91	104	98	147	160	158	109	149	103	166	187	213	209	48	44	2056
69	167	101	142	140	113	146	114	116	156	90	188	40	212	45	217	2056
73	89	102	112	127	132	121	134	145	155	168	184	216	46	211	41	2056
62	174	107	118	122	133	128	131	139	150	83	195	43	215	38	218	2056
185	79	157	120	136	123	130	125	137	100	178	72	31	227	26	230	2056
186	171	152	138	129	126	135	124	119	105	86	71	232	35	222	25	2056
191	85	151	141	117	144	111	143	115	106	172	66	28	224	33	229	2056
192	173	154	159	110	97	99	148	108	153	84	65	228	221	36	29	2056
194	87	93	163	95	161	165	175	81	177	88	63	225	34	223	32	2056
67	77	75	58	60	179	181	183	196	198	200	68	27	30	231	226	2056
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	56	202	53	206	49	207	203	52	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	201	55	204	51	208	50	54	205	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

216	Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ https://indertaneja.com/															2056
189	180	182	197	199	78	76	74	61	59	57	190	31	227	26	230	2056
73	169	164	94	162	96	92	82	176	80	170	184	232	35	222	25	2056
70	91	125	136	97	156	117	144	105	148	166	187	28	224	33	229	2056
69	167	100	153	128	133	108	145	120	141	90	188	228	221	36	29	2056
64	89	160	101	132	121	152	109	140	113	168	193	225	34	223	32	2056
62	174	129	124	157	104	137	116	149	112	83	195	27	30	231	226	2056
185	79	126	135	98	155	118	143	106	147	178	72	39	42	219	214	2056
186	171	99	154	127	134	107	146	119	142	86	71	220	47	210	37	2056
191	85	159	102	131	122	151	110	139	114	172	66	40	209	48	217	2056
192	173	130	123	158	103	138	115	150	111	84	65	213	212	45	44	2056
194	87	93	163	95	161	165	175	81	177	88	63	216	46	211	41	2056
67	77	75	58	60	179	181	183	196	198	200	68	43	215	38	218	2056
19	233	236	18	22	241	20	14	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	202	53	52	49	207	203	56	206	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	55	204	205	208	50	54	201	51	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	239	235	16	237	243	15	238	7	251	4	249	255	5	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

217 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

189	180	182	197	199	78	76	74	61	59	57	190	31	227	26	230	2056
73	169	164	94	162	80	92	82	176	96	170	184	232	35	222	25	2056
70	91	108	150	151	105	104	154	155	101	166	187	28	224	33	229	2056
69	167	149	107	106	152	153	103	102	156	90	188	228	221	36	29	2056
64	89	97	159	158	100	109	147	146	112	168	193	225	34	223	32	2056
62	174	160	98	99	157	148	110	111	145	83	195	27	30	231	226	2056
185	79	121	135	134	124	120	138	139	117	178	72	39	42	219	214	2056
186	171	136	122	123	133	137	119	118	140	86	71	220	47	210	37	2056
191	85	116	142	143	113	125	131	130	128	172	66	40	209	48	217	2056
192	173	141	115	114	144	132	126	127	129	84	65	213	212	45	44	2056
194	87	93	163	95	177	165	175	81	161	88	63	216	46	211	41	2056
67	77	75	60	58	179	181	183	196	198	200	68	43	215	38	218	2056
19	233	236	18	22	241	20	14	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	202	53	52	49	207	203	56	206	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	55	204	205	208	50	54	201	51	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	239	235	16	237	243	15	238	7	251	4	249	255	5	2056

2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056

218 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

189	199	182	197	180	78	76	74	61	59	57	190	31	227	26	230	2056
73	169	164	94	162	80	92	82	176	96	170	184	232	35	222	25	2056
70	91	115	112	148	141	144	111	135	122	166	187	28	224	33	229	2056
69	167	143	119	137	140	118	114	124	133	90	188	228	221	36	29	2056
64	89	110	138	120	117	139	147	134	123	168	193	225	34	223	32	2056
62	174	146	145	109	116	113	142	121	136	83	195	27	30	231	226	2056
185	79	130	127	99	160	100	156	153	103	178	72	39	42	219	214	2056
186	171	131	126	102	107	152	149	106	155	86	71	220	47	210	37	2056
191	85	125	132	159	150	105	108	151	98	172	66	40	209	48	217	2056
192	173	128	129	154	97	157	101	104	158	84	65	213	212	45	44	2056
194	87	93	163	95	177	165	175	81	161	88	63	216	46	211	41	2056
67	58	75	60	77	179	181	183	196	198	200	68	43	215	38	218	2056
19	233	236	20	22	241	18	14	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	202	56	52	49	207	203	53	206	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	55	201	205	208	50	54	204	51	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	237	235	16	239	243	15	238	7	251	4	249	255	5	2056

2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056

219 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

189	180	182	197	199	78	76	74	61	59	57	190	27	30	231	226	2056
73	169	164	94	162	96	92	82	176	80	170	184	232	35	222	25	2056
70	91	130	128	123	133	132	126	121	135	166	187	28	221	36	229	2056
69	167	159	149	150	103	106	156	105	100	90	188	225	224	33	32	2056
64	89	97	115	109	113	143	145	146	160	168	193	228	34	223	29	2056
62	171	104	141	118	137	140	119	116	153	86	195	31	227	26	230	2056
185	79	99	147	139	120	117	138	110	158	178	72	39	42	219	214	2056
186	174	155	111	148	144	114	112	142	102	83	71	220	47	210	37	2056
191	85	157	108	107	154	151	101	152	98	172	66	40	209	48	217	2056
192	173	127	129	134	124	125	131	136	122	84	65	213	212	45	44	2056
194	87	93	163	95	161	165	175	81	177	88	63	216	46	211	41	2056
67	77	75	60	58	179	181	183	196	198	200	68	43	215	38	218	2056
19	233	236	14	22	241	20	18	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	202	52	49	206	56	207	53	203	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	55	205	208	51	201	50	204	54	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	243	235	16	237	239	15	238	7	251	4	249	255	5	2056

2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056

220 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> <https://inderjtaneja.com/> 2056

189	199	182	197	180	78	76	74	61	59	57	190	31	227	26	230	2056
64	169	164	94	162	80	92	82	176	96	170	193	232	35	222	25	2056
70	91	104	98	158	160	147	109	149	103	166	187	28	224	33	229	2056
69	167	101	134	127	132	126	124	128	156	90	188	228	221	36	29	2056
73	89	102	117	141	115	143	144	111	155	168	184	225	34	223	32	2056
62	174	107	139	137	119	122	136	118	150	83	195	27	30	231	226	2056
185	79	157	112	120	138	135	121	145	100	178	72	39	42	219	214	2056
186	171	152	146	116	142	114	113	140	105	86	71	220	47	210	37	2056
191	85	151	123	130	125	131	133	129	106	172	66	40	209	48	217	2056
192	173	154	159	99	97	110	148	108	153	84	65	213	212	45	44	2056
194	87	93	163	95	177	165	175	81	161	88	63	216	46	211	41	2056
67	58	75	60	77	179	181	183	196	198	200	68	43	215	38	218	2056
19	233	236	20	22	241	18	14	242	240	252	6	253	8	2	250	2056
244	202	56	52	49	207	203	53	206	13	254	12	9	246	247	3	2056
234	55	201	205	208	50	54	204	51	23	1	245	248	11	10	256	2056
17	24	21	237	235	16	239	243	15	238	7	251	4	249	255	5	2056

2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056

3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

Acknowledgement

The **bordered magic rectangles** are constructed based on the software produced by H. White [1]. The magic rectangles are considered based on N. Mitsutoshi ideas (personal communications). The author thanks to both of them for their valuable help.

References

- [1] **H. White**, Bordered Magic Squares, <http://budshaw.ca/MagicRectangles.html>.
 - [2] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://inderjtaneja.com/category/magic-squares/>.
 - [3] **Inder J. Taneja**, Recreating Numbers and Magic Squares - <https://numbers-magic.com/>.
- **Block-Wise Magic Squares**
- [4] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
 - [5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
 - [6] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
 - [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
 - [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.

[9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.

[10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

[11] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.

[12] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.

[13] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.

[14] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.

[15] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.

[16] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.

[17] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

[18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.

[19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.

[20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [23] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [24] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

- [25] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.
- [26] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Bordered Magic Rectangles

- [31] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.

- [32] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.
- [33] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.

• Creative Magic Squares

- [37] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
-